

RAPORT			
Z REALIZACJI PRAC BADAWCZYCH			
Numer umowy UDA-RPSL.01.02.00-24-032E/18-00			
Okres od 10.03.2019 do 31.01.2021			
1. INFORMACJE OGÓLNE			
Nazwa	Predica Consulting Services sp. z o.o. sp. k.		
Adres	Ul. Altowa 2, 02-386 Warszawa		
Telefon	796 683 575		
E-mail	finance@predicagroup.com		
Kierownik prac badawczych	Imię i nazwisko	Marcin Bigos	
	Telefon	+48 608 523 983	
	E-mail	Marcin.Bigos@predicagroup.com	

2. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA Z REALIZACJI PRAC BADAWCZYCH			
2.1. Wykaz prac i wyników w poszczególnych etapach			
<i>Poniżej należy wymienić prace zrealizowane w poszczególnych etapach danego okresu oraz uzyskane wyniki w odniesieniu do opisu zadania badawczego założonego we wniosku o dofinansowanie.</i>			
Etap nr 1, poziom gotowości technologicznej nr V			
Zrealizowane prace	Czy zrealizowano zgodnie z założeniami?	Najważniejsze wyniki	Sposób wykorzystania wyników w dalszych etapach zadania badawczego
	tak/nie/częściowo ¹		

¹ Jeśli zaznaczono „nie” lub „częściowo”, należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienia w pkt 3.

<p>- implementacja i wdrożenie systemów w poszczególnych modułach</p> <p>- rozpoczęcie badań nad strukturami SN dla poszczególnych modułów</p>	<p>tak</p>	<p>- wpływ danych (kategorycznych, numerycznych) na predykcje modelu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wdrożone aplikacje posłużą jako źródło danych wejściowych dla dalszych algorytmów sztucznej inteligencji 2. Ujednolicone źródło danych wejściowych dla algorytmów sztucznej inteligencji oraz opracowanie procesowania danych wejściowych do formatu zrozumiałego przez SN 3. Kontynuacja i implementacja modeli powstałych w wyniku przeprowadzonych badań
--	------------	--	--

<p>Syntetyczny opis zastosowanych metod i technik badawczych oraz wykaz (nazwa) użytej, zakupionej lub wytworzonej aparatury do realizacji projektu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementacja aplikacji do raportowania czasu pracownika • Implementacja aplikacji do oceny pracownika • Zakup i wdrożenie aplikacji Dynamics 365 Sales • Zakup i wdrożenie aplikacji ZOHO People • Zakup i wdrożenie aplikacji 7Geese • Zakup i wdrożenie aplikacji DocuSign • Zakup i wdrożenie aplikacji FreshDesk • Integracja systemów oraz ujednolicenie hurtowni danych • Przygotowanie moderatora danych odpowiedzialnego za proces filtrowania i generowania danych • Przetworzenie „surowych” danych, identyfikacja trendów • Przeprowadzenie badań nad sieciami neuronowymi: CNN, Multiperptron, Modele uczenia maszynowego
---	--

Etap nr 2, poziom gotowości technologicznej nr VI

Zrealizowane prace	Czy zrealizowano zgodnie z założeniami? tak/nie/częściowo ²	Najważniejsze wyniki	Sposób wykorzystania wyników w dalszych etapach zadania badawczego
--------------------	---	----------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie funkcji generującej sztuczne dane szkoleniowe - wdrożenie procesu TDSP 	tak	Sztucznie wygenerowane dane szkoleniowe poprawiają skuteczność dla standardowych przebiegów	1. Wygenerowane dane wykorzystane jako dane szkoleniowe dla modeli sieci neuronowych
---	-----	---	--

Syntetyczny opis zastosowanych metod i technik badawczych oraz wykaz (nazwa) użytej, zakupionej lub wytworzonej aparatury do realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie danych testowych • Przeprowadzenie badań nad funkcją generującą dane szkoleniowe • Wprowadzenie procesu TDSP
--	--

Etap nr 3, poziom gotowości technologicznej nr VII

Zrealizowane prace	Czy zrealizowano zgodnie z założeniami?	Najważniejsze wyniki	Sposób wykorzystania wyników w dalszych etapach zadania badawczego
	tak/nie/częściowo ²		
<ul style="list-style-type: none"> - Badania nad ML i SN - Implementacja modeli - Uruchomienie AI w FreshWorks 	tak	<ul style="list-style-type: none"> - Wydajność modelu zależy od ilości danych - Model uczenia maszynowego lepiej sobie radzi z mniejszą ilością danych wejściowych w porównaniu do modeli DNN 	- Testy rozwiązania, modeli systemów w następnych etapach

Syntetyczny opis zastosowanych metod i technik badawczych oraz wykaz (nazwa) użytej, zakupionej lub wytworzonej aparatury do realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie modelu uczenia maszynowego dla poszczególnych modułów • Przygotowanie modeli porównawczych DNN dla poszczególnych modułów • Uodpornienie na błędy • Porównanie poprawności modeli (weryfikacja False-Positive) • Przeprowadzenie badań nad asystentem menedżera • Przeprowadzenie badań nad klasyfikatorem zgłoszeń wsparcia
--	---

Etap nr 4, poziom gotowości technologicznej nr VIII

Zrealizowane prace	Czy zrealizowano zgodnie z założeniami?	Najważniejsze wyniki	Sposób wykorzystania wyników w dalszych etapach zadania badawczego
	tak/nie/częściowo ²		
<ul style="list-style-type: none"> • Uodpornienie na błędy • Wprowadzenie klienta na środowisko testowe 	tak	Nadmiernie dopasowane i niezrównoważone dane powodują przeuczenie modeli.	Usunięcie błędów, przygotowanie produktu

Syntetyczny opis zastosowanych metod i technik badawczych oraz wykaz (nazwa) użytej, zakupionej lub wytworzonej aparatury do realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Badania nad najlepszymi praktykami dot. przeuczonych modeli • Modyfikacja linii wdrożeniowej Azure DevOps w oparciu o uzyskane praktyki • Testy bezpieczeństwa i testy laboratoryjne
--	--

Etap nr 5, poziom gotowości technologicznej nr IX

Zrealizowane prace	Czy zrealizowano zgodnie z założeniami?	Najważniejsze wyniki	Sposób wykorzystania wyników w dalszych etapach zadania badawczego
	tak/nie/częściowo ²		
- Go-Live - Badania i weryfikacja na żywym organizmie	tak	- Dane szkoleniowe muszą być ciągle modyfikowane adekwatnie do obecnej sytuacji w organizacji (np. nowi klienci, dziedziny przemysłu) - Uczenie maszynowe pomaga monitorować stan organizacji	-

Syntetyczny opis zastosowanych metod i technik badawczych oraz wykaz (nazwa) użytej, zakupionej lub wytworzonej aparatury do realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Uruchomienie produkcyjne (wew.) • Uruchomienie produkcyjne u klienta i weryfikacja • Testy UAT • Testy penetracyjne
--	--

3.2. Informacje merytoryczne dotyczące prowadzonych prac

Sprawozdanie merytoryczne można zamieścić w załączniku do raportu. Sprawozdanie obejmuje:

- *szczegółowy opis prac zrealizowanych w poszczególnych etapach i przedstawienie uzyskanych wyników (również częściowych),*
- *informacje o stosowanych metodach i technikach badawczych, aparaturze, statystycznej analizie wyników, szacunek błędów, dokonywanych pomiarów i testów, wykaz użytych materiałów/ surowców itd. w trakcie prowadzonych badań,*
- *rysunki i schematy prototypów (wyszczególnienie jego elementów), algorytmów,*
- *ocenę zgodności wyników z zaplanowanymi celami szczegółowymi oraz wnioski dotyczące wykorzystania wyników dokumentację zdjęciową przebiegu prac i jej efektów.*

Etap nr 1 poziom gotowości technologicznej nr V

Opis prac zrealizowanych w poszczególnych etapach i przedstawienie uzyskanych wyników (również częściowych)

Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia całego procesu Data Science, w tym badań z zakresu uczenia maszynowego jest pozyskanie wartościowych danych, dlatego każdy z poszczególnych modułów w ramach tego etapu został rozpoczęty poprzez implementację lub wdrożenie narzędzi odpowiedzialnych za ich generowanie. W ramach poszczególnych modułów przeprowadziliśmy następujące prace:

1. Moduł HR

Wstępna analiza dostępnych danych (Jakub Komuda/WYD 001), wykazała, iż w ramach modułu HR dysponujemy dwoma źródłami danych: dane dotyczące samego pracownika (dane kadrowe) oraz dane pozyskane z aplikacji umożliwiającej ocenę umiejętności innych pracowników. W ramach danych kadrowych dysponujemy:

- a. Tabela z listą pracowników oraz ich bazowymi informacjami (poziom, stanowisko, manager, wynagrodzenie), bez tzw. historii zmian – co zdecydowanie zaciemnia obraz, w jakiej sytuacji pracownicy zostają awansowani lub otrzymują podwyżki. Dane posiadały dość spore braki zwłaszcza dla lat wcześniejszych jak 2017 r. (brak informacji o wynagrodzeniach, managerach oraz np. ze względu na dynamiczne zmiany w strukturze organizacji listę pozycji)
- b. Tabela zawierająca ogólne informacje czasu pracy (pracownik - data – czas zaraportowany - projekt). Zdecydowanie tak niski poziom szczegółowości informacji nie jest w stanie służyć jako dane wejściowe dla jakiegokolwiek systemu podejmującego decyzji managerskie, natomiast w przypadku uzyskania szczegółowych informacji wykorzystania swojego czasu pracy przez pracownika możliwe staje się ocenienie jego wydajności (zgodności z wcześniej opracowanymi estymatami zadań).

Po szczegółowym przanalizowaniu rekordów danych kadrowych został wygenerowany plik csv z wierszami mówiącymi o miesięcznych wysokościach pensji pracownika rozłożonych w czasie. Czyli jeżeli pracownik pracuje dziesięć miesięcy to w tabeli pojawi się dziesięć wierszy z informacjami jakimi pracownik charakteryzował się w danym okresie czasowym. Co więcej analiza dotyczy pracowników zatrudnionych tylko na podstawie:

- Umowa o dzieło
- Umowa zlecenie
- Umowa o pracę
- B2B

Analizie zostały poddane wszystkie 4 817 rekordów wygenerowanych z bazy. Na podstawie uzyskanej listy uznano, że w pierwszej kolejności zostaną wyciągnięte takie cechy jak:

- Wysokość przelewu – wartość wynikowa
- Poziom
- Pozycja
- Przełożony
- Wiek
- Domena
- Kraj
- Długość pracy
- Data przelewu
- Czy pracownik jest nadal zatrudniony

Disabled	Date	DurationMonth	Base	Level	Position	Manager	Age	Domain	Country
0	2009_10	1.0	6000.0	6.0	TL	1685.0	27.0	Apps	9.0
1	2009_11	2.0	6000.0	6.0	TL	1685.0	27.0	Apps	9.0
2	2009_12	3.0	22150.0	6.0	TL	1685.0	27.0	Apps	9.0
3	2010_01	4.0	6100.0	6.0	TL	1685.0	28.0	Apps	9.0
4	2010_02	5.0	300.0	6.0	TL	1685.0	28.0	Apps	9.0

Pierwszym krokiem było określenie braków w bazie. Żeby to sprawdzić sporządzono wykres pokazujący braki w bazie w zależności od poszczególnych cech.

Z wykresu można wnioskować, że cechy: wiek oraz domena mają największe braki. W kolejnych kroku uznano, że takie rekordy należy odfiltrować lub w wyjątkowych przypadkach oflagować specjalnym symbolem. Wszystkie cechy zostały poddane obróbce: filtracji, czyszczeniu ręcznym, segmentacji, skalowaniu, faktoryzacji. Po obróbce końcowy zbiór posiada 3529 rekordów.

Drugą częścią analizy było dodanie do obecnego zbioru uczącego danych z bazy przechowującej oceny umiejętności technicznych poszczególnych pracowników - znajdują się tam wyniki ocen poszczególnych pracowników, a także własne opinie. W pierwszej kolejności zostały obliczone i dodane do zbioru średnie oceny, czyli:

- Średnia ocen od wszystkich pracowników (AVG_All)
- Średnia ocen własnych (AVG_Mine)
- Średnia ocen od innych pracowników (AVG_Other)

Wszystkie oceny zostały obliczone dla danych rekordów już istniejących w zbiorze z uwzględnieniem czasu jakemu odpowiada dany rekord. Następnie zdecydowano, że informacje te są mało satysfakcjonujące. Zostały dalej dodane cechy z ocenami pracownika od osób z podziałem na poziomy, to znaczy:

- Ocena od osób na poziomie stażysty
- Ocena od osób na poziomie junior
- Ocena od osób na poziomie specjalisty
- Ocena od osób na poziomie seniora
- Ocena od osób na poziomie principala
- Ocena od osób na poziomie zarządu (C-Level)

Na podstawie tych kolumn można było już zacząć zauważać różnice w ocenach między poszczególnymi poziomami oraz braki w bazie. Uznano następnie, że wartością dodaną mogą być oceny od poszczególnych osób podzielonych na pozycje. Zostały dodane kolumny z cechami opinii od:

- *Associate Digital Advisor*
- *Associate Project Owner*
- *Administration Specialist*
- *Business Development Manager*

- *Cloud Cowboys*
- *Chief Executive Officer*
- *Consulting Team Lead*
- *Chief Operating Officer*
- *Chief Technology Officer*
- *Digital Advisor*
- *Digital Advisor Lead*
- *Financial Specialist*
- *General Manager*
- *Head of Consulting*
- *Head of Delivery*
- *Head of Finance*
- *Head of HR and Administration*
- *Head of IT*
- *Head of Marketing*
- *Head of Managed Services*
- *HR Specialist*
- *HR Team Lead*
- *IT Operations Owner*
- *Lean Operations Lead*
- *Marketing Specialist*
- *Marketing Team Lead*
- *Principal Digital Advisor, Domain Lead*
- *Production Manager*
- *Project Owner*
- *Recruitment Manager*
- *Senior Digital Advisor Lead*
- *Service Delivery Owner*
- *Service Team Lead*
- *Service Team Member*
- *Technical Fellow*
- *Team Lead*
- *Team Member*

Nowy zbiór uczący poddano takiej samej obróbce jak zbiór danych kadrowych, a po połączeniu obu zbiorów został wygenerowany wykres braków w bazie:

Wykres ten potwierdza nasze domysły dotyczące jakości danych, dlatego jasnym stało się jak krytyczne dla dalszej części realizacji tego projektu jest pozyskanie bardziej szczegółowych danych.

Stałym punktem przecięcia dla wszystkich pozostałych informacji dotyczących pracownika jest jego czas pracy, od niego zależna jest pensja pracownika, określa jego zaangażowanie w projekt oraz określi jakie zadania pracownik wykonuje. Dlatego krytycznym dla dalszego funkcjonowania projektu jest uzyskanie systemu, który umożliwi wyciągnięcie szczegółowych informacji o wykonywanych przez pracowników czynnościach. Przeprowadzona analiza dostępnych na rynku narzędzi wykazała, że większość z nich nie spełnia możliwości szczegółowego raportowania czasu powiązanego z określonym projektem/zadaniem, dlatego zdecydowaliśmy się na autorskie rozwiązanie. Utworzona przez nas (Adam Janson/WYD 28/ Zad 1, Marcin Nowakowski/WYD 003) wersja narzędzia integruje się z domyślną aplikacją Microsoft Outlook, dostępnej w ramach pakietu Office 365, pobierając dane z kalendarza pracownika. Szczegółowy opis procesu implementacji można znaleźć w raporcie szczegółowym WYD28/ZAD 1.

Jednocześnie w celu zapewnienia prostego dostępu do danych oraz umożliwienia pracownikom wglądu w ich własne dane, dane pozyskane z narzędzia zostały (Adam Janson/ WYD 028/ Zad 3). Dla pracowników oraz ich managerów został przygotowany zestaw raportów umożliwiający wgląd w podstawowe miary wydajności pracownika, np. użycia – użycia pracownika, to nic innego jak stosunek godzin spędzonych na produktywniej pracy (związanego z pracą projektową) względem wszystkich zaraportowanych godzin. To daje nam dalszą możliwość porównania efektywności zarządzania poszczególnych managerów, jednocześnie otwierając drogę do optymalizacji działań.

Rysunek 1 Raport pracownika ze szczegółowymi informacjami dot. niepoprawnego czasu pracy

Rysunek 2 Szczegółowy raport z zaraportowanym czasem pracy pracownika

Kolejnym ważnym obszarem do pozyskania danych było przygotowanie systemu do zarządzania celami (organizacyjnymi, ale również rozwojowymi). Przeanalizowano dostępne na rynku narzędzia, po czym w (Marcin Bigos/ WYD 026 / ZAD 1) zostały uwzględnione następujące wymagania:

- a. Możliwość tworzenia celi metodą OKR

OKR to skrót od *Objectives* and *Key Results*, czyli “Cele i Kluczowe Rezultaty”. Jest to metoda (ale i proces) do wspólnego określania celów biznesowych jednostek organizacyjnych, okresowego przeglądania stopnia ich realizacji oraz okresowego ich podsumowania (ocena stopnia realizacji, ustalenia wniosków oraz lekcji). W dużym skrócie można powiedzieć, że jest ona zgodna z intuicją – wystarczy wyznaczyć sobie parę najważniejszych celów, a następnie do każdego wybrać miary, które będą obiektywnie potwierdzać zbliżanie się do nich. Jest ona podobna do technik SMART, dzięki temu OKRy są proste do zrozumienia. Obecnie stosowaniem OKRów chwalą się największe firmy na świecie, w tym Intel, Google, LinkedIn czy Oracle. W tej metodzie ważna jest liczba poszczególnych elementów, otóż osiągnięć (objective) nie powinno

być dla danej jednostki definiującej OKR-a, więcej niż circa 2-3, co umożliwia koncentrację na faktycznie najważniejszych. Dla każdego rezultatu osiągnięcia nie powinno być (w ramach jednej jednostki definiującej) więcej niż 4 kluczowe rezultaty (key results). Dzięki zastosowaniu OKR-ów można uzyskać:

- Zwinność biznesową (ang. *agility*): Dzięki krótszym cyklom ustalania i przeglądu celów oraz kluczowych rezultatów szybsze dostosowanie się i adaptację celów do aktualnych warunków biznesowych
 - Zgodność działań „w pionie” i współpracę „poziomą” między komórkami w organizacji: Wspólnie ustalone OKR-y umożliwiają współpracę „w pionie” i „w poziomie”
 - Zrozumienie wspólnych celów i priorytetów firmy/zespołu przez pracowników organizacji: Dzięki transparentności i udziałowi pracowników w ustalaniu wspólnych celów
 - Zaangażowanie pracowników: Oddolne ustalanie OKR-ów integruje pracowników z firmą i zwiększa ich zaangażowanie w pracę
 - Autonomię i odpowiedzialność zespołów i działów: Zespoły i działy na podstawie kierunków i celów firmy samodzielnie określają sposoby osiągnięcia swoich OKR-ów
 - Skupienie (ang. *focus*) na kilku najważniejszych celach: Dzięki ograniczonej liczbie celów
 - Ambitne, będące wyzwaniem cele: Dzięki oderwaniu OKR-ów od systemu oceny i premiowania pracowników możliwe jest określanie przez nich ambitnych celów
- b. Możliwość tworzenia planów rozwojowych pracowników
c. Dostępność API z możliwością wyeksportowania danych
d. Uwierzytelnienie z obsługą SSO

Uwzględniając powyższe, przetestowane zostały najpopularniejsze, dostępne na rynku aplikacje. Szczegóły porównania oraz implementacji można znaleźć w raporcie szczegółowym WYD 026/ ZAD 1. System został zintegrowany z innymi używanymi systemami (Marcin Nowakowski / WYD 003).

Ponieważ jednym z zidentyfikowanych ryzyk projektowych jest brak odpowiedniego personelu (Mariusz Kielan/ WYD 016/ Zad 1), Przygotowano aplikację zbierającą informacje o umiejętnościach pracownika – Avianah (Paweł Kalinowski/ WYD 027/ ZAD 1) – szczegóły implementacyjne znajdują się w raporcie szczegółowym WYD 072 / ZAD 1.

Stworzona aplikacja (Avianah) umożliwia ocenę wybranych przez użytkownika umiejętności, system pozwala na ocenę w relacji każdy do każdego, jednak w celu zwiększenia efektywności oraz poprawności tak otrzymanych danych aplikacja została zintegrowana z wcześniej przygotowaną aplikacją do raportowania czasu. Wraz ze wzrostem organizacji oraz osób współpracujących na różnych projektach konieczne jest upewnienie się, że proces oceniania się jest wartościowy – dlatego dla użytkowników aplikacji generowane są sugestie, tj. sugerowane osoby do ocenienia w ramach tego samego projektu. Początkowo sugestie były generowane dla każdego, kto użył danego kodu projektowego, jednak generowało to dużo szumu informacyjnego a użytkownicy ignorowali proces.

```

Call:
glm(formula = Status ~ Hours_Target_1month + ProjectRatio_Target_1month +
     Hours_Target_3month + Hours_Suggested_3month + ProjectRatio_Target_3month +
     ProjectRatio_Suggested_3month + SkillsInCommon + IsDomain +
     Projects, family = binomial(link = "logit"), data = data)

Deviance Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.2054 -1.0260 -0.7991  1.1678  2.8125

Coefficients:
              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept)   -0.5720574  0.0327949 -17.443 < 0.0000000000000002 ***
Hours_Target_1month  0.0073899  0.0015858  4.660 0.00000316284662668 ***
ProjectRatio_Target_1month -0.9535984  0.2847031 -3.349  0.00081 ***
Hours_Target_3month  0.0047425  0.0005750  8.248 < 0.0000000000000002 ***
Hours_Suggested_3month  0.0038179  0.0003091 12.350 < 0.0000000000000002 ***
ProjectRatio_Target_3month -2.2530660  0.2877025 -7.831 0.00000000000000483 ***
ProjectRatio_Suggested_3month -1.4147208  0.1276361 -11.084 < 0.0000000000000002 ***
SkillsInCommon   -0.0093070  0.0008814 -10.559 < 0.0000000000000002 ***
IsDomain1        0.6026577  0.0308272 19.550 < 0.0000000000000002 ***
Projects         0.0189312  0.0010618 17.829 < 0.0000000000000002 ***
---

```

Rysunek 3 Analiza algorytmu generującego sugestie z wykorzystaniem modelu liniowego w celu określenia wpływu czynników na wystawienie oceny 360

Rysunek 4 Waga czynników wpływających na ocenę 360

Algorytm ten został poddany obserwacji a następnie na podstawie rozkładu statystycznego został zmodyfikowany do następującej formy:

Rysunek 5 Schemat generowania sugestii oceny technicznej 360

Osoby, którym zostały tak wygenerowane sugestie z cotygodniową częstotliwością są informowane o konieczności uzupełnienia tych ocen, a w ramach procesu oceny kwartalnej przez lidera, braki są te weryfikowane na bieżąco.

Rysunek 6 Sugerowane osoby na podstawie współpracy przy projekcie AmRest.HR

Rysunek 7 Powiadomienie przypominające o wystawieniu oceny umiejętności współpracowników

Następnym bardzo ważnym krokiem było ustalenie słownika, tj. zestawu umiejętności umożliwiających poprawną klasyfikację pracownika oraz przygotowanie umiejętności koniecznych do realizacji projektów. W ten sposób powstał słownik umiejętności (zwany dalej profilami technicznymi). Profile techniczne zostały wydzielone ze względu na role, obowiązki oraz umiejętności, które pracownik musi posiadać. Zdefiniowanie w ten sposób technologii umożliwi nam klasyfikację dokumentów w kolejnym etapie oraz wyszukiwanie osób najlepiej pasujących do realizacji oferty. Lista przygotowanych profili wygląda następująco:

Technical Profile	Key Capabilities
.NET Developer	<ul style="list-style-type: none"> • .NET Framework/.NET Core • ASP.NET /ASP.NET Core WebApi • Real-time apps (SignalR) • Unit Tests • ORMs (like Entity Framework, Dapper etc.) • SQL (T-SQL) • Azure DevOps CI/CD • GIT • Clean Code
Web Developer	<ul style="list-style-type: none"> • ASP.NET /ASP.NET Core MVC • JavaScript/TypeScript • Blazor • React • Angular • Vue JS • Kendo • JQuery
Azure Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Application Insights • Storage Services (Azure Storage, Queues) • Event Processing (Event Hub, Event Grid, Stream Analytics, IoT Hub) • Azure PaaS (Azure Apps, Azure Key Vault, Web Apps, Azure Service Bus) • Serverless (Azure Functions, Azure Logic Apps, Service Fabric Mesh) • Containers (Docker, Kubernetes) • Microsoft Graph API • Service Fabric

	<ul style="list-style-type: none"> • Database (Azure SQL, Cosmos DB) • API Management • Azure AD, Azure B2C • Azure IoT (Azure Sphere, IoT Edge, Deployment and Device Registration, Management and Enrolment, Azure Time Series, Azure IoT Central)
Cloud Native	<ul style="list-style-type: none"> • Rabbit • Hashicorp Vault • Hashicorp Consul • Jaeger • Promethues • Graphana • Kubernetes
Front-end Developer	<ul style="list-style-type: none"> • HTML5, W3C, WCAG • CSS3, SCSS • Javascript, TypeScript • JS Libraries: JQuery • Platforms: WordPress • Node.js, NPM, Yarn • Gulp, Grunt, WebPack
Angular Developer	<ul style="list-style-type: none"> • HTML5, W3C, WCAG • CSS3, SCSS • Javascript, TypeScript • JS Frameworks: Angular • JS Libraries: JQuery • UI Libraries: Teleirk Kendo UI, Bootstrap • Node.js, NPM, Yarn • Gulp, Grunt, WebPack • Performance Tests/Load Tests
React Developer	<ul style="list-style-type: none"> • HTML5, W3C, WCAG • CSS3, SCSS • Javascript, TypeScript • JS Libraries: React JS, JQuery • UI Libraries: Teleirk Kendo UI, Bootstrap • Node.js, NPM, Yarn

	<ul style="list-style-type: none"> • Gulp, Grunt, WebPack • Performance Tests/Load Tests
UI/UX Designer	<ul style="list-style-type: none"> • User interface design • Defining interaction patterns, Information Architecture, Personas, Tools (PPT, Visio, any standard wireframing tool), User flows, Wireframe • Graphics cut • Testing with low/high fidelity designs, User scenario testing • Conducting workshops, Heuristic evaluation, Preparing design strategy, Requirement gathering, User interviews
iOS Developer	<ul style="list-style-type: none"> • iOS Apps (Swift) • Azure Push Notifications • Microsoft App Center
Android Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Android Apps (Kotlin) • Azure Push Notifications • Microsoft App Center
Cross Platform Mobile Developer	<ul style="list-style-type: none"> • JavaScript • Xamarin • Azure Push Notifications • Microsoft App Center
SharePoint Developer	<ul style="list-style-type: none"> • SharePoint Classic solutions • SharePoint Add-ins • MVC • WebForms • Powershell
SharePoint Consultant	<ul style="list-style-type: none"> • SharePoint Webparts & Libraries & Sites • Sharepoint services knowledge (Profiles, Search, taxonomy...) • SharePoint Workflows • InfoPath
O365 Developer	<ul style="list-style-type: none"> • SharePoint Framework • O365 • Teams • Powershell

O365 Consultant	<ul style="list-style-type: none"> • Office 365 Services (OneDrive, Teams, Forms, Stream, Video) • SharePoint Modern Sites • SharePoint Webparts & Libraries & Sites • Messaging (Teams, Yammer)
Power Platform Consultant	<ul style="list-style-type: none"> • Power Apps • Power BI • Power Automate • Logic Apps
Microsoft Dynamics 365 CE Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamics 365 customization and configuration (Entities, Business Units, Security Roles, Email Server Integration) • Create and manage processes (workflows, bpf, br) • Dynamics 365 Development (Plugins, Workflows, Code Activities, Actions, Virtual Entities, custom UX events) • Dynamics 365 Integration (understanding Dynamics 365 RestAPI, Azure Integration, OnPrem Integration) • Microsoft Flows • PowerApps
Microsoft Dynamics 365 CE Consultant	<ul style="list-style-type: none"> • Understanding, design and build processes based on Sales, Marketing, Customer Service standard functionalities • Dynamics 365 customization and configuration • Create and manage processes (workflows, bpf, br) • Microsoft Flows • PowerApps
Webcon Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Webcon process development • Webcon Integration (understanding Webcon API)
Webcon Consultant	<ul style="list-style-type: none"> • Webcon process design • Webcon deployment, instalation and configuration
Business Analyst	<ul style="list-style-type: none"> • Business Process design • Business Process Model and Notation (BPMN) • Unified Modeling Language (UML) • Documents preparation
Manual Tester	<ul style="list-style-type: none"> • QA Concepts • Software Testing Concepts

	<ul style="list-style-type: none"> • Test Documentation • Defect Lifecycle • Issue Tracking • Test Types and Levels
Test Automation Engineer	<ul style="list-style-type: none"> • Selenium WebDriver • UnitTest Framework • Cross-Browser Testing • API Testing (e.g. Postman, SoupUI) • Performance Metrics • Performance Testing Tools (LoadNinja, LoadRunner, JMeter, Azure Application Insight)
Test Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Product Analysis • Risk Assessment • High-Level Documentation • Test Monitoring and Control • Issue Management • Defect Management • Resource Management • Metrics Selection • Report Preparation
SQL Developer	<ul style="list-style-type: none"> • SQL (T-SQL) • Azure SQL Database • Azure Data Warehouse / Synapse, ODS
Big Data Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Azure Data Lake and Analytics • HDInsights (Hadoop, Storm, Spark) • Azure stream processing (Stream Analytics, TimeSeries Insights, Event Hub, Event Grid) • Azure Batch, IoT Hub • Azure Cosmos DB (deployment, development) • Azure Sentinel, KSQL • Open Data platform (Kafka, Spark, Hadoop)
ETL Developer	<ul style="list-style-type: none"> • SQL (T-SQL) • ETL Process (design, development), Azure Data Factory, SSIS • Azure Databricks

	<ul style="list-style-type: none"> • Azure Data Warehouse / Synapse, ODS • Master and quality service (MDS + DQS) • CDC mechanisms
Power BI Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Power BI (design, development), Power Query • SSAS Tabular databases and DAX, PowerPivot • SSAS Multidimensional databases and MDX • Reporting Solutions - SSRS • Excel and Pivot Tables • R libs (GGPlot2, Plotly) • Tableau
Business Intelligence (BI) Consultant	<ul style="list-style-type: none"> • SQL (T-SQL) • ETL Process (design, development), Azure Data Factory, SSIS • Azure Databricks • Azure Data Warehouse / Synapse, ODS • Master and quality service (MDS + DQS) • CDC mechanisms • SSAS Tabular databases and DAX, PowerPivot • SSAS Multidimensional databases and MDX • Power BI (design, development), Power Query
Machine Learning Engineer	<ul style="list-style-type: none"> • Time series analysis + seasonality decomposition • Regression modeling + autoregression models • Classification and clustering methods • Anomaly detection • Prediction / forecasting • Azure Machine Learning • Azure Cognitive API's, LUIS, Bot Frameworks • Notebooks (Azure Notebook, Jupyter, Google Colab) • Python • R • Statistics and econometrics
Deep Learning Engineer	<ul style="list-style-type: none"> • Feedforward Neural Network (classic learning algorithm for any type of structured data to learn patterns in data) • Convolutional Neural Network

- Recurrent Neural Network (time series data - speech/text => translation, recognition, understanding, also time series prediction and forecasting, abnormality detection)
- Generative Adversarial Network (synthesize new data)
- Reinforcement Learning (learn decision models and interactions with environment for agent to maximize overall total reward for all parties involved)
- Frameworks: TensorFlow, PyTorch, Caffe, Keras
- Microsoft Cognitive Toolkit (CNTK)

Mając przygotowany słownik oraz możliwość oceniania pracowników w przygotowywanej przez nas aplikacji mogliśmy się skupić na sposobie oceny przez pracowników. Aplikacja zezwala na ocenę w 4 stopniowej skali: brak/junior/specjalista/senior. Jednocześnie wprowadziliśmy do aplikacji możliwość rozwoju, tj. do oceny branych jest 50 ostatnich ważonych wartości, gdzie im starsza ocena, tym mniejsza waga. Dzięki temu nie stygmatyzujemy pracowników dłużej korzystających z narzędzia, tj. takich którzy zostali zatrudnieni na pozycji juniora a następnie rozwinęli swoje umiejętności. Bez wprowadzenia takiej oceny ważonej osoba zatrudniona na niskim poziomie wiedzy nigdy nie mogłaby osiągnąć wartości pozwalającej jej na promocję.

The screenshot shows a 'Manage your skills' interface. At the top, it says 'Primary Profile' and 'O365 Developer' with a 'Reset to auto-select' link. Below is a search bar containing 'Skills, i.e. HTML, .NET, data'. The main content is a list of skill categories with expandable/collapsible arrows:

- .NET/Azure Development (3)** (expanded):
 - .NET Developer
 - Azure Developer
 - Input field: 'Add new skill'
 - Skills: AAD, API Management, Application Insights, Azure Apps, Azure B2C, Azure Functions, Azure Key Vault, Azure Logic Apps, Azure Queues
 - Web Developer
- Blockchain Development (1)** (collapsed):
 - Blockchain Developer
- Business Process Automation (5)** (collapsed)
- Cloud Infrastructure (4)** (collapsed)

At the bottom, there are 'Cancel' and 'Save changes' buttons.

Rysunek 8 Zarządzanie umiejętnościami w aplikacji

Ostatnim krokiem wdrożenia aplikacji do oceny umiejętności pracownika było przygotowanie raportów umożliwiających śledzenie postępów danego pracownika w czasie. (Marcin Nowakowski/ WYD 003)

Rysunek 9 Raport z oceną umiejętności pracownika

Na każdym z etapów ważne jest dla nas również prawidłowe zabezpieczenie danych przed dostaniem się w niepowołane dłonie, dlatego dane pobierane przez procesy integrujące zostały zabezpieczone za pomocą inskrypcji danych w locie a tym samym wszelkie klucze odpowiedzialne za autentykację z poszczególnymi serwisami są przechowywane w tzw. Key Vaults. Azure Key Vault to usługa, która chroni klucze szyfrowania i wpisy tajne (np. certyfikaty, hasła), poprzez zabezpieczeniu dostępu, zezwalając jedynie na autoryzowane aplikacje i użytkowników. Dostęp do magazynu kluczy jest kontrolowany poprzez dwa interfejsy: zarządzania oraz danych. Płaszczyzny zarządzania, to miejsce, w którym zarządza się Key Vault, operacje na tej płaszczyźnie obejmują tworzenie i usuwanie magazynów kluczy, pobieranie właściwości i aktualizowanie zasad dostępu. Natomiast płaszczyzna danych jest to miejsce, w którym można korzystać z danych przechowywanych w magazynie kluczy (dodawanie, usuwanie, modyfikacja). W ramach modyfikacji tej integracji wszelkie do tej pory istniejące procesy zostały zmodyfikowane do wykorzystywania tzw. Key Vaults. Dodatkowo zostały one podzielone zgodnie z aplikacjami celem redukcji zagrożenia wycieku niepowołanych danych z firmy.

Jak wspomniano wcześniej, jedynym dostępnym źródłem danych kadrowych pracowników była tabela w bazie danych zarządzania z poziomu aplikacji utworzonej w MS Access. Dane przechowywane w ten sposób, są niedostępne dla pracowników spoza działu HR, tym samym uniemożliwiały weryfikacje przez użytkownika końcowego poprawności tych danych (np. rok urodzenia pracownika).

Konieczne było przygotowanie systemu do zarządzania pracownikami, jednocześnie będącego wspólnym interfejsem do zarządzania danymi z obszaru HR, tj. pracowników, struktury organizacji, biur, czy też urlopów (Paweł Kalinowski/ WYD 027/ ZAD 5), Wybór systemu oraz integracja zostały opisane w raporcie szczegółowym WYD 27/ ZAD 5. Ostatnim z systemów z modułu HR jest system odpowiedzialny za przechowywanie bazy kandydatów/aplikantów, czyli tzw. system ATS (ang. *Applicant Tracking System*) (Paweł Kalinowski/ WYD 027/ ZAD 2). Szczegóły kryteriów wyboru oraz implementacji narzędzia znajdują się w raporcie szczegółowym WYD 027/ ZAD 2.

Niestety, żaden z rozpatrywanych systemów nie posiadał interfejsu API pozwalającego na proste zintegrowanie danych pozyskanych z narzędzia do dalszego procesowania, jednakże otrzymaliśmy zapewnienie o przygotowaniu takiego interfejsu, jedynie możliwość eksportu danych do pliku Excel. Do

czasu przygotowania interfejsu API baza kandydatów będzie bazowała na aktualizowanej wersji tego pliku. (Marcin Nowakowski/ WYD 003)

Po wdrożeniu systemów mogliśmy przystąpić do badań nad dalszym przetwarzaniem dostępnych danych. (Dariusz Żelazny / WYD 14 / ZAD 1). Celem badań nad wykorzystaniem danych HR, ich jakością oraz dostosowaniem pod kątem zastosowań przez mechanizmy samouczących się algorytmów, było wyodrębnienie podzbioru danych niezbędnych do dalszej pracy nad modelami sieci neuronowych (i innych algorytmów samouczących) w kolejnych etapach, jak również wzbogacenie zbioru, danych do uzyskania pożądanej ilości danych, zachowując przy tym rozkłady dyskryminacyjnych cech.

Do dalszego przetwarzania należało wziąć dane opisujące możliwe długi okres pracy pracownika, przy jednoczesnym uwzględnieniu kompletności tych danych (im starsze dane, tym więcej wartości brakujących). Dlatego z aktualnych źródeł wykorzystywano przede wszystkim dane pracujących co z ostatnich dwóch lat. Dało to podstawę do analizy postępów i zmian (zarówno, jeżeli chodzi o samego pracownika, jak i cały dział) przy jednoczesnym niskim współczynniku brakujących danych.

Jednocześnie, aby wzbogacić zebrane informacje dotyczące pracowników, rozpoczęto proces generowania oraz gromadzenia danych z nowych systemów zaimplementowanych w organizacji w ramach projektu.

Poza przeprowadzeniem badań nad jakością danych, wykonano również badania nad strukturą sieci neuronowych dla algorytmów pomiar zaangażowania pracownika, wspomagających proces rekrutacji oraz wspierających decyzje menedżerskie (Krzysztof Hrabia/ WYD 18/ ZAD 3). Do pomiaru zaangażowania pracownika użyto przede wszystkim danych pochodzących z liczby godzin spędzonych na projektach oraz realizacji celów poza projektowych (m. in. rozwoju osobistego, szkoleń, rozwój organizacji). W przypadku badań nad algorytmami wspomagającymi decyzje rekrutacyjne wykorzystywano dane dotyczące godzin przewidzianych w ramach aktualnych projektów (wygenerowane w ramach modułu Consulting – dynamiczna ocena kondycji organizacji, podejście godzinowe), jak również liczbę potencjalnych projektów. Do badań wykorzystywano przede wszystkim jednowarstwową sieć neuronową, zmieniając przy tym jej parametry m.in. liczbę neuronów w warstwie ukrytej, stałą uczenia, warunek stopu, sposób optymalizacji.

2. Consulting

Prace nad modułem Consulting rozpoczęły się od wdrożenia systemu do zarządzania relacjami z klientami (ang. CRM - *Customer Relations Management*). W przypadku organizacji, które kilkakrotnie została odznaczona przez firmę Microsoft tytułem Partnera Roku, wybór narzędzia do wdrożenia wydał się oczywisty - Microsoft Dynamics 365 Sales. Microsoft Dynamics 365 to doskonałe rozwiązanie dla firm, które szukają sprawnego oprogramowania posiadającego odpowiednie narzędzia analityczne umożliwiające usprawnienie procesu podejmowania decyzji. (Łukasz Krukowski/ WYD 006)

W tym przypadku nie tylko wdrożenie systemu było istotne, ale również przygotowanie i ujednoczenie procesu sprzedażowego w organizacji. Dotychczasowo, proces składał się z 3 poziomów *Lead*, *Opportunity* oraz *Project*.

Poziom	Etap	Opis i wymagania
Lead	Prospect	Pomysł na sprzedaż/projekt. Wstępna weryfikacja czy klient mógłby być zainteresowany. Na tym etapie możemy nawet nie wiedzieć z kim o tym porozmawiać u klienta (jesteśmy na etapie zbierania informacji). Nasza propozycja ma charakter generyczny. Przykład 1: Na podstawie doświadczeń z projektu i w oparciu o inicjatywę Industry 4.0 typujemy klientów (kryterium: firma przemysłowa dostarczająca urządzenia do swoich klientów, które da się wyposażyć czujniki, dzięki którym

możliwe jest zbudowanie dodatkowej usługi sprzedawanej w modelu subskrypcyjnym).

Przykład 2: Dostaliśmy wizytówkę na konferencji. Mówią, że mają potrzebę i wygląda na to, że możemy ją zaadresować.

Przykład 3: Podczas prac planowania sprzedaży w oparciu o wertykał/wielkość klienta, kupioną z rynku bazę marketingową - wyznaczamy potencjalnych Klientów, opierając się na doświadczeniu, poprzednich dealach itp.

Czas w stage: do tygodnia

Pracochłonność: 2-4h (per klient; zakładamy, że materiały sprzedażowe i marketingowe są gotowe)

Zweryfikowany *prospect*. Dotarliśmy do osoby u klienta potencjalnie zainteresowanej tematem. Potwierdzona jest potrzeba, a klient rozpoznaje Predica jako potencjalnego dostawcę rozwiązania i zgadza się na prowadzenie dalszych prac (uszczegółowienie potrzeby, warunki techniczne i organizacyjne). Klient zgodził się na spotkanie robocze/warsztaty (konkretny termin lub 2-3 alternatywy, konkretne osoby, które mają uczestniczyć w spotkaniu, uzgodniony przynajmniej zarys agendy, wspólne rozumienie dalszych kroków po warsztatach).

Uwaga: często powyższe ustalenia mogą być potwierdzane telefonicznie i/lub na telco. Nie jest konieczna wizyta (zwłaszcza na drugim końcu Polski).

Lead Lead

Przykład: Ustaliliśmy z Dyrektorem Kontrolingu potrzebę wdrożenia narzędzia klasy self-service BI w obszarze raportowania finansowego. Klient używa na dziś ręcznie przetwarzanych Exceli, ma problem z ustaleniem jednej wersji prawdy. Dane źródłowe znajdują się w ERP (SAP) i w plikach płaskich i klient wie jak się do nich dostać. Klient rozważa również inne narzędzia (Tableau i Qlik View), ale ma pozytywne/neutralne wrażenia dotyczące narzędzia MS. Ważny dla klienta jest czas uruchomienia produkcyjnego narzędzia (nie później niż do końca roku).

Klient zaprasza na spotkanie z działem kontrolingu i z delegowanym pracownikiem IT w dniu ... w celu prezentacji narzędzia, omówienia szczegółowych wymagań i potrzeb oraz prezentacji doświadczeń Predica w omawianym zakresie w szczególności w zakresie a) referencji b) metodyki prowadzenia projektu.

Czas w stage: do miesiąca (timespan)

Pracochłonność: 8-16h per klient

Opp Solution /
Discovery

Identyfikacja realnej potrzeby umożliwiająca pracę nad koncepcją rozwiązania. Jesteśmy po spotkaniu roboczym/warsztatach (patrz opis do *Lead*). Znane są w szczególności: wymagania, warunki brzegowe, odbiorcy rozwiązania, potencjalnie dające się wykorzystać narzędzia informatyczne (np. wiemy czy chmura Azure),

metodyka prowadzenia projektu (przynajmniej w zarysie), terminy, rząd wielkości wymaganego budżetu (licencje, wdrożenie, wsparcie powdrożeniowe).

Czas w stage: 1-2 miesiące (timespan)

Pracochłonność: 8-24h per klient

-
- | | | |
|-----|----------|---|
| Opp | Proposal | <ul style="list-style-type: none">• Zidentyfikowany został sponsor biznesowy projektu (posiada budżet i jest władny podjąć decyzję o jego wydaniu na do zaadresowania potrzeby).• Potwierdzony jest budżet (co najmniej rząd wielkości).• Budżet jest odpowiedni do wypracowanej koncepcji rozwiązania.• Znany jest proces wyboru dostawcy (postępowanie prowadzące do wyboru).• Nazwane są potrzeby i cele biznesowe• Mamy zgrubną orientację co do pracochłonności, deadline'u na wykonanie prac i terminu rozpoczęcia (parametry się "schodzą")• Odbyła się rozmowa lub spotkanie z Klientem; potrzeby są ostatecznie potwierdzone z klientem (najlepiej explicite) pisemną notatką (może mieć formę maila).• PO/DA/Leadership Predica (w zależności od wielkości szacowanego nakładu pracy na przygotowanie) podjął decyzję o przygotowaniu oferty |
|-----|----------|---|

Uwaga: jeśli dostaliśmy RFP/RFI od klienta to od razu jesteśmy w tej fazie.

Czas w stage: case by case

Pracochłonność: case by case

-
- | | | |
|-----|--------------|--|
| Opp | Negotiations | <ul style="list-style-type: none">• Dyskutujemy o cenie i warunkach kontraktowych (umowa)• Zakres prac jest ustalony, chociaż może się zmienić w pewnym zakresie w wyniku negocjacji• Termin rozpoczęcia i zakończenia prac jest ustalony chociaż może się zmienić w pewnym zakresie w wyniku negocjacji |
|-----|--------------|--|

Czas w stage: case by case

Pracochłonność: case by case

-
- | | | |
|-----|---------|---|
| Opp | Closing | <p>Podpisane formalnie dokumenty kontraktowe</p> <p>Dokumenty kontraktowe są weryfikowane pod kątem finansowym.</p> <p>Podpisana dokumentacja powinna zawierać poniższe informacje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Wartość kontraktu2. Datę zakończenia projektu |
|-----|---------|---|

3. Role w projekcie oraz ich stawki
4. Częstotliwość wystawiania faktur (tygodniowo, miesięcznie, etc.)
5. Termin płatności
6. Zasady dotyczące fakturowania:
 - Raport godzinowy przedstawiany do akceptacji klienta
 - Klient ma 3 dni na zgłoszenie niezgodności
 - W przypadku braku zastrzeżeń ze strony klienta do raportu godzinowego, wystawiana jest faktura.
7. Osoba kontaktowa u klienta
8. Osoba kontaktowa z Predica
9. Informacja o tym czy Predica pokrywa koszty podróży
10. Specjalne warunki umowy, np. Specjalna waluta.

W przypadku braków powyższych informacji, PO zostanie poproszony o korektę.

Czas na weryfikację: 3 dni

Opp	Closed Lost/Won	Docelowo ostatni etap procesu sprzedażowego
Project	Project	Podpisane przez klienta zamówienie.

Powyższy proces zdecydowanie różni się od domyślnie stosowanego w aplikacji Dynamics CRM, jednak tak szczegółowy proces powinien ułatwić dalsze prace w obszarze weryfikacji powodzenia szansy sprzedażowej. (Paweł Kalinowski/ WYD027/ ZAD 3, Adam Janson/ WYD 028/ ZAD 2)

Rysunek 10 System Dynamics365 z wdrożonym procesem biznesowym

System Microsoft Dynamics 365 w razie potrzeby można także rozbudować i dopasować do rosnących z czasem potrzeb biznesowych, co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność, np. przez dodatkowe moduły jak – Finanse, Marketing, czy ERP. Dane otrzymane z systemu Dynamics zostały również zintegrowane z pozostałą częścią systemów, poniżej struktura danych encji *Projekt*. (Łukasz Krukowski/ WYD 006)

Rysunek 11 Schemat struktury danych projektowych pozyskanych z Dynamics 365

Rysunek 12 Schemat integracji systemu Dynamics 365

Kolejnym krokiem było przenieśnięcie dotychczasowych danych sprzedażowych. Jak już wcześniej wspomniano dane były dość ogólne (podział jedynie na 3 poziomy, brak jasno zdefiniowanych etapów) oraz zawierały wiele nieścisłości – np. zdarzało się, że data zakończenia projektu była wcześniej niż data jego rozpoczęcia. Taki stan danych uniemożliwiał ich dale użycie w celach badawczych, dlatego wraz z wdrożeniem systemu Dynamics 365 dane pozyskane w ramach procesu sprzedażowego zostały również zintegrowane i udostępnione poprzez API mikroserwisu pracującego w domenie (ang. Domain driven development) projektowej (Łukasz Krukowski/ WYD 006).

Dane otrzymane bezpośrednio z systemu CRM są niewątpliwie lepszej jakości, po analizie dostępnych danych moderator danych mógł przystąpić do transformacji danych wejściowych do postaci numerycznej (np. etapy projektu). Ilość pozyskiwanych danych umożliwiła moderatorowi ciągłe monitorowanie danych wejściowych i dostosowywanie ich do postaci numerycznej, jedynie tak przygotowane dane będą miały szansę zostać użyte w dalszym etapie jako dane wejściowe sieci neuronowych. (Jakub Komuda/ WYD 001, Dariusz Żelany/ WYD 014/ ZAD 2).

Rysunek 13 Transformacja informacji wejściowych

Jednocześnie jedną z niewątpliwych zalet systemu Microsoft Dynamics 365 jest jego domyślna integracja z platformą SharePoint Online. Dotychczas dokumenty ofertowe (RFP, SoW) przechowywane

były w ustalonej strukturze folderów, jednak zarządzanie nimi (modyfikacja ofert, uczestnictwo w przetargach, praca jako podwykonawca) często powodowała utratę dokumentów – dlatego jedną z pierwszych funkcjonalności, które została wdrożona w ramach serwisu było powiązanie encji z systemu sprzedażowego z dokumentami przechowywanymi w chmurze Office 365. Takie wykorzystanie platformy SharePoint umożliwiło nam utworzenie bazy wiedzy z dokumentami ofertowymi – dostępne zarówno z poziomu interfejsu API, ale również dla użytkowników końcowych mogących korzystać z funkcjonalności wyszukiwania (również wewnątrz dokumentów) platformy SharePoint.

Analizując dostępne dane dla 1580 projektów historycznych, tylko 10% z nich stanowiły dokumenty w edytowalnej formie (MS Word), pozostała część, tj. 90% stanowiły dokumenty PDF. W celu rozpoczęcia badań nad możliwością transformacji treści do formy zrozumiałej przez algorytmy AI rozpoczęte zostały prace nad implementacją modułu odczytującego dokumenty programu Word oraz PDF (Marcin Nowakowski/ WYD 003, Marcin Bigos/ WYD 026/ ZAD 3). Szczegóły procesu znajdują się w raporcie szczegółowym WYD 026/ ZAD 3.

Uzyskanie dokumentu w formie tekstowej pozwala na wykonanie na nim szeregu operacji, które pozwolą na uporządkowanie go w celu wyszukiwania istotnych informacji. Znaczenie ma tutaj język tekstu: inne transformacje należy wykonać dla języka angielskiego i polskiego.

Do dalszego wykorzystania dokumentów rozpoczęliśmy proces badań nad najlepszymi sposobami przygotowania danych wejściowych pod kątem przetwarzania ich przez sztuczną inteligencję. W większości przypadków dokumenty są napisane w języku angielskim, mają różną strukturę (brak jednolitej formy).

- Do analizy zostały wzięte dokumenty w języku polskim oraz angielskim
- Wykorzystano wcześniej opracowany moduł wspierający pliki PDF oraz docx
- Implementacja w języku Python

W celu doprowadzenia tekstu do ustandaryzowanej formy przeprowadzono dodatkowe transformacje (Mariusz Kielan/WYD 017/ZAD 2).

W ramach obszaru *Consulting* została również wdrożona (Mateusz Samosij/ WYD 007, Marcin Nowakowski/ WYD 003) i zintegrowana (Marcin Samosij/ WYD 007) z pozostałymi systemami aplikacja 10 000ft służąca do rezerwacji (forecastowania) osób na poszczególne projekty, czyli zarządzania osobami dedykowanymi do realizacji projektu. Prognozowanie zasobów w zarządzaniu projektami to przede wszystkim przewidywanie zasobów, których firma będzie potrzebować w przyszłości, aby doprowadzić projekty do skutku. Firmy usługowe sporządzając takie prognozy, wykorzystują dane historyczne i bieżące dane projektowe, aby przewidzieć, ile osób powinny zatrudnić, zatrzymać lub zwolnić oraz jakie umiejętności są konieczne do obsługi klientów i zmieniających się potrzeb. Planowanie zasobów pomoże upewnić się, że pula będzie proporcjonalna do ilości pracy, informuje, ile osób jest faktycznie potrzebnych, na ile godzin i za jaką stawkę godzinową.

Rysunek 14 Zestawienie obłożenia pracą pracowników w czasie

Można zlokalizować luki w umiejętnościach, które w przeciwnym wypadku nie pozwalałyby by organizacji się rozwijać. Bez takich informacji nie jest możliwe wnioskowanie, kiedy zwiększyć zatrudnienie, kiedy pojawią się problemy z budżetem, jednocześnie uniemożliwiają dokładne wyceny dla nowych projektów. Jednocześnie można zidentyfikować sytuacje, w których nie ma wystarczająco dużo pracy dla obecnych już pracowników, dzięki temu organizacja może się skupić na generowaniu nowych szans sprzedażowych. Prognozowanie zasobów jest ważnym wstępnym krokiem w planowaniu udanych projektów. Pracownicy będący przypisani do projektów są prognozowani w postaci procentowej (0-100%) w swojej dostępności godzinowej lub po prostu o określonej dostępności w ramach dnia (np. 2 godziny dziennie).

Rysunek 15 Tworzenie forecastu w aplikacji 10 000ft

W ramach ujednoczenia tego typu danych wszystkie informacje odnośnie do prognozowania pracowników w systemach zostały sprowadzone do jednolitej miary, tj. zajętość godzinowa w ramach konkretnego dnia pracującego

Równie ważnym aspektem prowadzenia projektów jest jednolite podejście w planowaniu a następnie weryfikacja na ich podstawie postępów prac. W organizacji został przygotowany sposób prowadzenia projektów oraz wprowadzania i zarządzania tzw. *backlogiem* projektowym. Szczegóły w WYD 17/ Zad 3. (Mariusz Kielan/ WYD 17/ ZAD 3). Temat badań nad możliwością przetwarzania danych tekstowych (dokumentów) był tematem badań zarówno w obszarze Consulting jak i Legal. Do badań nad sukcesem wykorzystano dokumenty pochodzące od klientów, zarówno w języku angielskim jak i w języku polskim. Ze względu na mnogość formatów, w pierwszej kolejności konieczne było przygotowanie zestawu narzędzi do przetwarzania i normalizacji tak aby były one użyteczne dla sieci neuronowej. Wykorzystano przede wszystkim narzędzia do przetwarzania tekstu takie jak *nlTK*, *spacy*, *fasttext* itp.

Po uzyskaniu surowego tekstu z dokumentów, dane są czyszczone z niepożądanych białych znaków (np. znaki nowej linii, tabulacje, nadmiarowych spacji), następnie poddane procesowi tokenizacji (podział na części - tokeny), a następnie stemmingowi czyli postaci podstawowej słowa, dopiero tak przygotowane dane mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu przez sieć neuronową.

Rozpoczęta została analiza zgromadzonych danych projektowych z rozpisaniem zakresem funkcjonalności oraz badania umożliwiające ich dalsze zastosowanie w algorytmach SN. Otrzymałam treść dokumentu poddałmy procesowi wstępnego przetwarzania tekstu (znane również jako normalizacja) to ogólny termin określający techniki, w których automatyczna transformacja jest stosowana do tekstu przed przedstawieniem go klasyfikatorowi. Celem takiego procesu jest wyeliminowanie źródeł zmienności, które mogą być czynnikami zakłócającymi w odniesieniu do zadania docelowego. Wstępne przetwarzanie tekstu różni się nieco od moderacji (czyszczenia) danych, ponieważ czyszczenie danych jest transformacją stosowaną tylko do danych uczących, podczas gdy normalizacja jest stosowana zarówno do danych treningowych, jak i testowych. Po analizie dokumentu, doszliśmy do wniosku, iż dostępne treści pochodzą jedynie z jednej domeny (projekty IT), przez co zawierają zbyt wiele terminów specyficznych dla domeny, które nawet nie są specyficzne dla języka (Azure, Office, itd.), to daje nam możliwość ustalenia cech, na podstawie których możemy przygotować algorytm bazujący na takich danych. Lista cech to nic innego jak zestaw technologii w ramach konkretnej domeny technicznej. Przygotowane zostały następujące cechy:

- *Słownik podstawowy* – nieuporządkowane listy słów należących do technologii. Słowniki podstawowe są zawierają informacji o częstotliwości ich występowania i są niezależne od innych domen (np. UAT, Azure)
- *Słownik unikatowy* – słowniki zawierają tylko te słowa, które należą do konkretnej domeny technologicznej, np. PowerBI – domena data.

Po przetworzeniu w ten sposób dokumentów, niejednokrotnie były one klasyfikowane jako więcej niż jedna domena technologiczna (czy to w wyniku błędu czy też faktycznej potrzeby wykonania projektu w więcej jak jednej domenie technologicznej). Do poprawienia otrzymanych wyników użyliśmy metod zespołowych, czyli meta klasyfikacji umożliwiającej łączenie kilku klasyfikatorów bazowych w model połączony za pośrednictwem meta klasyfikatora bazującego na wyjściu klasyfikatorów bazowych, bezpośredniego szkolenia lub heurystyce. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na zespół o największym prawdopodobieństwie, tj. zwycięzcą jest po prostu domena, któremu jakkolwiek indywidualny klasyfikator nada największą wartość.

3. Legal

Jednym ze zidentyfikowanych ryzyk projektowych było ryzyko nieprawidłowo zdefiniowanej oferty. (Mariszu Kielan/ WYD 016/ Zad 1). W związku z tym przystąpiono do badań nad poprawnością

definiowania dokumentów projektowych jak też nad kategoryzacją i analizą posiadanych dokumentów ofertowych.

Zgodnie z techniką badania dokumentów przeprowadzono analizę już istniejących materiałów w obrębie sformalizowanych grup. Analizowane dokumenty, które w tym przypadku były materiałem badawczym ocenialiśmy pod kątem istotnych informacji o organizacji, przede wszystkim – kontrahentach. Przeanalizowane przez nas źródła danych miały różnorodną formę (od papierowych dokumentów po elektronicznie podpisane umowy). Wynikiem analizy był dokument określający wszelkie najlepsze praktyki: „KLUCZOWE POSTANOWIENIA W UMOWACH IT – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE”

Prace nad analizą dostępnych danych rozpoczęliśmy od inwentaryzacji oraz określenia rodzaju dokumentów prawnych, mogących posłużyć w dalszych etapach jako źródło służące automatyzacji procesu weryfikacji umów. W organizacji zostały sklasyfikowane na konkretne podzbiory (Jakub Komuda/ WYD 001)

- Dokumenty prawne – tj. dokumenty obejmujące obieg dokumentów pomiędzy organizacją a organami państwowymi

The screenshot shows a web interface for document management. At the top, it says 'Documents > Legal'. Below this is a table with three columns: 'Name', 'Modified', and 'Modified By'. Each row represents a folder with a yellow folder icon. The folders listed are: PPL_BMC_SHIF1, RODO_GDPR, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Templates, UC, Umowy darowizny, Umowy partnerskie, Upoważnienia, Urząd Harmonizacji, US, and ZUS. The 'Modified' column shows dates, and the 'Modified By' column shows names.

Name	Modified	Modified By
PPL_BMC_SHIF1	January 7, 2020	Pawel
RODO_GDPR	February 7, 2020	Pawel
Samorząd Województwa Mazowieckiego	March 20, 2017	Ewa
Templates	August 30, 2013	Andrzej
UC	August 30, 2013	Andrzej
Umowy darowizny	July 17, 2018	Ewa
Umowy partnerskie	February 27, 2019	Ewa
Upoważnienia	January 15, 2014	Edyta
Urząd Harmonizacji	June 11, 2018	Ewa
US	August 30, 2013	Andrzej
ZUS	August 30, 2013	Andrzej

- Dokumenty – umowy z dostawcami
- Dokumenty – umowy z klientami
- Dokumenty – umowy z pracownikami

Następnie otrzymane dokumenty należało poddać selekcji (Krzysztof Hrabia/ WYD 018 / ZAD 1) w celu dalszego procesowania i analizy. Istotnym elementem takiej analizy, już w fazie ich planowania, jest wyznaczenie właściwego problemu badawczego lub hipotezy roboczej. Właściwie każdy dostępny dokument może stać się obiektem badań i przynajmniej w pewnej części zobrazować daną sytuację, jednakże badania, które planowane są w dalszych etapach dotyczą umów klienckich, tj. takich w których to Predica zobowiązuje się do wykonania powierzonego zadania w ramach określonej umowy. Każdy projekt komercyjny objęty jest umową pomiędzy stronami, jednakże badający nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że dany materiał nie został częściowo zmodyfikowany (np. brak umieszczonych aneksów w systemie), jednakże na tym etapie założyliśmy 100% autentyczności przechowywanych dokumentów.

W systemie zostało zgromadzonych 1211 dokumentów, co jest też ciekawym zjawiskiem, ponieważ w systemie istnieje ponad 1300 projektów. Oznacza to, że nie wszystkie projekty komercyjne zawierają fizycznie wiążące umowy lub zostały one sporządzone w wersji papierowej i nie zostały one zdigitalizowane.

Język dokumentu to najczęściej angielski. Dokumenty różnią się ze względu na swoją strukturę – nie mają jednolitej formy.

- Do analizy zostały wzięte dokumenty w języku polskim oraz angielskim
- Obsługiwane formaty plików to PDF oraz docx

W trakcie analizy, wraz ze wsparciem Moderatorów poszczególnych modułów (Dawid Detko/ WYD 009/ ZAD 1, Dariusz Żelazny/ WYD 14/ ZAD 2), w celu doprowadzenia tekstu do ustandaryzowanej formy ustalono zestaw transformacji dokumentów (Marcin Bigos, WYD 026/ Zad 5), którego szczegóły znajdują się w raporcie szczegółowym WYD 026/ ZAD 5.

Celem dalszego procesowania jest tworzenie rekomendacji oraz analiza ryzyka zawartego w dokumentach, większość z analizowanych dokumentów dotyczyła klientów zlokalizowanych w Polsce (60%), w Unii Europejskiej (20%), pozostała część stanowiły kraje arabskie oraz USA. Lokalizacja kraju realizacji jest o tyle ważna, że umowa może być podpisana z lokalną spółką, wówczas obowiązującą będą regulacje prawne danego kraju i tak, np. kraje arabskie czy USA nie posiadają dyrektywy RODO (ang. *GDPR*).

W celu osiągnięcia gotowości technologicznej w ramach etapu zostały rozpoczęte prace nad aplikacją do elektronicznego obiegu dokumentów (prawnych, projektowych). Po wstępnej analizie wybrane zostało narzędzie – DocuSign. Za pośrednictwem tej platformy możliwe jest zatwierdzanie dokumentów B2B podpisem niekwalifikowanym oraz stosowanie podpisu kwalifikowanego. Podpisywanie umów przez DocuSign to również wygoda dla kontrahentów, którzy mogą podpisywać umowy przy pomocy kilku kliknięć z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca. W kwestii tak ważnej jak podpisywanie dokumentów firmowych, nie można zdać się na przypadkowe i niesprawdzone rozwiązania. DocuSign to uniwersalna platforma do składania podpisów elektronicznych i światowy lider w branży (Marcin Bigos/ WYD 026/ Zad 2).

Po zakończeniu wdrożenia wcześniej wymienionych aplikacji oraz systemów, konieczne było zintegrowanie danych do ujednoczonego formatu i struktury. Hurtownia danych sama w sobie nie ma wartości biznesowej, powinna ona służyć do rozwiązywania problemów oraz budowania przewagi konkurencyjnej przy pomocy danych. Ujednoczenie danych jest koniecznym krokiem, jeśli chcemy przeprowadzić analizę oraz przygotować źródła danych do dalszego przetwarzania, raportowania oraz wykorzystania jako źródło wejściowe dla algorytmów SN.

Posiadając usystematyzowaną strukturę i lokalizację danych mogliśmy przystąpić do przygotowania ich do wstępnego przetwarzania przez algorytmy uczenia maszynowego. Struktura danych, ich typ wymagają różnego typu transformacji w zależności od algorytmów zanim zostaną przekazane do modeli Machine Learning. Kolejnym krokiem przeprowadzania prac nad strukturą danych było przekształcenie informacji oraz kategoryzacja danych (translacja danych z informacji). Algorytmy sieci neuronowych przetwarzają wyłącznie dane numeryczne należące do ściśle określonego przedziału. Stwarza to problemy w tych sytuacjach, gdy dane należą do innego przedziału lub jeśli występują braki w danych. W takich przypadkach dane numeryczne są przeskalowywane do właściwego dla sieci przedziału, natomiast brakujące dane mogą zostać całkowicie pominięte lub np. zastąpione wartościami średnimi.

Operowanie na wartościach nienumerycznych okazało się być bardziej skomplikowane. Najczęściej występujący typ danych nienumerycznych składa się z wartości nominalnych, takich jak *Płeć = Kobieta/Mężczyzna*. Zmienne o wartościach nominalnych mogą być reprezentowane w sposób numeryczny poprzez kodowanie One-Hot Encoding. Jednakże sieci neuronowe nie sprawdzają się zbyt dobrze w trakcie działań na zmiennych nominalnych kodowanych w ten sposób, ponieważ znacznie zwiększa to stopień złożoności sieci.

Jak już wcześniej wspomniano, w module *Consulting*, w organizacji istnieje 1580 dokumentów sprzedażowych, z czego połowa to tzw. *RFP* (Request for proposal). Po przeprowadzeniu analizy oraz badań nad możliwościami ich przetworzenia, ustalono, że pierwszym krokiem jest rozpoznanie języka, którego

one dotyczą. Przeanalizowano możliwość rozpoznawania języka z wykorzystaniem NLP, ostatecznie zdecydowano się na dostępne na rynku narzędzie – *langdetect*. Posiadając informacje o języku dokumentu możemy poddać go innym transformacjom, jednocześnie na dalszym etapie przeprowadzić rozpoznawanie słownikowe sugerujące ryzykowne zapisy w dokumencie.

Podobnie jak w domenie Consulting, w pierwszej kolejności został opracowany zestaw narzędzi do przetwarzania i normalizacji tekstu tak aby były one użyteczne dla sieci neuronowej. Wykorzystano przede wszystkim narzędzia do przetwarzania tekstu. Następnie dane zostały poddane czyszczeniu i tokenizacji

Przed rozpoczęciem prac badawczych dotyczących ryzyka w dokumentach przystąpiliśmy do przygotowania raportu z najlepszymi praktykami prawnymi podczas konstrukcji umów z kontrahentami. Tak przygotowany zestaw został opracowany w osobnym raporcie, jednocześnie będąc podstawą szkolenia nowozatrudnionych kierowników projektów.

Aby rozpocząć prace nad wpływem różnych zapisów elementów na powodzenie projektów zostały zebrane dane z projektów rozpoczętych w latach 2018-2019. Dane pobrane z systemu CRM zostały rozszerzone o takie informacje jak:

- domena projektu
- dziedzina przemysłu klienta
- informacje o % zysku
- informacje o zysku wyrażonej w PLN

Na tym etapie przystąpiono do analizy zawartych danych. Pierwszą wartością, której wpływ na wyniki projektowe, jest sam rodzaj projektu. Jest to jedna z pierwszych rzeczy ustalana przez kierownika projektu, definiuje w jaki sposób dostarczane usługi, w jaki sposób są rozliczane i jaka jest częstotliwość płatności (Adrian Tarnowski/ WYD 022/ ZAD 04). Szczegóły analizy zawarte są w raporcie szczegółowym WYD 022/ ZAD 04.

Tak przygotowane zestawienie pozwala ocenić, czy ryzyko, które niesie ze sobą dany projekt jest warte podjęcia, określenie czy inwestycja jest w stanie się zwrócić. W systemie zostały zgromadzone informacje dotyczące typów i rodzajów umów, które można w następnym kroku zbadać pod względem wpływu zapisów umownych na jego powodzenie finansowe (ocena ryzyka).

(Mariusz Kielan/WYD 017/ ZAD 1) W oparciu o wcześniejsze analizy i zebrane informacje o umowach i powodzeniu projektów, zostały przeprowadzone badania nad wpływem poszczególnych czynników oraz zapisów zawartych w dokumencie i ich wpływie na powodzenie projektu

Do rekomendacji redukcji podejmowanego ryzyka, został wykonany przegląd metod wyjaśniających wpływ poszczególnych zmiennych wejściowych dla algorytmów samouczących (w tym klasyfikację przy pomocy sieci neuronowej). Metody takie jak Shapley Values, Lime czy Dalex pozwalają wyjaśnić jakie zmienne miały wpływ na klasyfikację poszczególne zmienne, dzięki czemu będzie można zaproponować zmiany cechy, która podwyższyła ryzyko dokumentu (Krzysztof Hrabia/ WYD 019/ ZAD 01).

4. Managed Services

W organizacji wdrożoną aplikacją do obsługi problemów zgłoszonych przez klienta jest platforma Freshdesk (Mateusz Samosij/ WYD 007). Oprogramowanie dla takiego centrum pomocy zapewnia szerszy kontekst niż obsługa klientów poprzez skrzynki e-mail. Informacje kontekstowe, takie jak historia interakcji z klientami i inne ważne dane sprawiają, że udzielone informacje są trafne i zasadne. Aplikacja ta została wdrożona do obsługi wewnętrznej oraz do obsługi klientów komercyjnych, natomiast na przełomie 2019/2020 wewnętrzna obsługa została przeniesiona na bliźniaczą platformę – Freshservice. Do dalszych badań przeanalizowane zostały dane wygenerowane w aplikacji Freshdesk, zbiór danych zawierał 17469 wierszy (Dawid Detko/ WYD 009/ ZAD 3, Michał Walczak/ WYD 021/ ZAD 1).

Integracja danych

Do poprawnego przygotowania źródła danych jakim jest aplikacja Freshdesk odpowiedzialna za zarządzanie i kierowanie tzw. Service Deskiem było ujednoczenie i zintegrowanie wygenerowanych danych do wspólnego systemu (Maciej Samosij/WYD 007). Niestety system ten nie pozwalał na prostą integrację z wykorzystaniem interfejsu API, dlatego została wykorzystana architektura event driven. Webhooki, tj. zdefiniowane przez aplikację funkcje są uruchamiane w przypadku konkretnych zdarzeń w aplikacji, zostały przygotowane zestawy 3 webhooków odpowiedzialnych bezpośrednio za akcję utworzenia, modyfikacji czy usunięcia zgłoszenia. Tak zdefiniowane funkcje przesyłają pełen obraz danych do zdefiniowanych przez nas endpointów (Azure Function), które dalej zapisują w bazie danych. W ten oto prosty sposób możliwe stało się wyeksportowanie danych do standardowego źródła danych dla aplikacji.

Rysunek 16 Integracja za pomocą WebHook z systemu FreshDesk

Dane pozyskane z takiego eksportu, które mogą mieć znaczenie do klasyfikacji zgłoszeń:

- Ticket ID – ID zgłoszenia (metadane)
- Subject - temat zgłoszenia
- Description - opis zgłoszenia
- Status – status zgłoszenia (Open, Pending, Resolved, Closed) -
- Priority – priorytet (Low, Medium, High, Urgent)
- Type – typ (Incident, Service Request, IT Change Request), Klasyfikują agenci
- Agent - przypisany agent
- Group - przypisany projekt
- Created time – data stworzenia zgłoszenia
- Resolved time – data rozwiązania zgłoszenia
- Closed time – data zamknięcia zgłoszenia
- Last update time – data ostatniej aktualizacji zgłoszenia

- Resolution time – czas rozwiązania zgłoszenia (w godzinach)
- Agent interactions – liczba interakcji po stronie agenta
- Customer interactions – liczba interakcji po stronie klienta
- Full name – Imię i nazwisko klienta
- Title – nazwa klienta
- Email – adres e-mail klienta
- Work phone – telefon klienta
- Company Name – nazwa firmy klienta
- Company Domains – nazwa domeny klienta

Badania nad sieciami neuronowymi w obsłudze zgłoszeń

W ramach badań nad jakością zebranych danych z obszaru manager service zebrano ponad 15 tysięcy zgłoszeń różnego typu i z różnych domen. Zebrane dane posiadały niewielką liczbę braków, co pozwoliło na dalszą pracę na klasyfikatorze zgłoszeń. Dodatkowo zebrane zostały dane dotyczące obsługi całego zgłoszenia co w przyszłości może być wykorzystane jako dane treningowe do konstrukcji algorytmu przewidującego czasu obsługi danego zgłoszenia.

Badania nad automatyczną kategoryzacją zgłoszeń wsparcia mają na celu zmniejszenie całkowitego czasu realizacji zgłoszenia, z korzyścią dla obu usługodawców i klientów (Michał Walczak/ WYD 021/ ZAD 2). W literaturze naukowej wcześniejsze badania proponowały różne podejścia. Na przykład Diao, Jamjooon i Loewenstern (2009) opracowali zestaw reguł przeprowadzania klasyfikacji wieloklasowej na zgłoszeniach IT. Jednak system oparty na regułach jest trudno rozszerzalny i nie radzi sobie z dużą ilością klas. rozszerzać i radzić sobie z dużą liczbą klas. SmartDispatch (Agarwal, Sindhgatta i Sengupta 2012) proponuje by klasyfikować zgłoszenia do ich perspektywicznych grup przetwarzania w których klasyfikator oparty na SVM jest używany w półautomatycznym frameworku rozsyłania. Szczegóły analizy znajdują się w raporcie WYD 21/ ZAD 2

5. Delivery

(Dawid Detko/ WYD 009/ ZAD 04, Mariusz Kielan, WYD 017/ ZAD 3) W ramach organizacji narzędziem odpowiedzialnym za planowanie i śledzenie postępów prac projektowych jest Azure DevOps. Aplikacja umożliwia elastyczne zarządzanie oraz możliwość modyfikacji istniejących procesów. Do czasu wprowadzenia i ustalenia standardu wprowadzenia elementów do systemu pracownicy mieli pełną dowolność modyfikacji oraz wyboru typu projektu (np. SCRUM czy Agile), typy projektów natomiast miały bezpośredni wpływ na rodzaj elementów, na których pracują programiści i managerzy projektów. Przykładowo, w ramach projektu *Agile*, praca opiera się o *User Story*, w przypadku *Scrum* podstawowym typem elementu jest *Product Backlog Item*. Analiza danych dostępnych w systemie Devops znajduje się w raporcie szczegółowym WYD 009/ ZAD 04

Aby umożliwić pracownikom śledzenie postępów prac w projekcie (oraz jakości weryfikacji jakości wprowadzonych informacji) dane z Azure DevOps zostały zintegrowane z resztą środowiska, a następnie został przygotowany raport.

Rysunek 17 Raport prezentujący obecny stan Projektu w Azure DevOps

Raport ten pokazuje hierarchiczną strukturę elementów, gdzie na każdym poziomie jesteśmy w stanie sprawdzić estymację oraz czas zarejestrowany dla danego zadania. Pozwala to określić trafność estymacji (również wydajność osoby realizującej zadanie).

Obliczenie zyskowności projektów

(Adrian Tarnowski/ WYD 022, Zad 1) Aby organizacja mogła stabilnie funkcjonować konieczne było określenie wymagań oraz sposobu liczenia zyskowności projektu. Analiza dostępna jest w raporcie szczegółowym WYD 022/ Zad 1.

W celu zapewnienia płynności finansowej i potrzebnego kapitału inwestycyjnego na rzecz dostarczania projektów typu *Fixed Fee* ustalono, że prowadzone projekty powinny mieć minimalną zyskowność na poziomie 30%. Jednocześnie chcąc zmotywować managerów do osiągnięcia takich wyników, wszystkie role organizacyjne w zespole konsultingowym kwalifikują się do premii z tytułu osiągnięcia minimalnego zysku netto, a więc uczestniczą w finansowym sukcesie dostarczonych projektów.

Jednocześnie mając określone parametry zyskowności projektu możemy posunąć się o krok dalej i określić przewidywaną zyskowność organizacji (przy 30% minimum).

Expected Company Profit_{Project}

$$= \left(\sum_{Project} \text{Selling Invoice} - \sum_{Project, LOB \neq "Subcon"} \text{Cost Invoice} \right) * 30\% + \sum_{Project, LOB \neq "Subcon"} \text{Cost Invoice} * 5\%$$

Integracja systemów

Głównym celem działania poszczególnych serwisów jest uniezależnienie analitycznej bazy danych od specyfiki danych narzucanej przez wykorzystywane aplikacje zewnętrzne, poprzez konwersję danych do ustandaryzowanego w obrębie naszej organizacji formatu. (Paweł Kalinowski/ WYD 027/ ZAD 4)

Drugim zadaniem serwisów jest integracja danych pomiędzy serwisami. Dla przykładu – w aplikacji służącej do przypisywania pracowników do projektów muszą znaleźć się pracownicy, którymi z kolei zarządzamy w aplikacji kadrowej.

W naszym systemie zostały utworzone następujące serwisy:

Project.Service - odpowiada za zarządzanie projektami, a także lejkiem sprzedażowym. Pozyskuje z zewnętrznych systemów informacje o klientach, inicjatywach sprzedażowych, podpisanych projektach oraz kontraktach, a także dokumentach kosztowych związanych z projektami.

Calendar.Service - odpowiada za zarządzanie raportowaniem czasem pracy. Określa poprawność zaraportowanego czasu w znaczeniach ilościowych i jakościowych. Łączy dany blok zaraportowanego czasu z konkretnym projektem oraz zadaniem w ramach tego projektu. Powiadamia pracowników oraz ich liderów o brakach lub nieścisłościach w zaraportowanym czasie. Pozwala na planowanie absencji oraz urlopów przez pracowników.

Forecast.Service - odpowiada za zarządzanie przypisaniem osób do projektu (ang. *staffing*). Przechowuje i aplikuje zasady dotyczące czasu pracowników dostępnego na prace projektowe (ang. *capacity*), a także zawiera szereg reguł biznesowych używanych do notyfikowania managerów oraz pracowników o sytuacjach wymagających szczególnej uwagi np. Kiedy początek projektu został przesunięty w czasie albo kiedy projekt, który niedługo się rozpocznie nadal nie ma przypisanych pracowników do realizacji.

HR.Service - odpowiada za zarządzanie pracownikami, spójnością danych kadrowych. Pozwala także na przeglądanie oraz ewentualną korekcję historycznego stanu pracownika, dla przykładu określenia w jakim okresie pracował w jakim zespole, lub kto był jego managerem. Jest to ważna informacja pod względem późniejszej analizy danych.

Serwisy wymieniają między sobą informacje o zdarzeniach w systemie (np. Dodanie/edycja pracownika, lub też zaraportowanie czasu pracy) poprzez szynę wiadomości, konkretnie Azure Service Bus.

Rysunek 18 Schemat komunikacji i przesyłu informacji w systemach

Jak widać na załączonym schemacie, komunikacja pomiędzy serwisami zachodzi w sposób asynchroniczny, z tworzeniem luźnych powiązań między nimi. Za komunikację opowiada kolejka wiadomości. W razie takiej potrzeby poszczególne serwisy zamieszczają na szynie wiadomość o zmianie w systemie, a inne serwisy mogą na taką wiadomość zareagować w odpowiedni dla siebie sposób. Dzięki temu poszczególne serwisy nie muszą wzajemnie wiedzieć o swoim istnieniu bądź znać swojego adresu.

Wszystkie serwisy posiadają swoje własne wewnętrzne magazyny danych na potrzeby bieżącej obsługi swoich zadań, ale także i dokonują cyklicznie transformacji oraz zapisu danych na analitycznej bazie danych.

W ramach każdego z serwisów istnieje wydzielony moduł określany jako Pompa Danych (eng. Data Pump) mający wiedzę zarówno na temat wewnętrznej struktury danych danego serwisu, jak i tej pożądanej przez bazę analityczną. W zależności od ilości danych na której operuje dany serwis, moduł pompy danych re-

kreuje odpowiednie tabele analitycznej bazy danych, lub też przyrostowo modyfikuje/tworzy/usuwa odpowiednie rekordy względem ostatniej synchronizacji.

Kolejnym ważnym aspektem serwisów jest komunikacja z użytkownikiem. Ponieważ, większość aplikacji ekosystemu zostały zaadaptowane jako rozwiązania firm trzecich (SaaS, *Software as a Service*), serwisy te nie posiadają własnego graficznego interfejsu użytkownika. W związku z tym o zdarzeniach czy stanach wymagających uwagi, użytkownicy są powiadamiani za pomocą wiadomości E-mail.

Do tego celu używana jest kolejka *Azure Event Grid*. Każdy serwis może umieścić na kolejce odpowiednio sformatowaną wiadomość, zawierającą odbiorców wiadomości, szablon jaki powinien zostać użyty, a także opcjonalne argumenty do użycia w danym szablonie.

Na podstawie takiego komunikatu odseparowany od pozostałych serwisów *Notification.Service* buduje wiadomość, wyszukując w swoich zbiorach odpowiedni szablon HTML odpowiadający zadanej nazwie oraz wstawiając do niego żądane argumenty, a następnie wysyłając do żądanych odbiorców.

Podejście takie pozwala utrzymać spójny wygląd notyfikacji niezależnie od serwisu, z którego pochodzą oraz w razie potrzeby bezproblemową podmianę używanego medium – np. Zmianę z użycia wiadomości E-mail na wiadomość w komunikatorze Teams.

Moduł Delivery bazuje na wszystkich wcześniejszych modułach, dlatego tak ważne jest zebranie wszystkich informacji w jednym miejscu. Poniższy diagram przedstawia systemy oraz dane z nich pozyskane.

Jak widać, dane otrzymane z poszczególnych serwisów są ujednolicone w ramach bazy Azure SQL Server a następnie wyeksportowane do hurtowni danych *Azure Analysis Service* (Tabular)(Marcin Bigos/ WYD 026/ ZAD 04).

Kondycja finansowa firmy

Kontynuując nasze badania nad zyskownością projektów rozpoczęliśmy opracowanie czynników wpływających na kondycję finansową firmy (Adrian Tarnowski/ WYD 022/ ZAD 2). Nasze badania rozpoczęły się od określenia składowych EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*). Mając tak określoną zmienną, której przewidywane wartości chcemy monitorować, można przystąpić do analizy i badań w jakim stopniu poszczególne czynniki przekładają się na jej wynik.

$$EBITDA\%_{Company} = \frac{\sum_{Last\ 12\ month} Net\ Profit_{Company}}{\sum_{All\ from\ last\ 12\ month} Selling\ Invoice\ PLN}$$

Naturalnym wnioskiem jest analiza i zbadanie jakie współczynniki i w jakim stopniu wpływają na wartość *NetProfit*, ponieważ opiera się ona również na sumie faktur sprzedażowych, to współczynniki wpływające na wartość przychodu będą w podobnym stopniu wpływały również na mianownik powyższego równania.

$$NetProfit = \sum_{Project} Selling\ Invoice - \sum_{Project} Cost\ Invoice - \sum_{Project\ Hours, Project\ Team} Labour\ Cost - \sum_{Project\ Team} Globtrotter\ and\ Project\ Specific\ bonus - \sum_{Project\ Team} Delegations$$

W oparciu o powyższe wyliczenia zyskowności projektów, a tym samym całej organizacji największymi składowymi tego równania są przychody, czyli faktury sprzedażowe oraz koszty, czyli faktury kosztowe oraz koszt pracy pracowników. Rozsądnym w tym przypadku byłby podział na współczynniki, które już się wydarzyły oraz takie, które będą miały wpływ na przyszłość.

Pierwszy typ współczynników, służących jako dane historyczne, to dane informujące nas o wzroście przychodu oraz kosztów. Jeśli przykładowo koszty będą rosły szybciej niż przychód firmy, oczywistym jest kierunek, w którym podąża, wynikałoby z tego, że część operacyjna organizacji pochłania cały wygenerowany przychód.

Konsultując się z osobami prowadzącymi projekty możemy zauważyć również pewne trendy, który mamy nadzieję, że zostaną wychwycone przez sieci neuronowe, tj. zazwyczaj największe skoki wartości przychodów mają okolice marca/kwietnia oraz listopada/grudnia, co jest uzasadnione, gdyż większość firm współpracujących ma budżety ustalane na dany rok, przez co ilość wygenerowanych projektów na koniec roku spada, a na początku rośnie.

W następnym kroku przystąpiliśmy do analizy i weryfikacji czynników wpływających na te zmienne, w przypadku organizacji dostarczającej usługi i projekty dla innych firm, oczywistymi są wartość wygranych kontraktów, wartość kontraktów w tzw. lejku sprzedażowym oraz ilość możliwych do przepracowania godzin, czyli ilość osób w organizacji.

Posiadając takie zestawienie informacji jesteśmy w stanie ocenić obecny stan zdrowia organizacji, jednak informacja ta jest na dzień obecny i jedyne wnioski są możliwe na podstawie określonych założeń,

przykładowo patrząc na stały trend wzrostu *Headcount* można zrozumieć podobny trend dla wzrostu kosztów firmowych. Jednak najważniejszą wartością na powyższym wykresie, mającą faktyczny wpływ na przyszłość organizacji, to wartość nowych szans sprzedażowych. Średni czas konwersji szansy sprzedażowej do projektu to 2 miesiące, widać to w sierpniu i wrześniu 2019, gdzie spadek wartości szans sprzedażowych objawił się spadkiem wartości wygranych projektów we wrześniu/październiku tego samego roku. Możliwość oszacowania prawdopodobieństwa konwersji takiej szansy sprzedażowej do projektu zdecydowanie polepszyłaby predykcję tej miary, jednocześnie określając stan organizacji w przyszłości.

Po tak przeprowadzonej analizie przystąpiliśmy do badań i przygotowania algorytmów odpowiedzialnych za wspomnienie określenia prawdopodobieństwa powodzenia szansy sprzedażowej (Adrian Tarnowski/ WYD 022/ ZAD 04) (Adam Janoson/ WYD 028/ ZAD 04). Analiza dostępna jest w całości w raporcie szczegółowym WYD 022/ ZAD 04.

Dalszy proces badawczy został podzielony na dwa etapy: LeadToOpp (prawdopodobieństwo przejścia z *Lead* do *Opportunity*) i OppToProj (prawdopodobieństwo przejścia z stanu *Opportunity* do *Project*). Różnica polegała tylko na wyselekcjonowaniu zbiorów uczących. Zostały przeprowadzone badania w celu uzyskania informacji, w jakim wariancie model uzyskuje najlepszy wynik, tzn. przy jakiej kombinacji cech precyzja predykcji jest największa.

Wynik badań jest następujący:

LeadToOpp

events	accuracy	std deviation
without events data	63.30%	2.00%
with events data	67.54%	3.03%

emails	accuracy	std deviation
without OO and PO emails	67.54%	3.03%
with OO emails	68.29%	3.92%
with PO emails	67.54%	3.31%
with all emails	67.13%	4.00%

Najlepszą skuteczność model wykazała się dla przypadku: „wszystkie wydarzenia + tylko maile od Opp Owner”.

Analogicznie dla przypadku OppToProj:

events	accuracy	std deviation
without events data	68.76%	6.10%
without OO and OP data	72.67%	4.33%
with all events data	72.06%	4.61%

emails	accuracy	std deviation
without OO and PO emails	72.67%	4.33%
with OO emails	73.03%	4.86%
with PO emails	71.68%	4.15%
with all emails	71.93%	4.00%

Różnica w skuteczności wynika z różnych zbiorów danych, na których jest uczony model. W tym przypadku najlepszy wynik okazał się dla: „wszystkie wydarzenia oprócz tych powiązanych z Opp Owner i Project Owner + wszystkie maile oprócz tych od Project Owner”.

Została także zbadana jakość modelu podczas sprawdzenia precyzji oraz kompletności (Dawid Detko/ WYD 008/ ZAD 2). W tym celu zostały wygenerowane dwa wykresy przedstawiające krzywą ROC, czyli „Ocena jakości klasyfikacji”. Dodatkowo został policzony współczynnik F1, który jest definiowany jako:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{precyzja} \cdot \text{kompletnosc}}{\text{precyzja} + \text{kompletnosc}}$$

Gdzie precyzja i kompletność są zdefiniowane jako:

$$\text{precyzja} = \frac{\text{prawdziwie pozytywne}}{\text{prawdziwie pozytywne} + \text{faszywie pozytywne}}$$

$$\text{kompletność} = \frac{\text{prawdziwie pozytywne}}{\text{rzeczywiste pozytywne}}$$

Dla Lead to Opp, krzywa prezentuje się następująco:

Optimal threshold for F1 : 0.5398418

Dla Opp To Proj:

Optimal threshold for F1 : 0.5824578

Otrzymane wartości są na wystarczające by w przybliżeniu ocenić prawdopodobieństwo konwersji takiej szansy sprzedażowej.

Jak wspomniano na początku, dla organizacji dostarczającej usługi i projekty, największym kosztem jest wynagrodzenie pracowników a tym samym ich czas pracy. Logicznym jest, aby ten czas został jak najlepiej wykorzystany dlatego w dalszym kroku przeprowadzono badania nad danymi, które w jasny sposób mogłyby odpowiedzieć jakie jest zapotrzebowanie oraz dostępność godzinowa pracowników w organizacji.

Zatem, kontynuując badania nad wpływem różnych czynników na kondycję firmy, w przypadku organizacji dostarczającej usługi najważniejsze jest największe „zutylizowanie” pracowników, tj.

zapewnienie im pracy projektowej. Opierając się na wynikach obliczających szanse powodzenia konwersji lead'a do szans sprzedażowej a następnie do projektu możliwe stało się opracowanie „inteligentnego” lejka sprzedażowego, który to w dynamiczny sposób pokazuje dostępność vs zapotrzebowanie. Umożliwia to dynamiczną ocenę kondycji organizacji. Wykorzystując język DAX oraz możliwości analityczne Azure Analytics opracowano zestaw algorytmów odpowiedzialny za utworzenie umożliwienie i predykcję lejka sprzedażowego.

```

ProjectProbability = LOOKUPVALUE(Project[ProjectProbability],Project[ProjectID],'Project
Amendment'[ProjectID])
WeightedValuePLN = DIVIDE('Project Amendment'[ProjectProbability] * 'Project Amendment'[Value PLN], 100)
DefaultRatePLN =CALCULATE('Project Rate Default'[Rate PLN], FILTER('Project Rate Default', 'Project Rate
Default'[Currency] = 'Project Amendment'[Currency]))
HoursWon = DIVIDE('Project Amendment'[Value PLN],'Project Amendment'[DefaultRatePLN])
Contract Value in PLN Cumulative = SUMX(Project,[_Contract Value in PLN Cumulative])
_Contract Value in PLN Cumulative =
VAR PClosureDT =
    MAX ( Project[Close Date] ) + 30
VAR MaxDT =
    MAX ( 'Time'[Date] )
VAR CValue =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Project Amendment'[Value PLN] ),
        FILTER ( ALL ( 'Time' ), 'Time'[Date] <= MAX ( 'Time'[date] ) )
    )
RETURN
    IF (
        VALUES ( Project[Is Active] ) = FALSE ()
            && MaxDT >= PClosureDT,
        BLANK (),
        CValue
    )
Contract Value in PLN Weighted =
SUM('Project Amendment'[WeightedValuePLN])
Contract Value in PLN Weighted Cumulative = SUMX(Project,[_Contract Value in PLN Weighted Cumulative])
_Contract Value in PLN Weighted Cumulative =
VAR PClosureDT =
    MAX ( Project[Close Date] ) + 30
VAR MaxDT =
    MAX ( 'Time'[Date] )
VAR CValue =
    CALCULATE (
        SUM ( 'Project Amendment'[WeightedValuePLN] ),
        FILTER ( ALL ( 'Time' ), 'Time'[Date] <= MAX ( 'Time'[date] ) )
    )
RETURN
    IF (
        VALUES ( Project[Is Active] ) = FALSE ()
            && MaxDT >= PClosureDT,
        BLANK (),
        CValue
    )

```

Przeliczając następnie wartości na godziny, rysuje się obraz kondycji firmy, tj. ilość godzin w lejku sprzedażowym, godzin zakontraktowanych, zafakturowanych oraz zaraportowanych.

Taki model jednoznacznie jest nam w stanie odpowiedzieć, czy pracownicy organizacji będą mieli możliwość pracy na projektach komercyjnych i w zależności od wyniku, organizacja może zdecydować się na zwiększenie wysiłku w celu pozyskania dodatkowych projektów lub skupić się na rekrutacji i wzroście ilości pracowników.

Model i struktura sieci neuronowej do wspomaganie procesu rezerwacji pracowników

Oprócz danych dotyczących obciążenia projektowego zespołu, konieczne było zebranie również danych dotyczących potencjalnych projektów (tzw. Opportunities), które mogą stać się projektem. Do badań wykorzystywano przede wszystkim jednowarstwową sieć neuronową, zmieniając przy tym jej parametry m.in. liczbę neuronów w warstwie ukrytej, stałą uczenia, warunek stopu, sposób optymalizacji.

Kolejnym krokiem, który pomoże organizacji lepiej zarządzać kapitałem ludzkim jest przeprowadzenie badań i ustalenie wag określających ich znaczenie dla osób prowadzących projekty (Dawid Detko/ WYD 009/ ZAD 05)(Adrian Tarnowski/ WYD 022/ ZAD 3). W tym celu przeprowadzono badanie z użyciem metody wolnych list oraz metody *conjoint*. Badaniami objęto kilkadziesiąt osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektów, badanie to podzielono na dwa etapy. Badania są dostępne w raporcie szczegółowym WYD 009/ ZAD 05.

W ten sposób udało określić się wagę dla poszczególnych cech oraz ogólny trend wyboru pracowników.

6. Wspólne

Przygotowanie moderatora danych oraz filtracja danych, mogących źle wpłynąć na oczekiwane rezultaty

(Dawid Detko/ WYD 009/ ZAD 01, Jakub Komuda/ WYD 001, Dariusz Żelazny/ WYD 014/ ZAD 2, Michał Walczak/ WYD021 / ZAD 02) Każdy z modułów zakładał wprowadzenie roli moderatora danych odpowiedzialnego za moderowanie oraz filtrację danych mogących źle wpłynąć na oczekiwane rezultaty, jest to naturalne, ponieważ w każdej dużej bazie danych będziemy mieli do czynienia z nierzetelnymi informacjami, takie dane mogą mieć braki, przyjmować skrajne wartości lub po prostu zwierzać informacje niepoprawne. Stąd potrzeba utworzenia roli moderatora danych, który na etapie badań i szkolenia sieci będzie odpowiedzialny ich filtrowanie. Filtrowanie danych, to nic innego jak proces usunięcia szumów – wartości odstających, błędnych danych z nieprzetworzonego źródła wejściowego. Wyniki eksperymentu uzyskują w ten sposób większą dokładność. Istnieje wiele technik filtrowania przetwarzanych danych, takich jak filtrowanie średniej ruchomej, lokalne filtrowanie regresyjne, filtrowanie Savitzky-ego-Golaya czy filtrowanie okna Hamminga.

W trakcie tworzenia i prowadzenia badań nad sieciami neuronowymi Moderator za każdym razem po otrzymaniu nowych danych wejściowych poddawał je obróbce, transformacjom. Ponieważ najlepszym źródłem danych dla algorytmów SI są dane numeryczne i to one najczęściej były poddawane obróbce, dlatego dla tego typu zbioru informacji została przygotowana standardowa procedura filtrowania danych przedstawiona na schemacie poniżej.

Jak widać, w proces nauczania został sprowadzony do 4 prostych kroków

Krok 1. Przygotowanie danych: Dane zostały, podzielony na zestaw treningowy i zestaw testowany, natomiast brakujące dane zostają zastąpione przez średnią dwóch sąsiadujących wartości.

Krok 2. Filtrowanie danych: Należy wybrać jedną z czterech technik filtrowania surowych danych. Wykorzystane metody filtrowania:

- Filtrowanie średniej ruchomej, jest to najprostszą techniką wykorzystującą obliczenie średniej wartości dla każdego punktu wybranego okna. Wartość obliczona dla odfiltrowanej wartości jest uzyskana za pomocą:

$$(y_k)_s = \frac{\sum_{i=-n}^{i=n} y_{k+i}}{2n + 1}$$

Gdzie $(y_k)_s$ jest odfiltrowaną informacją (wygładzoną) w punkcie k , y_k jest informacją w punkcie k (przed wygładzeniem), n definiuje ilość punktów po każdej ze stron (lewej lub prawej), oraz $-n \leq i \leq n$. Rozmiar okna równa się $2n+1$. Poniższe zestawienie pokazuje pierwsze oraz drugie odfiltrowanie wartości, gdzie $n = 2$ a rozmiar okna to 5.

- b. Filtrowanie z użyciem lokalnej regresji, jest to metoda wykorzystujące analizę regresyjną. Ta technika określa wagę dla każdego punktu w wyznaczonym oknie za pomocą regresyjnej funkcji wagi, zgodnie z:

$$w_i = \left(1 - \left|\frac{x - x_i}{d(x)}\right|^3\right)^3$$

Gdzie w_i jest waga regresji punktu i , x jest wartością predyktora powiązanej z wartością do „wygładzenia”, x_i są najbliższymi wartościami sąsiadującymi x w zdefiniowanym oknie a $d(x)$ jest odległością od x do najbardziej odległej wartości predyktora w wybranym oknie.

- c. Filtrowanie Savitzky-Golay, jest metodą filtracji danych o charakterystyce fali częstotliwości. Ta technika wykorzystuje proste wielomianowe obliczenie najmniejszego kwadratu, przez co nie zostaną odfiltrowane zbyt szczegółowych dane. Algorytm ten jest kontrolowany przez rozmiar okna oraz stopień wielomianu. Ważne jest, aby rozmiar okna był większy od stopnia wielomianu. Równanie użyte do obliczenia wyfiltrowanych danych:

$$(y_k)_s = \frac{\sum_{i=-n}^{i=n} A_i y_{k+i}}{\sum_{i=-n}^n A_i}$$

Gdzie $(y_k)_s$ jest odfiltrowaną informacją (wygładzoną) w punkcie k , y_k jest informacją w punkcie k (przed wygładzeniem), n jest ilością pozycji punktów po każdej ze stron, $-n \leq i \leq n$, oraz A_i jest wartością współczynnika wagi w pozycji i . Rozmiar okna wynosi $2n+1$. Ta technika ma wiele zastosowań, jak np. odfiltrowywanie szumu w obrazach ultradźwiękowych czy obrazie radarowym.

- d. Filtrowanie oknem Hamminga jest techniką wykorzystując metodę filtrowania sygnału częstotliwościowego skończonej odpowiedzi impulsowej.

$$\hat{h}(k) = h(k) \cdot w(k)$$

Gdzie $\hat{h}(k)$ jest nową, przefiltrowaną wartością, $h(k)$ jest starą wartością, a $w(k)$ jest funkcją okna. Funkcja okna jest używana do poprawny zakresu odpowiedzi zgodnie z

$$w(k) = \begin{cases} 0.54 - 0.5 \cos \frac{2\pi k}{K-1} & ; 0 \leq k \leq K-1 \\ 0 & ; \text{pozostałe} \end{cases}$$

Gdzie $w(k)$ jest funkcją okna, k jest wartością punktu, a K jest sumą wszystkich punktów w funkcji okna.

Krok 3. Na tym etapie szkolimy naszą sieć uzyskanym (i odfiltrowanym) zbiorem trenującym. Na tym etapie definiowana jest architektura sieci.

Krok 4. Weryfikacja sieci. Z wykorzystaniem drugiego zestawu danych (danych testowych) weryfikujemy precyzję oraz celność oceny wydanej przez warstwę wyjściową.

W przypadku pracy z informacjami w formie tekstowej powyższe metody nie mogły zostać zastosowane, dlatego w przypadku weryfikacji dokumentów Moderator (czy to w module *Consulting* czy też *Legal*) ręcznie przeprowadzał proces analizy dokumentów oraz wprowadzał odpowiednie transformacje w zależności od potrzeb danego zagadnienia. Wyszególnione transformacje zostały opisane bezpośrednio przy odpowiednich badaniach nad wykorzystaniem dokumentów do ustalonych celów.

Informacje o stosowanych metodach i technikach badawczych, aparaturze, statystycznej analizie wyników, szacunek błędów, dokonywanych pomiarów i testów, wykaz użytych materiałów/ surowców itd. w trakcie prowadzonych badań

Do badań i analizy danych użyto następujących narzędzi:

1. Azure Machine Learning
2. Azure Container Instances
3. Azure Active Directory
4. Azure Analysis Services
5. Azure Function
6. Azure Logic App
7. Azure SQL Server
8. Azure Key Vault
9. Azure DevOps
10. Docker
11. Biblioteki:
 - Python 3.6
 - Jupyter notebook
 - Azure-CLI
 - Azureml-SDK [notebooks,automl]
 - Scipy
 - Scikit-learn
 - Numpy
 - Pandas
 - Xgboost
 - ML_metrics
 - python-docx
 - pdfminer
 - pdf2image
 - langdetect
 - pytesseract
 - spacy
 - nltk
 - fasttext

Metody wykorzystane w badaniach

- Shapley values
- Lime
- Dalex
- Filtrowanie Średniej ruchomej
- Lokalne filtrowanie regresyjne
- Filtrowanie Savitzky'ego-Golay'a
- Filtrowanie okna Hamminga
- Błąd RMSLE

Do badań nad algorytmami sztucznej inteligencji zostały użyte następujące modele

- Random forest
- Boosted decision trees
- Two-class SVM

- CNN-Pre
- CNN-Rand
- Multilayer Perceptron

Rysunki i schematy prototypów (wyszczególnienie jego elementów), algorytmów itd. (dotyczy całości i poszczególnych elementów - na etapie pośrednim prac)

Rysunki/schematy/zrzuty ekranu dodane w opisie zrealizowanych prac.

Ocena zgodności wyników z zaplanowanymi celami szczegółowymi oraz wnioski dotyczące wykorzystania wyników

Po wykonaniu zadań z etapu nr 1 w ramach projektu osiągnęliśmy gotowość technologiczną nr V. Większość prac pochłonęły zadania związane z wdrożeniem oraz systemów odpowiedzialnych za dalsze pozyskiwanie i polepszanie jakości danych. Jednocześnie wszystkie dane zostały zintegrowane w ramach jednej hurtowni danych, gdzie zostały one poddane dalszemu przetwarzaniu, transformacji do danych numerycznej oraz wstępnej analizie dostępności i jakości danych, co ułatwi ich dalszą integrację z poszczególnymi modelami sztucznej inteligencji.

Wnioski:

- Niezbędnym etapem w procesie wdrażania rozwiązań Data Science jest etap zbierania danych.
- W etapie pierwszym zostały zebrane wymagania jakie dane będą potrzebne dla systemów operacyjnych w firmie
- Następnie wdrożono odpowiednie systemy zewnętrzne (Zoho, 7geese) bądź zaimplementowano wewnętrznie (system zarządzania czasem pracy)
- Wstępna analiza danych zakończyła się przygotowaniem cech pod modele uczenia maszynowego
- Modele sieci neuronowej CNN wykorzystywane jako modele służące do rozpoznawania obrazów dają pozytywne wyniki w przypadku klasyfikacji i określania wagi wartości tekstowej

Etap nr 2 poziom gotowości technologicznej nr VI

Opis prac zrealizowanych w poszczególnych etapach i przedstawienie uzyskanych wyników (również częściowych)

Na wcześniejszym etapie łatwo dało się zaobserwować braki oraz niewielką ilość danych w poszczególnych obszarach, zwłaszcza pozyskanych z dopiero co wdrożonych systemów, a jak wiadomo sieci neuronowe są potężnymi regresorami. Uczenie sieci pod kątem regresji oznacza nic innego jak znajdowanie wartości dla jej wolnych parametrów z wykorzystaniem nadzorowanych technik uczenia się. Generalnie wymaga to dużej ilości oznaczonych danych szkoleniowych, jest to tym trudniejsze, gdyż im większa sieć neuronową, tym więcej danych szkoleniowych potrzebuje, a im trudniejsze zadanie stawiamy przed siecią neuronową, tym większą sieć potrzebujemy. Jednakże, gdy takich danych jest niewiele w niektórych przypadkach można je wygenerować a następnie wykorzystać tak sztucznie utworzone dane do trenowania modelu albo skierować się w stronę nienadzorowanego modelowania i powolnej analizy wniosków w czasie. Dobrym przykładem zastosowania sztucznie wytworzonych danych jako dane szkoleniowe jest eksperyment przeprowadzony na uniwersytecie oksfordzkim w celu rozpoznawania metod Captcha (*Using Synthetic Data to Train Neural Networks is Model-Based Reasoning*, 2017).

W oparciu o analizę danych oraz bazując na zaleceniach moderatora danych, które zostały dokonane w poprzednim etapie, wygenerowano sztuczne dane dla każdej domeny (Jakub Komuda/ WYD 010). Każda zmienna (cecha) została potraktowana jako zmienna niezależna. Dla zmiennych jakościowych (na

podstawie dostępnej próby) wyznaczony został dyskretny rozkład prawdopodobieństwa, dający się opisać przez podanie wszystkich przyjmowanych przez nią wartości, wraz z prawdopodobieństwem przyjęcia każdej z nich. Funkcja przypisująca prawdopodobieństwo konkretnej wartości zmiennej, tzw. funkcja rozkładu prawdopodobieństwa jest wyrażona

$$\sum_u Pr(X = u) = 1$$

gdzie u przebiega zbiór możliwych wartości zmiennej X .

Natomiast dla zmiennych ilościowych gęstość rozkładu została wyznaczona przy pomocy jądrowego estymatora gęstości (z jądrem gaussowskim). Taki estymator gęstości pozwala na przybliżenie gęstości rozkładu danych tworząc wygładzoną krzywą gęstości w sposób nieparametryczny. W ten sposób uzyskaliśmy lepszą estymację niż np. z wykorzystaniem tradycyjnego histogramu, którego kolumny tworzą funkcję schodkową. Estymator jądrowy definiowany jest w oparciu o odpowiednio wygładzone jądro $K_h(t_i)$. Parametr wygładzania h (ang. *bandwidth*) ma decydujący wpływ na uzyskany estymator. Im wyższa wartość parametru wygładzania, tym stopień wygładzenia jest większy. Następnie dla każdego punktu x z zakresu określonego przez dane wyznacza się gęstość, czyli podaje wartość estymatora jądrowego w tym punkcie. Estymator ten powstaje poprzez zsumowanie wartości funkcji jąder $K_h(t_i)$ w tym punkcie:

$$\hat{f}_K(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_h(t_i)$$

Stosując obliczone rozkłady dla każdej cechy możliwe było wygenerowanie sztucznych danych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Jak wspomniano wcześniej, spośród możliwych do zastosowania funkcji jądra (jednostajna, trójkątna, Gaussa, Epanechnikova czy biweight) ze względu na optymalne wygładzanie otrzymanych parametrów użyta została funkcja Gaussa.

$$K_h(t_i) = \frac{1}{h\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t_i^2}{2}\right)$$

Gdzie dla każdego punktu danych x_i jest to funkcja symetryczna osiągająca maksimum w punkcie x_i , a zmniejszająca swoje wartości wraz ze wzrostem odległości (d_i) od tego punktu. Odległość od analizowanego punktu jest modyfikowana przez parametr wygładzania h zgodnie ze wzorem $t_i = \frac{d_i}{h}$. Dla takich samych parametrów wygładzania, funkcja Gaussa prezentuje się następująco

Rysunek 19 Podglądowy rysunek określający sposób wygładzania danych generowanych przez poszczególne funkcje

Data generation based on DataFrame

```

In [26]: df.shape
Out[26]: (59, 27)

In [17]: params = {}
         for col in df.columns:
           params[col] = {'type': 'discrete', 'mode': 'auto'}

In [19]: data_gen = DataGenerator(ref_df=df, params = params)
         data_gen.create_distributions()

In [25]: generated_df = data_gen.generate_rows(200000)
         generated_df.shape
Out[25]: (200000, 27)

In [27]: generated_df
Out[27]:

```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	Team Member	0.50	0.50	1.0	0.50	0.50	1.0	0.75	0.75	0.25	0.00	0.75	1.00	0.25	0.50	0.50	0.25	0.25	0.50	0.50	0.0	1.0	1.00	0.50	0.3	0.3
1	Team Leader	0.25	1.00	0.5	0.50	0.50	1.0	0.75	0.75	0.75	0.25	1.00	0.75	0.25	0.50	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.6	0.75	0.25	0.3	0.3
2	Team Leader	0.75	0.25	0.5	0.50	0.25	0.5	0.50	0.50	0.50	0.25	0.50	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.50	0.5	1.0	0.75	0.25	1.0	1.0
3	Team Member	0.50	0.75	0.5	0.25	0.50	1.0	0.75	1.00	0.75	0.25	0.50	0.50	0.00	0.75	0.50	1.00	0.50	0.75	1.00	0.5	1.0	1.00	0.50	0.0	0.3
4	Team Member	0.75	0.50	1.0	0.25	0.75	1.0	1.00	0.25	0.25	0.50	1.00	1.00	0.25	0.25	0.50	0.50	0.00	0.50	0.75	0.5	0.0	0.25	0.50	1.0	1.0
...
199995	Team Member	0.00	0.75	1.0	0.00	0.75	1.0	0.75	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.25	0.50	0.25	0.00	0.75	0.50	0.0	1.0	0.25	0.50	1.0	0.3

Rysunek 20 Przykładowa generacja danych na podstawie rozkładów

Rysunek 20 przedstawia przykład działania generatora danych. Na podstawie tabeli z 59 rekordami została wygenerowana nowa tabela, która zawiera już 200000 rekordów z zachowaniem rozkładów zmiennych z tabeli referencyjnej.

Generowanie danych na tym etapie jednocześnie wymusiło częste odświeżanie modeli, ich ponowne wdrażanie, dlatego rozpoczęliśmy również prace nad umożliwieniem sprawnego, iteracyjnego procesu uczenia się sieci neuronowych. Rozpoczęliśmy prace nad implementacją procesu TDSP (ang. *Team Data Science Process*). Jest to zwinne, iteracyjne podejście do procesu „Data Science” – wydobywania spostrzeżeń z danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Takie podejście pomaga zwiększyć jakość uczenia i współpracy w zespole. Metodologia ta obejmuje wybrane najlepsze rozwiązania i struktury projektowe firmy Microsoft oraz innych podmiotów w branży, które ułatwiają pomyślne implementowanie inicjatyw w zakresie nauki o danych. Ma ona na celu pomoc firmom w pełnym wykorzystaniu zalet programu analitycznego.

Przetwarzanie TDSP składa się z następujących kluczowych składników:

- Cykl życia analizy danych
- Standaryzowana struktura projektu
- Infrastruktura oraz zasoby dla projektów do nauki o danych
- Narzędzia i programy narzędziowe do wykonywania projektu

Data Science Lifecycle

Rysunek 21 Schemat procesu TDSP

Kolejnym, wydaje się oczywistym krokiem prowadzenia projektu było utworzenie procesu ciągłego dostarczania (ang. *Continuous Integration / Continuous Deployment*). Korzystając ze spójnego ekosystemu Azure możliwe było wykorzystanie technologii Azure Machine Learning, która pozwala w jednym miejscu trzymać wszystkie moduły i korzystać z innych technologii jakie oferuje Microsoft, takich jak np. *Azure Storage Account* czy *Azure Container Instances*. Jednocześnie posiada bogaty zestaw rozszerzeń umożliwiających współpracę z platformą Azure DevOps, na której przechowywany jest kod oraz z której zarządzany jest projekt. Na tej samej platformie postanowiono utworzyć *pipelines*.

Rysunek 22 CI/CD pipeline dla asystenta projektów (powodzenie projektu)

W trakcie życia każdego projektu ML najważniejszą rzeczą jest analiza danych, która jest zróżnicowana w zależności od projektu. Reszta skryptów potrzebnych do wdrożenia modelu jest powtarzalna. Z tego powodu został stworzony szablon ze skryptami które zostały użyte w każdym modelu. Wynikiem końcowym *pipeline* jest obraz modelu wgrany do kontenera (*Azure Container Instances - Docker*), z którym można się skomunikować poprzez adres URI. Największą zaletą tego rozwiązania jest możliwość skupienia się programisty na źródle problemu, czyli analizie danych i jak najlepszym wytrenowaniu modelu, a nie na procesie wdrożeniowym. Dzięki dobrze przemyślanej strukturze linii wdrożeniowej, widać wyraźnie podział na część analityczną i na część wdrożeniową. Programista skupia się na części analitycznej, a gdy uzna, że chce sprawdzić poprawność działania modelu na środowisku produkcyjnym może to zrobić w szybki i prosty sposób.

Rysunek 23 Continuous Integration / Continuous Deployment dla mechanizmu Azure Learning

Informacje o stosowanych metodach i technikach badawczych, aparaturze, statystycznej analizie wyników, szacunek błędów, dokonywanych pomiarów i testów, wykaz użytych materiałów/ surowców itd. w trakcie prowadzonych badań

Do badań i analizy danych użyto następujących narzędzi:

1. Azure Learning Studio
2. Azure Container Instances
3. Azure DevOps
 - CI/CD
4. Docker
5. Biblioteki:
 - Python 3.6
 - Azure-CLI
 - Azureml-SDK [notebooks,automl]
 - Scipy
 - Scikit-learn
 - Numpy
 - Pandas
 - Xgboost
 - Ml_metrics

Metody:

- Jądrowy estymator gęstości z wykorzystaniem funkcji jądra gaussowskiego
- Proces TDSP

Rysunki i schematy prototypów (wyszczególnienie jego elementów), algorytmów itd. (dotyczy całości i poszczególnych elementów - na etapie pośrednim prac)

Rysunki/schematy/zrzuty ekranu dodane w opisie zrealizowanych prac.

Ocena zgodności wyników z zaplanowanymi celami szczegółowymi oraz wnioski dotyczące wykorzystania wyników

Etap został zakończony sukcesem, możliwość generowania danych wraz z metodami filtrowania danych opracowanych przez moderatora danych na wcześniejszym etapie pozwala to na użycie niekompletnych przypadków (z "brakami danych" dla niektórych zmiennych). Jednak wartości nietypowe mogą być przyczyną problemów, dlatego należy je raczej usunąć. W dalszych etapach ze względu na niewielką ilość wartościowych (pełnych) danych spróbujemy użyć zespołów sieci i próbkowania.

Wnioski:

- Sztuczne wygenerowane dane wejściowe polepszają celność przewidywania algorytmów dla określonych scenariuszy, natomiast w przypadku wprowadzenia niestandardowego (np. nowego typu dokumentu) do procesowania skuteczność maleje.
- Wdrożenie procesu TDSP znacząco usprawniło zarządzanie projektami Data Science, poprawiło zrozumienie problemu biznesowego przez zespół odpowiedzialny za eksploracje i modelowanie danych i pozwoliła na szybsze reagowanie na błędy i problemy napotkane przez zespół. Dodatkowo uruchomienie procesu CI/CD pozwoliło na sprawne wdrażanie modeli ML

Etap nr 3 poziom gotowości technologicznej nr VII

Opis prac zrealizowanych w poszczególnych etapach i przedstawienie uzyskanych wyników (również częściowych)

W ramach trzeciego etapu kontynuowaliśmy prace nad usprawnieniem oraz implementacją algorytmów sztucznej inteligencji. Podobnie, jak w przypadku pierwszego etapu prace zostały przeprowadzone w podziale na poszczególne moduły. Trzeci etap rozpoczęły prace Marcina Nowakowskiego (WYD011/03), przeprowadzenie analizy bazy danych raportowych zbierających informacje ze wszystkich systemów w celu przygotowania pod badania nad algorytmami sieci neuronowych.

1. HR

Prace nad modułem HR rozpoczęły się od badań nad formularzem oraz siecią neuronową odpowiedzialną za ocenę profilu psychologicznego, jednakże zanim przystąpiono do przeprowadzenia badań nad siecią neuronową przystąpiliśmy do utworzenia formularza oceniającego profil psychologiczny osoby. Wzorując się na takich testach jak *Discovery Insights*, *CliftonStrengths* czy *MBTI (Mayers-Briggs Type Indicator)* utworzony został zestaw pytań mający na celu polepszenie procesu rekrutacji o lepsze dopasowanie charakteru osoby do organizacji. W organizacji kultura pracy i wartości wyznawane przez jej pracowników są ważne, a przy dynamicznym wzroście organizacji jest wręcz krytyczne by wyznawane wartości nie zostały zachwiane. Wzajemny szacunek, zaufanie są można powiedzieć DNA organizacji, nie można pozwolić by niewłaściwe zachowania zdominowały miejsce pracy.

	Almost always	Often	Sometimes	Rarely	Almost never
I get upset when things don't go my way	<input type="radio"/>				
Before giving feedback to someone else, I would try to see things from his or her point of view	<input type="radio"/>				
I make to-do lists	<input type="radio"/>				
When working towards a goal, I take the time I need to evaluate the strategies employed and the progress being made	<input type="radio"/>				
I can accurately estimate the amount of time it will take me to complete a task	<input type="radio"/>				
When employees have worked extra hard, I think management should provide a reward of some kind	<input type="radio"/>				
I break big projects down into smaller and more manageable steps	<input type="radio"/>				
When I'm really sad or down, I seek the company of others	<input type="radio"/>				

Przygotowany formularz został utworzony w aplikacji Microsoft Forms, będącego częścią pakietu Office 365, następnie tak przygotowany formularz został wysłany anonimowo do pracowników z prośbą o wypełnienie, zebrane wyniki pozwoliły nam określić cechy dominujące u pracowników, jednocześnie otrzymując zestaw danych wejściowych do przeprowadzenia dalszych badań.

Formularz zawiera 26 pytań, z których 20 zostało tak utworzonych że ankietowany musi określić w skali Likerta (np. skala Zawsze-Nigdy) na ile zgadza się z danym stwierdzeniem. W ramach wewnętrznie przeprowadzonej ankiety odpowiedziało 59 pracowników firmy, jak widać na powyższym zestawieniu odpowiedzi, nie ma tutaj zdominowanych odpowiedzi, jednak można zaobserwować trendy, które w pewien

sposób określają pożądany profil pracownika. Jednocześnie warto zauważyć, że anonimowe ankiety były wysłane osobno do osób zarządzających innymi osobami (Team Leaders) oraz osobami niezarządzającymi (Team Members), w ten sposób byliśmy w stanie określić jaki zestaw cech jest ważny dla określonej roli. Mając tak przygotowane dane przystąpiliśmy do badań nad ich wykorzystaniem przez model sieci neuronowej, który byłby w stanie automatycznie określić pożądany profil rekrutowanej osoby. Po przeprowadzonej analizie (Dariusz Żelazny, WYD014, Zadanie1) można było przystąpić do rozpoczęcia prac nad modelami sieci neuronowych obszaru HR.

Na podstawie wyników formularza został opracowany wstępny model sieci neuronowej (Dariusz Żelazny WYD014, Zadanie 3) oceniającej profil psychologiczny pracowników, następnie zaimplementowany oraz zintegrowany z ekosystemem (Dawid Detko, WYD008, Zadanie 1). Pozwala on określić czy dana osoba ma predyspozycje managerskie/liderskie i w jakim stopniu. Model został opracowany przy użyciu sieci neuronowej, którego skuteczność została zmierzona na zbiorze testowym i wynosi ponad 94%.

ID													
1	Team Leader	0.50	0.75	1.00	0.75	1.00	0.75	1.00	0.25	0.50	0.75	0.75	1.00
2	Team Member	0.75	0.75	0.50	0.25	0.50	1.00	0.50	0.50	0.50	0.25	0.50	0.75
3	Team Member	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.75	0.50	0.75	0.75
4	Team Member	0.75	0.75	1.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.75	0.25	0.50	0.75	1.00
5	Team Leader	0.50	0.75	0.25	1.00	0.25	1.00	0.75	1.00	0.75	0.75	1.00	1.00
6	Team Member	0.75	0.50	1.00	0.75	0.75	0.50	1.00	0.75	0.50	0.25	1.00	1.00
7	Team Member	0.50	0.75	0.00	0.75	0.75	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.75	0.75
8	Team Member	0.50	0.75	1.00	0.75	0.50	0.75	0.75	0.75	0.50	0.50	0.50	0.75
9	Team Member	0.00	0.75	1.00	1.00	0.50	0.75	1.00	0.25	0.75	0.50	0.75	0.50
10	Team Leader	0.25	0.75	0.75	0.50	0.50	0.75	0.50	0.00	0.75	0.50	0.75	1.00

Preparing data

```
In [5]: target = df["I'm ____"].astype('category').cat.codes
X = df.drop(columns=["I'm ____"])
```

```
In [6]: from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_validate

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, target, test_size=0.3, random_state=42)
```

Training Neural Network

```
In [7]: from sklearn.neural_network import MLPClassifier

mpl = MLPClassifier(random_state=42, hidden_layer_sizes = 50, verbose=True, learning_rate = 'adaptive', max_iter=3000, learning_rate_decay=0.01)
mpl.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())
```

```
In [8]: mpl.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())
```

```
Out[8]: 0.9444444444444444
```

Rysunek 24 Implementacja modelu do oceny profilu psychologicznego pracownika

Rysunek 24 przedstawia proces tworzenia modelu dla oceny profilu psychologicznego pracownika.

Rysunek 25 Powiadomienie wygenerowane przez AI po wypełnieniu formularza przez kandydata wysłane do rekrutera

Kolejnym systemem do implementacji był asystent rekrutacji w celu dostosowania ilości osób do popytu. W trakcie badań nad siecią do rekomendacji liczby osób w zespole, najlepszym podejściem okazało się podejście polegające na określaniu liczby osób w zespole na podstawie domeny w jakiej funkcjonuje zespół, aktualnych godzin projektowych liczby projektów oraz liczby potencjalnych projektów (tzw. *Opportunities*). Pozwala to w efektywną rezerwację osób na projektach. Różnica między szacowaną Liczba osób, a faktyczną liczbą w zespole powinna być jak najmniejsza. Jeżeli szacowana liczba jest większa od faktycznej, jest to sygnał do uruchomienia rekrutacji w zespole. Natomiast, jeżeli jest mniejsza, należy podjąć działania w celu zwiększenia liczby projektów lub też zaangażować pracowników działu w działania poza projektowe np. szkolenia.

Do opracowania modelu wykorzystano sieć neuronową o 50 neuronach w warstwie ukrytej. Miarą jakości modelu w problemie regresji może być np. współczynnik R^2 , który informuje w jakim stopniu zmienna przewidywana określa zmienną rzeczywistą i jest w zakresie od 0 do 1. Dla opracowanego modelu współczynnik R^2 wynosi około 0.9819.

TimeMonthId									
201902	0.213063	56	0.645743	0.548519	-0.762130	1	0	0	0
201902	-0.164540	40	0.284413	0.611579	-0.846332	0	1	0	0
201902	-0.960944	16	-0.910480	-1.049000	-0.930534	0	0	1	0
201902	-1.022074	43	-1.339783	-1.206650	-0.978649	0	0	0	1
201903	0.380345	57	0.674363	0.616834	-0.701986	1	0	0	0
201903	-0.014859	43	0.391739	0.653619	-0.738073	0	1	0	0
201903	-0.919531	16	-0.885437	-1.043745	-0.858361	0	0	1	0
201903	-1.037959	42	-1.318318	-1.201395	-0.966620	0	0	0	1
201904	0.354129	58	0.710139	0.685149	-0.593727	1	0	0	0
201904	0.029696	44	0.416782	0.716679	-0.653871	0	1	0	0

```
In [11]: target = df_project_processed.Headcount
X = df_project_processed.drop(columns=['Headcount'])
```

```
In [12]: from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_validate

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, target, test_size=0.3, random_state=random_seed)
```

Training Neural Network Regression

```
In [13]: from sklearn.neural_network import MLPRegressor

mlp = MLPRegressor(random_state=random_seed, hidden_layer_sizes = 50, verbose=True, learning_rate = 'adaptive', max_iter=25000,
mlp.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())
```

```
In [15]: mlp.predict(X_test.to_numpy())

Out[15]: array([ 86.04508275,  22.37199588,  45.4857152 , 100.17480928,
 59.58138322,  22.20126075,  55.66554888,  45.38873115,
 15.83261373,  95.70474973,  45.15967467,  57.62308499,
 63.67882261,  27.70243237,  66.05180504,  62.80346811,
 17.66367175,  84.30717236,  55.4372228 ,  58.85856127,
 53.73101629, 104.02407101,  28.4286364 ,  22.59146899,
 56.12087432,  52.4706234 ,  29.50217113,  63.44943693])
```

Rysunek 26 Implementacja modelu wspomagającego decyzje o zmianach liczby osób w zespole

Rysunek 26 przedstawia proces tworzenia modelu określającego optymalną liczbę osób w zespole.

Ostatnim niezbadanym obszarem pozostaje asystent managera. Zadaniem sztucznej inteligencji w tym przypadku jest wsparcie managera i predykcja wysokości pensji/poziomu pracownika. Informacje te pozwolą również zbadać poziom i tempo rozwoju pracownika.

Pierwszym krokiem analizy było poznanie procesu otrzymywania podwyżek i awansów. Po wstępnych konsultacjach uznano, że te dwa parametry są wynikiem negocjacji pracownika z przełożonym (Team Lead) pierwszym na rozmowie rekrutacyjnej, a następnie regularnie na rozmowach kwartalnych. Co więcej, parametry te są w dużej mierze zależne od subiektywnej opinii przełożonego, który określa poziom pracownika na podstawie nieoficjalnych widełek. Podczas podejmowania decyzji korzysta z kilku narzędzi, których dane można wykorzystać do predykcji. Są to:

- Zoho – system HR służący do przechowywania informacji o pracownikach i zarządzania procesami HR;
- Avianah – aplikacja służąca do zbierania ocen (360) pracowników;
- 7geese – aplikacja do zarządzania rozwojem pracownika;
- PowerBI – aplikacja generująca raporty;

Pierwsze wyniki wskazały, jak bardzo proces docenienia pracownika jest procesem subiektywnym, po przygotowaniu moderatora danych oraz odfiltrowaniu informacji generujących szum informacyjny (Dawid Detko, WYD009, Zadanie 1), jednocześnie rozpoczynając badania nad jakością dostępnych danych

W celu sprawdzenia jakości danych zostały użyte trzy modele predykcyjne:

- Random forest
- Boosted decision trees
- Two-class SVM

Po sprawdzeniu jakości predykcji dla dostępnych danych (Dariusz Żelazny, WYD014, Zadanie 1) uznano, że najlepszym algorytmem dla tego zbioru danych jest Boosted decision trees, a w szczególności XGBoost. Wynik predykcji (błąd rmsle) wraz z rozkładem wag poszczególnych cech znajduje się poniżej:

rmsle: 0.12488691397764563

Weight	Feature
0.7503	Level
0.1078	Age
0.0635	Domain
0.0270	Position
0.0222	Manager
0.0156	Date
0.0106	DurationMonth
0	Country
0	Disabled

Widać wyraźnie, że wraz ze wzrostem wielkości zbioru jakość predykcji się poprawia. Niestety zbiór uczący jest na tyle mały, że nie wiadomo dla jakiej wielkości zbioru model osiąga najlepszy wynik. Można założyć, że na większym zbiorze wynik predykcji byłby lepszy.

Jednym z głównych czynników wpływających na wynik predykcji jest „Manager”. W zależności od tej cechy wynik predykcji bardzo się różni. Fakt ten potwierdza wcześniejsze przypuszczenia firmy. Na poniższych wykresach przedstawiono sytuację dwóch przykładowych pracowników na różnych poziomach,

pierwszy to junior, a drugi to specjalista. Jediną cechą zmieniającą się na wykresie jest „Manager”, reszta cech jest stała.

Informacje wykorzystane do działania asystenta managera ponownie dokładnie przeanalizowano i przystąpiono do rozszerzenia zakresu ilości danych wejściowych. Przystąpiono do rozszerzenia zakresu o informacje o wynagrodzeniu z tytułu bonusu, certyfikatach czy moderując dane osiągając pozytywne wyniki (Dariusz Żelazny, WYD14, Zadanie 4).

Następnie zestaw danych rozszerzono o informacje systemu Avianah. Zgodnie z zaleceniami moderatora podjęto decyzję o pozostawieniu wszystkich niezupełnionych komórek i sprawdzeniu czy taki zbiór polepszy jakość predykcji. Sprawdzono wywołanie i skuteczność modelu (Dariusz Żelazny, WYD14, Zadanie 4), zgodnie z oczekiwaniami został zwrócony gorszy wynik predykcji niż we wcześniejszym przypadku.

Wnioski końcowe:

- W bazie oprócz dużych braków jest też dużo ocen, które źle wpływają na jakość predykcji. Zauważono, że większość osób chętniej daje maksymalne oceny albo minimalne. Rzadko kiedy ktoś stara się bardziej zróżnicować opinię na temat pracownika. Wniosek ten jest wzięty na podstawie wykresu przedstawiającego rozkład ocen:

- Oprócz niepowodzenia związanego z predykcją, trzeba pamiętać, że baza Avianah posiada duży potencjał. Całkiem możliwe, że informacje w niej zawarte zostaną wykorzystane w innych częściach projektu lub w przyszłości, kiedy baza zostanie zwiększona o bardziej wartościowe dane.

Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, że ważnym czynnikiem wpływającym na możliwość awansu w działach technicznych jest zdanie określonych certyfikatów. W tym celu zaimplementowano w formie panelu *self-service* możliwość zarządzania swoimi certyfikatami. Zostało to zrealizowane poprzez nadanie odpowiednich dostępuów do systemu HR oraz przygotowanie poniższej struktury danych.

The screenshot shows the 'People' application interface. The 'Education' section displays the following data:

From Year	To Year	School	Field of Study
2006	2011	Technical University of Lodz	Master of Engineering, IT

The 'Certifications' section displays the following data:

Certification Name	Issued Date	Issuing Organization	Skill ID
AgilePM Foundation	01-12-2014	APMG International	-
AgilePM Practitioner	01-12-2014	APMG International	-
Developing ASP.NET MVC Web Applications	12-12-2013	Microsoft	486
Developing Microsoft Azure and Web Services	12-21-2015	Microsoft	487
Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions	06-12-2015	Microsoft	489
Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions	08-11-2014	Microsoft	488
Development Introduction in Microsoft Dynamics™ AX 2009	01-31-2012	Microsoft	MB6-819
Financials in Microsoft Dynamics™ AX 2009	05-21-2013	Microsoft	MB6-818
Installation and Configuration in Microsoft Dynamics™ AX 2009	09-28-2012	Microsoft	MB6-820
Managing Office 365 Identities and Requirements	09-29-2016	Microsoft	346
MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics™ AX 2009	06-21-2012	Microsoft	MB6-821
Professional Scrum Master	09-12-2018	Scrum.org	PSM-1
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3	08-14-2013	Microsoft	480

Następnym krokiem koniecznym do rozpoczęcia prac nad jakością i weryfikacją użyteczności danych była ich integracja, tj. udostępnienie danych za pośrednictwem API do pozostałych systemów, jak i do systemu baz danych do dalszego procesowania (raportowanie, wyszukiwanie w ramach kostki OLAP). Dane te są również prezentowane za pośrednictwem platformy Avianah, gdzie pracownicy są w stanie wyszukiwać odpowiednie osoby na projekt – często w ramach wymagań projektowych pojawiają się konkretne certyfikaty potwierdzające umiejętności w danej domenie technicznej.

Issued Date	Certificate title	Issuing Organization
12.09.2018	Professional Scrum Master	Scrum.org
29.09.2016	Managing Office 365 Identities and Requirements	Microsoft
21.12.2015	Developing Microsoft Azure and Web Services	Microsoft
12.06.2015	Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions	Microsoft
11.08.2014	Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions	Microsoft
12.01.2014	AgilePM Foundation	APMG International
12.01.2014	AgilePM Practitioner	APMG International
12.12.2013	Developing ASP.NET MVC Web Applications	Microsoft
14.08.2013	Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3	Microsoft
21.05.2013	Financials in Microsoft Dynamics™ AX 2009	Microsoft
28.09.2012	Installation and Configuration in Microsoft Dynamics™ AX 2009	Microsoft
21.06.2012	MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics™ AX 2009	Microsoft

Uwzględniając informacje o certyfikacie kolejnym krokiem było przekształcenie wartości tekstowych na liczbowe. Do analizy wpływu zdania certyfikatu zostały użyta ilość miesięcy pomiędzy zdaniem certyfikatu a faktyczną podwyżką/awansem.

Bazując na powyższych badaniach przeprowadzonych nad możliwym wykorzystaniem danych obszaru HR jako źródło informacji wejściowych dla algorytmów sztucznej inteligencji przystąpiliśmy do implementacji automatycznej rekomendacji zmiany pensji (lub też awansu pracownika) opracowany został model sieci neuronowej (Dariusz Żelazny, WYD014, Zadanie 4) przetwarzający dane osobowe pracownika oraz dane historyczne pracownika dotyczące wydajności jego pracy.

Wykorzystywane są m.in. stanowisko, poziom doświadczenia, cele poza projektowe (OKR) liczba godzin spędzona na rzecz projektów, liczba godzin poza projektowych, ocena pracownika przez jego współpracowników, liczba celów poza projektowych oraz stan ich wykonania. Zmienna celu została określona na podstawie podwyżki i/lub awansu danej osoby. Dane pozyskane z wszystkich systemów ZOHO, 7Geese, Avianah zostały zintegrowane (Paweł Kalinowski, WYD025, Zadanie 1) poprzez zestaw rozszerzenie implementacji pompy danych HR Service, tak aby stały się one następnie centralnym punktem dostępowym do informacji o pracowniku.

Rysunek 27 Sugestia systemu do przydzielenia podwyżki pracownikowi

Przed przystąpieniem do ostatecznej implementacji modelu sieci neuronowej ponownie przystąpiono do analizy danych kadrowych, ich kompletności oraz możliwości tworzenia predykcji (Dariusz Żelazny, WYD015, Zadanie 1). Dzięki analizie ustalono potrzebę historycznego przechowywania atrybutów pracownika, dane zostały uzupełnione wstecznie przez dział kadr w oparciu o przechowywane umowy.

W wyniku iteracyjnego trenowania modelu przygotowano model jednowarstwowej sieci neuronowej o 100 neuronach w warstwie ukrytej (Jakub Komuda, WYD001/010). Uzyskana skuteczność na zbiorze testowym to około 67%, co może świadczyć o tym, że o podwyżce lub awansie oprócz czynników mierzalnych takich jak liczba godzin, decydują również czynniki niemierzalne takie jak predyspozycje i umiejętności pracownika, stosunek do pracy i innych, zaangażowanie, wydajność w czasie godzin pracy i inne które mają ogólny wpływ na postrzeganie pracownika w środowisku pracy jak i przez klientów. Dodatkowym czynnikiem może być również kondycja firmy w danym momencie.

```

Out[11]:
   TargetUBI  MgmtHours  TrainingHours  HRHours  ProjectHours  MonthFromFirstContractDate  IsRaisedOrPromoted  NumberOfOks2019  NumberOfFull
Userid
1844    0.70    -0.522942    -0.394187    -0.082130    0.446084    -0.890007    0.0    -0.418991
1847    0.00    0.203442    0.182618    4.556679    -2.060073    -0.890007    0.0    -0.818936
1848    0.80    -0.591757    1.538888    -0.110272    0.252074    -0.890007    1.0    -0.552306
1843    0.80    -0.297381    1.476530    -0.391697    0.099148    -0.890007    1.0    -0.818936
1838    0.80    -0.587934    0.104671    -0.546480    0.783890    -0.855574    1.0    -0.418991
1836    0.00    0.142273    -0.908634    5.203955    -2.372772    -0.855574    0.0    -0.818936
1837    0.80    -0.599404    -0.487723    -0.579313    0.756501    -0.855574    1.0    -0.418991
1673    0.00    0.669857    -1.158063    -0.551170    0.375327    -0.821140    0.0    -0.818936
1824    0.00    -0.480888    -0.035633    -0.354173    0.405000    -0.821140    1.0    -0.952251

In [12]: target = df_processed.IsRaisedOrPromoted
X = df_processed.drop(columns=['IsRaisedOrPromoted'])

In [13]: from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_validate

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, target, test_size=0.3, random_state=random_seed)

Train Classifier

In [14]: from sklearn.neural_network import MLPClassifier

mlp = MLPClassifier(random_state=random_seed, hidden_layer_sizes = 100, verbose=False, learning_rate = 'adaptive', max_iter=200)
mlp.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())

```

Rysunek 28 Prototyp modelu pomagającego w ocenie pracownika (np. zmiany wynagrodzenia)

Rysunek 28 przedstawia proces tworzenia służącego do rekomendacji zmiany wynagrodzenia czy też klasyfikatora na podstawie posiadanych danych.

W kolejnym kroku przeprowadzono badania nad strukturą sieci neuronowej do rekomendacji zdobycia nowej kompetencji. Sieć ma na celu rekomendację zarekomendowanie zdobycia kompetencji do zespołu poprzez edukację aktualnego lub zatrudnienie nowego pracownika. W tym celu wykorzystano dane pracowników takie jak:

- znane przez nich technologie,
- poziom pracownika (junior, specjalista, senior, principal).

Kolejnym zbiorem danych były dane dotyczące:

- liczby osób w zespole w zależności od domeny
- liczbę projektów oraz potencjalnych projektów
- liczby godzin projektowych.

Ostatnim zbiorem danych jest macierz określająca czas potrzebny do nauki nowej domeny w zależności od dotychczasowej domeny i poziomu jej znajomości przez pracownika, której wartości wyrażone są w miesiącach.

	From	To	Effort Junior	Effort Specialist	Effort Senior	Effort Principal
0	.NET Developer	.NET Developer	0	0	0	0
1	.NET Developer	Web Developer	2	4	8	10
2	.NET Developer	Azure Developer	2	6	8	12
3	.NET Developer	Front-end Developer	3	7	9	13
4	.NET Developer	Angular Developer	3	8	10	14

Po przygotowaniu danych przystąpiono do opracowania prototypu sieci neuronowej. W tym celu wykorzystano model perceptronu wielowarstwowego klasyfikatora jednowarstwowego o 100 neuronach w warstwie ukrytej (Dariusz Żelazny, WYD015, Zadanie 2)

Po opracowaniu prototypów modeli sieci neuronowych w postaci notatników *Jupyter* do analizy pensji, profilu kandydata, potrzeby szkolenia czy dostosowania ilości pracowników przystąpiono do ich implementacji. Modele zostały zaimplementowane z wykorzystaniem *Azure DevOps*, *Azure Learning Studio* (Dariusz Żelazny, WYD015, Zadanie 3) a następnie zostały wdrożone jako obrazy kontenera *Docker* za pomocą *Azure Container Registry* oraz *Azure Container Instances*, następnie zintegrowane z procesami zachodzącymi w organizacji (określone wyzwalacze procesu, np. harmonogram lub wysłanie formularza profilu psychologicznego) za pomocą *Azure Function* oraz *Azure Logic App* (Dawid Detko, WYD008, Zadanie 1).

2. Consulting

Przeprowadzono badania nad strukturą modułu wyszukującego osoby o podobnym profilu, oparto je o algorytm k-najbliższych sąsiadów, dla celów projektu wartość k jest równa 3, natomiast do optymalizacji zapytań użyto strukturę *ball tree*.

Umiejętności każdego pracownik reprezentowane są jako wektor, w którym każdy wymiar reprezentuje jedną umiejętność. We wdrożonym systemie Avianah poziom każdej umiejętności reprezentowany jest jako liczba gwiazdek. 0 gwiazdek oznacza brak wiedzy w danej dziedzinie, natomiast 3 gwiazdki oznaczają eksperta. W analogiczny sposób reprezentowana jest umiejętność w wektorze reprezentującym umiejętności pracownika, który pełni funkcję danych wejściowych do modułu. Każda kolumna reprezentuje poziom umiejętności w skali 0-3, gdzie 0 – oznacza brak umiejętności, natomiast 3 – ekspert w dziedzinie. (Mariusz Kielan, WYD017, Zadanie 2).

W odpowiedzi moduł zwraca indeksy pracowników o podobnym profilu. Rysunek 29 **Error! Reference source not found.** przedstawia osoby o profilu podobnym do osoby o id =8. Można zauważyć, że osoby te posiadają umiejętności w technologiach .NET, Angular, Azure i częściowo w technologiach mobilnych, za to nie posiadają umiejętności w innych technologiach.

Score													
Profile	.NET Developer	Active Directory Engineer	Android Developer	Angular Developer	Application Support Consultant	Arabic	Azure Developer	Big Data Developer	Blockchain Developer	Business Analyst	Business Intelligence (BI) Consultant	Cross Platform Mobile Developer	Cybersecurity Consultant
Id													
8	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
1271	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0

Rysunek 29 Wyniki przykładowego zapytania o osoby o podobnym profilu pracownika o id =8

Model rozpoznający technologię konieczną do realizacji oferty został zbadany różnymi możliwymi algorytmami, od poszukiwania słownikowego po wektorową reprezentację słów. Opracowany model został przygotowany jako CBOW, celem sieci neuronowej jest znalezienie brakującego słowa (funkcja celu) na podstawie wyrazów sąsiadujących, czyli kontekstu (dane wejściowe). Zarówno dane wejściowe jak i funkcja celu kodowane są w konwencji tzw. *One-Hot Encoding*. W czasie uczenia sieci, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, w warstwie ukrytej sieci, tworzona jest wektorowa reprezentacja słów, która następnie jest używana do dalszego przetwarzania. Rysunek 30 przedstawia obie architektury używane do uczenia reprezentacji słów. (Mariusz Kielan, WYD017, Zadanie 4)

Rysunek 30 Architektury sieci neuronowych do uczenia reprezentacji słów²

Przeprowadzono badania nad modelem i strukturą sieci neuronowych do przetwarzania danych ofertowych, określenie modelu, struktury oraz algorytmów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych historycznych do oceny opłacalności realizacji oferty. (Marisz Kielan, WYD 16, ZAD 2). W wyniku przeprowadzonych badań zdecydowano zarzucić bazowanie na wiadomościach Email jako źródle danych i skupienie się na dokumentach projektowych, encjach Lead, Opportunity oraz Project.

Przygotowane algorytmy zweryfikowano pod względem skuteczności i wydajności w zależności od ilości danych (Mariusz Kielan WYD17 ZAD5), jednocześnie poprzez iteracyjne trenowanie modelu ustalono empirycznie najlepszą ilość neuronów na poziomie 100 dla jednej warstwy ukrytej (Jakub Komuda, WYD 001/010)

Do poprawnej implementacji procesu obsługi dokumentów dokonano integracji systemu Dynamics365 zawierającego dokumenty ofertowe z systemem SharePoint jako systemem obiegu dokumentów, a następnie skonfigurowane zostały *Azure Logic App* z wyzwalaczem (wgranie, modyfikacja) dokumentu w określonej lokalizacji jako czynnik uruchamiający procesowanie dokumentu (Marcin Bigos, WYD024, Zadanie 1).

Poziom skomplikowania oferty określający jego szanse na niepowodzenie został rozbity na dwa podmodele, model weryfikujący prawdopodobieństwo niepowodzenia szansy sprzedażowej *Lead* oraz *Opportunity*, która to szansa jest uwarunkowana przez skomplikowanie oferty. Wartości pozyskane przez model zapisywane są w bazie, a następnie wykorzystane przez raport prezentujący „pracę w trakcie” (WIP, *Work in progress* z Etapu 1-ego), wykorzystywane do oceny kondycji finansowej organizacji. Następnie algorytmy Algorytm wyszukujący osoby o podobnym profilu został zaimplementowany w aplikacji Avianah, a modele odczytujące poziom skomplikowania oferty oraz wyrzucający osoby pasujące do profilu

² Tomas Mikolov and Kai Chen and Greg S. Corrado and Jeffrey Dean, “Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space, 2013

zostały zaimplementowane z wykorzystaniem *Azure DevOps*, *Azure Learning Studio* oraz *Azure Container Instances* (Mariusz Kielan, WYD016, Zadanie 3).

Wdrożono również model przygotowany do wyszukania „złotego środka”, który to na podstawie określonego profilu odszukuje najlepiej dopasowaną osobę do realizacji projektu (Adrian Tarnowski, WYD022, Zadanie 3). Tak działające modele należało ze sobą zintegrować i tak model odczytujący technologię, wyszukujący najlepszą osobę do realizacji projektu (złoty środek) oraz wyszukanie podobnych profili zostały ze sobą zintegrowane tworząc cały obieg wyszukiwania osób na projekt (Mateusz Samosij, WYD013/007)

3. Legal

Ocena ryzyka odgrywa podstawową rolę w każdej branży, jednak stoi przed szeregiem ogólnych wyzwań, częściowo związanych z postępowaniem technologicznym i rosnącymi potrzebami.

Po zbadaniu zapisów i poszczególnych czynników oraz ich wpływu na ryzyko niepowodzenia projektu (Krzysztof Hrabia, WYD018, Zadanie 2) przystąpiono do badań nad zastosowaniem funkcji ryzyka opracowanej przez *Kaplan i Garric* w 1981 r., którzy to stwierdzili że ryzyko (R) może być wyrażone przez to co może się nie udać (scenariusz s), co będzie miało prawdopodobieństwo (prawdopodobieństwo p) i jak poważne będą konsekwencje (c)

$$R = f(s, p, c)$$

Funkcja, która to następnie została rozszerzona przez *Aven* i *Krohn* o parametr posiadanej wiedzy. W ramach badań przygotowano model *DNN* (*Deep Neural Network*), gdzie zastosowano klasyfikator *tf.contrib.learn.DNNClassifier* z biblioteki open source *TensorFlow*. Struktura modelu *DNN* (tj. Liczba warstw i węzłów) została zainspirowana przez Cheng et al. (Krzysztof Hrabia, WYD018, Zadanie 2)

Ze względu na duże odchylenie standardowe oraz brak możliwości opracowania większości scenariuszy określających funkcję ryzyka przeprowadzono badania nad wykorzystaniem modelu sieci opracowanej w ramach modułu Consulting do analizy struktury dokumentu. (Dawid Detko, WYD009, Zadanie 2)

Wyniki eksperymentu były obiecujące, dlatego postanowiono kontynuować to podejście. W celu dostosowania zakresu (domeny) danych wejściowych wejścia na sieć neuronową konieczna była normalizacja danych. Jako funkcję celu użyto ocenę ekspercką dotyczącą ryzyka dokumentu (0 – dokument o niskim ryzyku, 1- dokument o wysokim ryzyku). Pierwsze wyniki z wykorzystaniem sieci neuronowych dały obiecujące rezultaty (> 80%), co pozwoliło na dalsze prace. Dla opracowanej implementacji sieci neuronowej uzyskano ponad 93% (93,22%) skuteczności oceny ryzyka dla dokumentów ScopeOfWork. Skuteczność implementacji sieci neuronowej porównano z skutecznością algorytmu RandomTrees gdzie uzyskano znacznie gorszą skuteczność - 86,44% (Mariusz Kielan, WYD017, Zadanie 4).

```

In [9]: y = df_small.RiskyFlag
X = df_small.drop(columns=['RiskyFlag'])

In [10]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=random_seed)

In [11]: X_train_scaled = StandardScaler().fit_transform(X_train)
X_test_scaled = StandardScaler().fit_transform(X_test)

```

Trainig Neural Network

```

In [12]: from sklearn.neural_network import MLPClassifier

mlp = MLPClassifier(random_state=random_seed, hidden_layer_sizes = 50, verbose=True, learning_rate = 'adaptive', max_iter=1000)

```

```

In [13]: mlp.score(X_test_scaled, y_test)

```

```

Out[13]: 0.9322033898305084

```

Rysunek 31 Implementacja sieci neuronowej do oceny ryzyka związanego z daną umową

Rysunek 31 przedstawia proces tworzenia sieci neuronowej oceniającej potencjalne ryzyko związane z daną umową

Rysunek 32 Informacja zwrotna dla Engagement Managera i Project Ownera odnośnie dokumentu w projekcie

Dzięki takiemu podejściu do oceny ryzyka dokumentu, do rekomendacji akcji rekomendującej ryzyko mogliśmy wykorzystać model sieci neuronowej opracowanej do oceny ryzyka danego dokumenty. Na podstawie *Dokumentu o kluczowych postanowieniach w umowach IT* przygotowano współczynniki ryzyka, które należy w pierwszej kolejności zaadresować. (Krzysztof Hrabia, WYD018, Zadanie 4) Przeprowadzone badania na rozszerzoną ilością współczynników wykazały spadek skuteczności, co jest naturalne przy zwiększeniu możliwych klasyfikacji, co wynika z niewielkiej próbki danych, która z czasem będzie się powiększać. (Dawid Detko, WYD008, Zadanie 3). Przy tak dużej skuteczności rozpoczęto prace

nad implementacją modelu oceny ryzyka z wyjaśnieniem predykcji za pomocą modelu SHAP (Krzysztof Hrabia, WYD019, Zadanie 2). Dla każdej odpowiedzi sieci określony został wpływ każdej zmiennej na końcową odpowiedź sieci przy pomocy wartości SHAP³. Dzięki określeniu wartości SHAP, oprócz samej odpowiedzi sieci neuronowej, mówiącej o predykcji ryzyka, jakie jest związane z danym dokumentem, otrzymujemy również informację w jaki sposób poszczególne zmienne wpłynęły na predykcję i co należy zmienić w umowie (Krzysztof Hrabia, WYD019, Zadanie 3). Model informujący o rekomendowanych akcjach został zaimplementowany w postaci notyfikacji wysyłanej do opiekuna projektu (Dawid Detko, WYD009, Zadanie 1). W celu przeprowadzenia testów działania modelu przygotowano zestaw wejściowych dokumentów zawierających ryzykowne współczynniki, które to powinny zostać odnotowane przez system (Marcin Bigos, WYD024, Zadanie 2).

Rysunek 33 przedstawia przykładowe wyjaśnienie predykcji ryzyka dokumentu. Przewidywane ryzyko jest duże m.in. z powodu małej liczby słów i brak sekcji OutOfScope.

Rysunek 33 Przykładowe wyjaśnienie wpływu zmiennych na predykcję ryzyka dokumentu.

Rysunek 34 Pokazuje wpływ liczby słów w dokumencie na końcową predykcję ryzyka dokumentu. Widoczna jest tendencja im więcej słów, tym przewidywane ryzyko jest zmniejszane.

Rysunek 34 Wartości SHAP dla dokumentów o różnej liczbie słów (WordsCounter)

4. Managed Services

Prace w ramach obszaru managed service rozpoczęliśmy od badań oraz nauki algorytmów odpowiedzialnych za kategoryzację, w ramach której została zaimplementowana sieć neuronowa, przypisująca zgłoszenia do określonej grupy. Jako dane wejściowe wykorzystano priorytet nadany w

³ 'A Unified Approach to Interpreting Model Predictions'; Scott Lundberg, Su-In Lee, NIPS 2017

zgłoszeniu, źródło pochodzenia oraz domena. Skuteczność sieci neuronowej w tym przypadku wyniosła nieco ponad 59 procent (59,36%), co dla dużej liczby domen (> 70) jest zadowalającym wynikiem.

```
In [11]: target = df_small.Group.astype('category').cat.codes
X = pd.get_dummies(df_small.drop(columns=['Group', 'Company Name']))

In [12]: from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X.astype('float'), target, test_size=0.1, random_state=42)

Training Neural Network for tickets categorization

In [13]: from sklearn.neural_network import MLPClassifier
clf = MLPClassifier(random_state=42, hidden_layer_sizes = 50, verbose=True, learning_rate = 'adaptive', max_iter=3000, learning_rate_decay_rate=0.01)
clf.predict_proba(X_test[:1])

In [14]: clf.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())
Out[14]: 0.5935890097309674
```

Rysunek 35 Implementacja sieci neuronowej kategoryzującej zgłoszenia

Rysunek 35 przedstawia proces tworzenia sieci neuronowej do kategoryzacji zgłoszeń

Do badań nad procesem klasyfikacji zgłoszenia rozpatrzone zostały dwa modele działania:

- Przypisanie na podstawie domeny klienta
- Przypisywanie na podstawie konkretnego zgłaszającego

Ze względu na wysoką ilość wyników tzw. false-positive w przypadku przypisywania na podstawie domeny klienta, często wynikającą na obsłudze kilku projektów, w często różnych obszarach, przez co uzyskane dane nie dawały prawidłowej wartości lub nie były w stanie wcale przypisać agenta. Natomiast druga z metod, okazała się być bardziej trafna.

W ten sposób wyznaczyliśmy interesujące nas obszary wykorzystywane podczas przypisywania zgłoszeń, dla poszczególnych obszarów przypisano następujące wagi:

Obszar	Nazwa techniczna	Max przedział punktowy do zdobycia	Waga obszaru
Ilość interakcji z klientem	client_interactions	[0;10]	1
Ilość aktywnych zgłoszeń	active_tickets	[0;20]	-1
Ilość „wiszących” zgłoszeń	pending_tickets	[0;10]	-0.5
Planowane urlopy	vacation	[0;10]	-2

Powyższy wykres przedstawia przypisania agentów do nowych zgłoszeń, w jednym z przypadków mieliśmy do czynienia z nowymi zgłoszeniami dla projektu, który jeszcze nie został przygotowany, jednak powyższe wyniki są zadowalające (Michał Walczak, WYD021, Zadanie 3).

W ramach ekosystemu aplikacji wdrożona została aplikacja firmy *FreshWorks*, mianowicie *FreshService*, tym samym został wydzielony dział obsługi zgłoszeń. Aplikacja ta została wykorzystana do implementacji modułu odpowiedzialnego za zgłaszanie wątpliwości pracowników z większym doświadczeniem. Wprowadzone narzędzie działa wspierając metodykę *ITSM (Information Technology Service Management)*, tzn. wspierając zagadnienia związane z zarządzaniem systemami informatycznymi, na które składają się nie tylko oprogramowanie i sprzęt komputerowe, ale przetwarzanie danych, konsultacje czy wdrożenia. Zasadniczym aspektem takiego podejścia jest zorientowanie procesów zarządzania złożoną infrastrukturą IT, w taki sposób, aby w jak najlepszy sposób zaspokoić potrzeby klienta. Utworzenie procesów oraz powtarzających się zadań oznacza, iż możliwe staje się utworzenie określonych, powtarzalnych procedur koniecznych, czyli kroków które należy wykonać w celu realizacji takiego zgłoszenia - tak przygotowane instrukcje, posłużą w dalszej pracy jako baza wiedzy.

Następnie dokonaliśmy głębszej analizy wspomnianych zgłoszeń. Oceniliśmy, że prawie 30% naszych zgłoszeń należało do tzw. kategorii „jak to zrobić” lub, jak przemysł nazywa to zgłoszeniami „L1” (zgodnie z metodyką prowadzenia projektów wsparcia ITIL). Naszym celem była redukcja jak największej liczby biletów L1 dla naszych agentów. Wierzyliśmy, że pozwoli to naszym agentom wykorzystać swoje umiejętności i czas do rozwiązywania trudnych pytań. Po dalszej analizie zgłoszeń L1 stwierdziliśmy, że odpowiedzi na większość pytań były prostymi i krótkimi odpowiedziami, które były już dostępne w naszych artykułach bazy wiedzy. Zdecydowaliśmy więc, że musimy zacząć odpowiadać na proste pytania w szybki

i bardziej efektywny sposób, wykorzystana została do tego baza wiedzy (Michał Walczak, WYD020, Zadanie 1).

Badania nad automatycznym rozwiązywaniem zgłoszeń oparto o model ekstrahujący frazy istniejących rozwiązanych zgłoszeń oraz artykułów bazy wiedzy z wykorzystaniem drzew słów kluczowych (Michał Walczak, WYD021, Zadanie 4), jednak ze względu na niską skuteczność przystąpiono do prac nad wykorzystaniem innego podejścia, tj. wektorowej reprezentacji zgłoszeń oraz odległości euklidesowej pomiędzy obiektami. Model ten w intuicyjny sposób zwracał zgłoszenia oraz artykuły umożliwiające rozwiązanie zgłoszenia (Michał Walczak, WYD20, Zadanie 2)

System ten następnie został zintegrowany z wspólnym magazynem danych, a informacje udostępnione poprzez pompę danych Managed Service, jednocześnie w aplikacji zostały skonfigurowane procesy z *Webhook* (podejście zweryfikowane na poziomie Etapu 1), które to wywołują określone *Azure Function* po utworzeniu, modyfikacji czy usunięciu zgłoszenia uruchamiały modele odpowiedzialne za klasyfikację czy wyszukanie rozwiązań (Mateusz Samosij, WYD007/013).

W trakcie prowadzenia zaawansowanych badań nad poprawą modelu sugerującego rozwiązania na podstawie istniejących zgłoszeń (Michał Walczak, WYD20, Zadanie 2) w aplikacji *FreshService* udostępniona została funkcjonalność SI, zwana *Freddy*. Ze względu na większą skuteczność oraz dodatkową funkcjonalność interfejsu bot, została ona zaimplementowana w narzędziu zastępując opracowany model do rozwiązywania zgłoszeń (Dawid Detko, WYD008, Zadanie 4).

Do poprawnej implementacji i nauki sieci neuronowej konieczne było uniezależnienie przetwarzanie otrzymanego zgłoszenia od języka zgłoszenia. Zarekomendowano i przeprowadzono badania nad wykorzystaniem *Azure Cognitive Services* do użycia przez SI umożliwiając tłumaczenie wiadomości, które nie są w języku angielskim. Jednocześnie do badań i tłumaczenia przygotowano zestaw weryfikujący powyższą hipotezę z wykorzystaniem języka *python*

```
import requests, uuid, json

subscription_key = "9e5e26a354a94c..."
endpoint = "https://api.cognitive.azure.com..."
location = "westeurope"

path = '/translate'
constructed_url = endpoint + path

params = {
    'api-version': '3.0',
    'to': ['en']
}
constructed_url = endpoint + path

headers = {
    'Ocp-Apim-Subscription-Key': subscription_key,
    'Ocp-Apim-Subscription-Region': location,
    'Content-type': 'application/json',
    'X-ClientTraceId': str(uuid.uuid4())
}

body = [{
    'text': message
}]

request = requests.post(constructed_url, params=params, headers=headers, json=body)
response = request.json()

print(json.dumps(response, sort_keys=True, ensure_ascii=False, indent=4, separators=(',', ' ')))
```

```
[
  {
    "detectedLanguage": {
      "language": "pl",
      "score": 0.92
    },
    "translations": [
      {
        "text": "Hi\nI have a request to correct this forecast vs. Reported \nFor Bdev, he does not count the reported hours.\nYou can add this to this task in Devops",
        "to": "en"
      }
    ]
  }
]
```

Rysunek 36 Cognitive Services jako tłumaczenie z wykryciem języka wiadomości

Wdrożony model klasyfikatora opartego o perceptron wielowarstwowy z 50 neuronami w warstwie ukrytej został wdrożony do kategoryzacji zgłoszeń (Dawid Detko, WYD008, Zadanie 4), do implementacji struktury sieci neuronowej modułu przetwarzania bazy wiedzy wykorzystano reprezentację wektorową

word2Vec, a model wdrożono za pomocą *Azure Learning Studio*, *Azure Container Registry* oraz *Azure Container Instances*. (Michał Walczak, WYD020, Zadanie 3).

Rysunek 37 Automatycznie sugerowane rozwiązania z wykorzystaniem AI dostępnego w platformie FreshService

Taka implementacja pozwoliła nam zredukować ilość tworzonych zgłoszeń, a punktem pierwszego kontaktu jest obecnie bot, gdzie to użytkownicy mogą po prostu zadać pytanie, a gdy bot nie znajdzie odpowiedzi – zostanie utworzone zgłoszenie w imieniu użytkownika.

Dane konieczne do przetestowania oraz iteracyjnego trenowania modelu zostały opracowane w narzędziu a następnie na ich podstawie potwierdzono zadowalające działanie systemu na poziomie 80% skuteczności (Mateusz Samosij, WYD007/013)

5. Delivery

W tym przypadku badań nad wykorzystaniem sieci neuronowych odpowiedzialnych za rezerwację osób do realizacji projektów oraz do uruchomienia nowej rekrutacji, analiza raportów wynikowych oraz badania nad modelem domeny HR określono, że podobnie jak we wcześniej zrealizowanych modułach można zastosować podobne dane do realizacji sieci neuronowej umożliwiającej rezerwację osób na projektach w domenie *Delivery*. Zgodnie z wynikami z prac nad innymi modułami okazało się, że różnica między szacowaną liczbą osób, a faktyczną liczbą osób w zespole powinna być jak najmniejsza, na podstawie tego założenia przystąpiono do przygotowania sieci neuronowej przetwarzającej dane osobowe (Dawid Detko, WYD008, Zadanie 5). Analogicznie jak przypadku modelu realizowanego w domenie HR, najlepszym podejściem okazało się podejście polegające na określaniu liczby osób w zespole na podstawie domeny w jakiej funkcjonuje zespół, aktualnych godzin projektowych liczby projektów oraz liczby potencjalnych projektów (tzw. *Opportunities*). Pozwoliło to na efektywną rezerwację osób na projektach. Różnica między szacowaną Liczba osób, a faktyczną liczbą w zespole powinna być jak najmniejsza. Jeżeli szacowana liczba jest większa od faktycznej, jest to sygnał do uruchomienia rekrutacji w zespole. Natomiast, jeżeli jest mniejsza, należy podjąć działania w celu zwiększenia liczby projektów lub też zaangażować pracowników działu w działania poza projektowe np. szkolenia.

A następnie model ten został przetestowany w środowisku laboratoryjnym z wykorzystaniem sztucznie wygenerowanych informacji. Na podstawie iteracyjnego podejścia dobrano najlepiej działające parametry modelu (Michał Walczak, WYD021, Zadanie 5).

Rysunek 38 Powiadomienie systemu wygenerowane przez AI w celu zwiększenia Capacity w domenie Data

Kontynuując prace w ramach modułu na etapie trzecim, w trakcie badań nad wykorzystaniem sieci neuronowej do rekomendacji opłacalności przeprowadzenia szkoleń w określonym zakresie zebrano i przeanalizowano prace badawcze dotyczące opłacalności szkoleń wśród pracowników. Wynika z nich jednoznacznie, że szkolenia są opłacalne dla pracodawcy, a podniesienie kompetencji pracownika to tylko jeden z powodów przeprowadzania szkoleń. Oprócz oczywistego zwiększenia kompetencji pracownika, poprawia się jego stosunek do zakładu pracy oraz pracownika, samo zadowolenie z wykonywanej pracy jak i jej jakość. Pracownik uczestniczący w szkoleniach mniej skłonny jest do zmiany pracodawcy, co dla aktualnego pracodawcy wiązałoby się z dodatkowymi kosztami. Co ważne w pracy Truitt⁴ zauważono, że szkolenia na wysokim poziomie gwarantują pozytywny efekt dla pracownika, w przeciwnym wypadku efekt przeprowadzenia szkolenia o słabej jakości może dać efekt odwrotny (Adrian Tarnowski, WYD023, Zadanie 2).

W wyniku analizy dostępnych danych *delivery* i modelach neuronowej oceniającej przyszłą ocenę ekonomiczną firmy zostały czynniki mające największy wpływ na kondycję firmy tj. wzrost kosztów, wzrost przychodów, wzrost liczby pracowników, wzrost liczby potencjalnych projektów i wzrost liczby aktualnych projektów. (Adrian Tarnowski, WYD023, Zadanie 1). Na tej podstawie rozpoczęto pracę nad opracowaniem modelu służącym do przewidywania sytuacji ekonomicznej firmy.

⁴ Truitt DL. The Effect of Training and Development on Employee Attitude as it Relates to Training and Work Proficiency. SAGE Open. October 2011

Podczas prac wzięto pod uwagę kilka scenariuszy oceny, jednak najlepsze rezultaty otrzymano dla danych wejściowych z 3 miesięcy do przewidywania sytuacji w kolejnym miesiącu. Jest to kompromis między długością okresu obserwacji, a czasem reakcji na zmiany. Dzięki takiemu podejściu firma jest w stanie przewidywać gorszą sytuację ekonomiczną z wyprzedzeniem jednego kwartału. Zaimplementowana sieć neuronowa prawidłowo ocenia przyszłą sytuację ekonomiczną w ponad 75%.

```
In [37]: df_3months = df_3months.drop(columns=[5,6,12,13,19])[:-1]

In [38]: df_3months
4  0.81  0.75  0.67  0.96  0.65  0.82  0.70  0.53  1.14  0.64  0.75  0.70  0.28  1.03  0.72  0.72  0.73  0.20  1.13  0.61  1.0
5  0.82  0.70  0.53  1.14  0.64  0.75  0.70  0.28  1.03  0.72  0.72  0.73  0.20  1.13  0.61  1.0
6  0.75  0.70  0.28  1.03  0.72  0.72  0.73  0.20  1.13  0.61  0.80  0.75  0.20  1.03  0.56  1.0
7  0.72  0.73  0.20  1.13  0.61  0.80  0.75  0.20  1.03  0.56  0.79  0.76  0.16  0.83  0.67  1.0
8  0.80  0.75  0.20  1.03  0.56  0.79  0.76  0.16  0.83  0.67  0.66  0.79  0.29  0.69  0.72  1.0
9  0.79  0.76  0.16  0.83  0.67  0.66  0.79  0.29  0.69  0.72  0.77  0.76  0.69  0.30  0.71  1.0
10 0.66  0.79  0.29  0.69  0.72  0.77  0.76  0.69  0.30  0.71  0.86  0.80  0.84  0.27  0.65  1.0
11 0.77  0.76  0.69  0.30  0.71  0.86  0.80  0.84  0.27  0.65  0.88  0.82  1.03  0.24  0.72  1.0
12 0.86  0.80  0.84  0.27  0.65  0.88  0.82  1.03  0.24  0.72  0.79  0.80  0.74  0.33  0.65  1.0
13 0.88  0.82  1.03  0.24  0.72  0.79  0.80  0.74  0.33  0.65  0.75  0.74  0.48  0.14  0.72  1.0
14 0.79  0.80  0.74  0.33  0.65  0.75  0.74  0.48  0.14  0.72  0.72  0.71  0.62  0.26  0.75  1.0
15 0.75  0.74  0.48  0.14  0.72  0.72  0.71  0.62  0.26  0.75  0.75  0.75  0.58  0.31  0.85  1.0
16 0.72  0.71  0.62  0.26  0.75  0.75  0.75  0.58  0.31  0.85  0.78  0.81  0.67  0.27  0.69  1.0
17 0.75  0.75  0.58  0.31  0.85  0.78  0.81  0.67  0.27  0.69  0.76  0.77  0.68  0.23  0.77  0.0

In [39]: # target
target = df_3months[20]
X = df_3months.drop(columns=[20])

In [40]: from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_validate

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, target, test_size=0.3, random_state=random_seed)

In [41]: from sklearn.neural_network import MLPClassifier

mpl = MLPClassifier(random_state=random_seed, hidden_layer_sizes = 2, verbose=True, learning_rate = 'adaptive', max_iter=15000,
mpl.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())

In [46]: mpl.score(X_test.to_numpy(), y_test.to_numpy())
Out[46]: 0.8
```

Rysunek 39 Implementacja modelu oceniającego sytuację ekonomiczną firmy

Rysunek 39 przedstawia proces tworzenia modelu do dynamicznej oceny sytuacji ekonomicznej firmy

Do całkowitej implementacji modelu w organizacji konieczne było zintegrowanie systemów z informacjami pozyskanymi z aplikacji do raportowania czasu (Adam Janson, WYD029, Zadanie 1) oraz integracja z lejkiem sprzedażowym (Łukasz Krukowski, WYD012/006) do analizy ważonego rozkładu zakontraktowanej pracy dla pracowników.

W celu polepszenia monitorowania obecnej kondycji finansowej firmy oraz zyskowności organizacji w oparciu o Azure Analysis Services został przygotowany zestaw raportów w technologii Power BI prezentujący zyskowność firmy oraz poszczególne czynniki wpływających na stan finansowy.

Przygotowany raport w górnej części pokazuje informacje dotyczące zyskowności firmy, na przełomie ostatnich 12 miesięcy, dla pracowników została również przygotowana adnotacja, w jaki sposób odczytać powyższe informacje i co to tak naprawdę oznacza – mieć zyskowność np. na poziomie 23.75%.

Dolna część raportu została podzielona, jak już wspomniano wcześniej na etapie badań, na współczynniki definiujące przeszłość oraz takie, które określają przyszłość. Tak przygotowany raport został udostępniony każdemu pracownikowi w ramach jego obszaru pracy.

Kolejnym krokiem było przygotowanie zaawansowanych informacji dla szczebla kierującego organizacją, dający lepszy wgląd w informacje i sytuację firmy. W tym celu został przygotowany dashboard z sekcją operacyjną, która pozwala przeanalizować godziny w organizacji, tj., ile godzin jest dostępnych (Hours Target), oraz ile z godzin zaraportowanych zostało niezutylizowanych (Hours Target Deviation), raport ten w prosty sposób pokazuje dostępność osób w czasie. Powiązaniem raportem z wprowadzonymi godzinami pracy jest raport z alokacją osób na projekty, widać na przykładzie Forecast Score, ile godzin w poszczególnych miesiącach nie będzie miało komercyjnego projektu.

Operations

Kolejną sekcją przygotowaną w ramach tego zestawu wizualizacji, jest sekcja przedstawiająca już bezpośrednio sytuację finansową nadchodzących projektów. Raport ten pokazuje już średnią ważoną nadchodzących projektów (wagi określone na podstawie prawdopodobieństwa opracowanego podczas badań w poprzednim etapie). Taki podgląd pozwala firmie zaplanować i zachować płynność gotówkową.

- Model DNN (Deep neural network)
 - Z wykorzystaniem metodyki DRMF (Dynamic Risk Management Factor)
- MLR (Multiple linear regression)
- OCR (optical character recognition)
- CBOW
- Skip-gram
- XGBoost
- Random forest
- Boosted decision tree
- Two-class- SVM
- Likert scale

Dodatkowo przeprowadzono badania z wykorzystaniem mechanizmów ML oraz botów dostępnych w platformie Fresh Works.

Rysunki i schematy prototypów (wyszczególnienie jego elementów), algorytmów itd. (dotyczy całości i poszczególnych elementów - na etapie pośrednim prac)

Rysunki/schematy/zrzuty ekranu dodane w opisie zrealizowanych prac.

Ocena zgodności wyników z zaplanowanymi celami szczegółowymi oraz wnioski dotyczące wykorzystania wyników

Wyniki studium przypadku pozwalają zilustrować korzyści i ograniczenia sztucznego poznania (szczególnie głębokiego uczenia się) w ocenie ryzyka w przemyśle. To powiedziawszy, należy podkreślić, że głównym problemem jest zidentyfikowanie lub dostosowanie najbardziej odpowiedniego modelu i funkcji do określonego celu. Wymaga to znajomości stanu wiedzy, zdefiniowania systematycznego i zorientowanego na ocenę podejścia oraz zastosowania odpowiedniej ilości kreatywności. Badania jednoznacznie pokazują, jak wielki wpływ na działanie sieci neuronowej ma wolumen danych wejściowych (szkoleniowych). Przy obecnie dostępnych zasobach najlepszym rozwiązaniem jest użycie mechanizmów uczenia maszynowego i wdrożenia ich produkcyjnie do platformy.

Otrzymane wyniki są zadowalające, a w przypadku oceny ryzyka oraz akcji rekomendujących jego obniżenie osiągnięto najlepszy wynik. Zaimplementowane modele umożliwią lepsze wspieranie organizacji w różnych dziedzinach prowadzenia biznesu.

Etap nr 4 poziom gotowości technologicznej nr VIII

Opis prac zrealizowanych w poszczególnych etapach i przedstawienie uzyskanych wyników (również częściowych)

Celem tego etapu było zwiększenie bezpieczeństwa oraz niezawodności projektowanego rozwiązania. Wymagania oraz przygotowane scenariusze (*user stories*) zostały przemapowane na konkretne przypadki użycia, a tym samym scenariusze testów. W trakcie wytwarzania oprogramowania przygotowane zostały testy jednostkowe, tak aby możliwie w największym zakresie pokryć zaprogramowaną funkcjonalność.

Wykonanie Testów Laboratoryjnych

(Krzysztof Hrabia/ WYD 018/ Zad 4 i 5), (Dariusz Żelazny/ WYD 014 / Zad 4 i 5), (Adrian Tarnowski/ WYD 022, Zad 4 i 5),(Dawid Detko,WYD 008, Zadanie 6), (Mariusz Kielan, WYD 016, Zad 4),(Michał Walczak, WYD 20, Zad 4),(Marcin Bigos/ WYD 024/ Zad 3), (Adam Janson / WYD 29 / Zad 2 i 3), (Paweł Kalinowski / WYD 25/ Zad 2,3,4)

W ramach testów laboratoryjnych rozwiązania, dla każdego z modułów został przygotowany pakiet danych testowych, scenariuszy testowych oraz testów automatycznych. Wygenerowanie dużego wolumenu sztucznych danych testowych pozwoliło na przeprowadzenie testów w kontrolowanych warunkach. Istnieje wiele technik generowania danych testowych. W ramach prac wykorzystano niektóre z nich, co zostało opisane szerzej w raportach szczegółowych WYD 017 / Zad 05, WYD 022/ Zad 05, WYD 018/ Zad 05, WYD 014/ Zad 05, WYD 021/ Zad 05.

The screenshot shows a test results page for 'Run 1070856 - VSTest_TestResults_73960_1'. The interface includes a search bar, a refresh button, and a 'Test results' tab. Below the header is a table with columns: Outcome, Test Case Title, Priority, Duration, Owner, Configuration, and Machine. All 179 results shown are 'Passed'.

Outcome	Test Case Title	Priority	Duration	Owner	Configuration	Machine
Passed	Execute_TestIfSameListNotCreateOutput		0:00:00.003		None	fv-az7
Passed	Create_MobileFormats_Tests("+000111222333";"+000111222333")		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Db users are already disabled		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Create_ShouldMapPropertiesProperty(Users.API.Application.Dto.ZohoUs...		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	add certificate - nothing to remove		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Execute_FilterOutUsers_WithoutCriticalProperties(Users.Import.ZohoToD...		0:00:00.003		None	fv-az7
Passed	Create_SetMobileFormat_CountryCodeTwoZeros		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Create_SetMobileFormat_9digits		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Execute_FilterOutUsers_ThoseAreDisabledAndHaveDuplicatedEmail(Use...		0:00:00.007		None	fv-az7
Passed	Execute_TestIfNothingToRemove		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	All users disabled, take the one with latest date of joining, prioritize FTE ...		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	All departments. All without parent returned.		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Execute_WhenUserHasCriticalFieldsEmpty_LoggedError(FirstName)		0:00:00.010		None	fv-az7
Passed	user was already enabled		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Execute_WhenUserHasCriticalFieldsEmpty_LoggedError(CompanyName)		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Create_SetUserName_FirstAndLastNameExist		0:00:00.000		None	fv-az7
Passed	Create_SetMobileToWorkPhone_PhoneNumberInTheFooterIsPrivateAnd...		0:00:00.000		None	fv-az7

Dzięki automatycznej weryfikacji, że testowany kod spełnia pewne założenia, nie musimy uruchamiać całego systemu. Wystarczy włączyć testy i poczekać chwilę na ich wykonanie, umożliwia to korzystanie z DevOps oraz procesu ciągłego wdrażania. Wdrażając kod aplikacji objętego testami jednostkowymi możemy mieć pewność, że wdrażane rozwiązanie nie spowoduje degradacji usługi, czyli takie testy nie gwarantują wyeliminowania błędów, ale znacznie redukują prawdopodobieństwo pojawienia się błędów regresji, tj. wprowadzenia usterek do działającego już oprogramowania. Jednocześnie taki zestaw testów jest przykładem tzw. samodokumentującego się kodu (*self-documenting code*), czyli w postaci czytelnej dla programisty są to regularnie synchronizowane z logiką kawałki kodu. Taki zestaw testów nieustannie ewoluje, rozwija się wraz z systemem, a z czasem tworzone są co raz bardziej precyzyjne oraz bardziej czytelne informacje dotyczące produkcyjnych instrukcji.

Zgodnie z tzw. modelem V, na kolejnych etapach oprogramowania przygotowywane są różne rodzaje testów. Mając oprogramowane testy jednostkowe mieliśmy pewność zabezpieczenia przed tzw. błędami regresji, jednak nie są to jedyne błędy jakie mogą pojawić się w aplikacji. Kolejnym krokiem było przygotowanie testów integracji, czyli weryfikacji poprawnej obsługi pomiędzy systemami/modułami. Ważne w testach integracyjnych jest to, że mogą być one wykonywane na więcej niż tylko jednym poziomie oraz to, że przedmiot testów może być różnej wielkości. Testowanie integracji modułowej to przeprowadzenie testów mających na celu ustalenie błędów w komunikacji pomiędzy modułami. Testowanie integracji systemów jest testowaniem integracji systemów i pakietów oraz testowaniem interfejsów z organizacjami zewnętrznymi. Jak wiemy z poprzedniego wpisu na etapie testów modułowych sprawdzana jest funkcjonalność wyodrębnionych modułów, natomiast na etapie testów integracyjnych tester skupia swoją uwagę tylko na samej integrację. W przypadku, kiedy zostaje integrowany moduł z drugim testujemy tylko działanie komunikacji między nimi. Do przeprowadzenia testów integracyjnych konieczne jest przygotowanie odpowiedniego środowiska, w tym celu przygotowywane są w kodzie tzw. dane testowe (seed). Proces seedowania to nic innego jak sztuczne utworzenie danych w systemach potrzebnych do realizacji konkretnych przypadków, np. do przetestowania systemu 10 000ft w bazie danych na środowisku

testowych tworzone są 3 kody projektowe oraz 2 użytkowników, natomiast za pośrednictwem API w aplikacji tworzone są wpisy dla tych 2 użytkowników z wykorzystaniem tych kodów. Umożliwia to bezpośrednio zweryfikować zależności oraz komunikację z zewnętrznymi systemami. Testy integracyjne dla SN nie zostały przygotowane, koszt inwestycji przerósłby rezultaty, tj. wyniki zwracane przez model są inne za każdym razem, gdy dane uczące modelu zostają zmodyfikowane, na tym etapie możliwe jest jedynie oprogramowanie testów weryfikujących interfejs używany do komunikacji z modelem.

Wykonanie testów bezpieczeństwa

Kolejnym testem przeprowadzonym do polepszenia jakości produktu była weryfikacja bezpieczeństwa w środowisku laboratoryjnym. (Marcin Nowakowski/ WYD 011/ Zad 03) W ramach chmury Azure, na której znajdują się wszystkie komponenty potrzebne do działania systemu, wydzielono dedykowaną subskrypcję, na której została przeprowadzona weryfikacja zabezpieczeń zastosowanych w rozwiązaniu w oparciu o ogólnie przyjęte dobre praktyki bezpieczeństwa chmury Azure. Zgodnie z zaleceniami firmy Microsoft przygotowana została lista zadań do weryfikacji oraz kroków koniecznych do wdrożenia zabezpieczeń w rozwiązaniu. Główne komponenty zastosowane podczas wytwarzania oprogramowania to Platform as a Service (PaaS) z wykorzystaniem Azure App Service (Azure Functions, Azure Web Applications, Azure Logic Apps) oraz Azure SQL Server, dlatego główny nacisk na wprowadzenie zabezpieczeń oraz przetestowanie zaleceń Microsoft położyliśmy właśnie na tych komponentach.

Wykorzystanie chmury Azure, a tym samym usługi Azure PaaS ograniczyło typowe zagrożenia i obowiązki ze strony infrastruktury. Chmura jest stale monitorowana przez firmę Microsoft i trudno byłoby przeprowadzić skuteczny atak, dlatego jeśli osoba nie ma dużej ilości zasobów nie ma możliwości dostania się do obiektu docelowego. Natomiast w przypadku samej konfiguracji nie ma różnicy pomiędzy środowiskiem lokalnym czy wdrożeniem PaaS i na tych aspektach skupiliśmy się podczas weryfikacji bezpieczeństwa wytwarzanego rozwiązania. Pomimo podobieństw, platforma Azure zawiera również wiele mechanizmów ochronnych, przykładowo, domyślnie jest zabezpieczona przed atakiem DDoS. W ramach testów bezpieczeństwa zweryfikowano i wdrożono następujące zasady:

Test 1: Zabezpieczenie klucze i poświadczeń

Największym ryzykiem podczas pracy z systemem rozproszony jest utrata kluczy i poświadczeń. Jak wspomniano wcześniej użyliśmy do tego zcentralizowanego rozwiązania, w którym klucze i wpisy tajne mogą być przechowywane w sprzętowych modułach zabezpieczeń. *Azure Key Vault* zabezpiecza klucze i wpisy tajne, szyfrując klucze uwierzytelniania, klucze konta magazynu, klucze szyfrowania danych, pliki PFX i hasła przy użyciu kluczy chronionych przez sprzętowy moduł zabezpieczeń i nie ma możliwości by osoba niepowołana mogła je pozyskać. W tym kroku zweryfikowano wszystkie aplikacje oraz kod zawarty

w repozytorium czy nie zawierają poświadczeń nie będących przechowywanych w magazynie. Zlokalizowano jedną funkcję *Azure Function* z bezpośrednim wpisem w konfiguracji do połączenia się z bazą danych.

Test 2: Weryfikacja poświadczeń i innych wpisów tajnych w kodzie źródłowym

Jest to kontynuacja pierwszej zasady, gdzie jedynym warunkiem, aby nie utracić kluczy i poświadczeń, jest posiadanie nieautoryzowanej strony dostępu do nich. W ramach tego zadania w liniach wdrożeniowych (*pipelines*) został zmodyfikowany o krok binarnej analizy statycznej oraz skanowania kodu w poszukiwaniu wpisanych poświadczeń

Test 3: Test uwierzytelniania i autoryzacji.

We wszystkich możliwych systemów użyliśmy tożsamości federacyjnych w usłudze Azure AD zamiast niestandardowych magazynów użytkowników (po stronie dostawcy). W aplikacji 10 000ft, ZOHO, Dynamics 365, FreshService i FreshDesk zostały skonfigurowany mechanizm *Single Sign On* z wykorzystaniem protokołu SAML. Takie podejście do tożsamości federacyjnej jest szczególnie ważne, jeśli chcemy zapewnić poprawny dostęp do danych, np. wyłączenie dostępu, gdy pracownik zostanie zwolniony.

Dodatkowo, w ramach usługi Azure AD uruchomiona została usługa uwierzytelniania dwuskładnikowego (*MFA*). Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest bieżącym standardem uwierzytelniania i autoryzacji, ponieważ pozwala to uniknąć problemów ze słabym stopniem skomplikowania haseł, jednocześnie uniemożliwia atak metodą Bruteforce.

Test 4: Weryfikacja aplikacji web z uwierzytelnieniem Azure Active Directory

Ponieważ wykorzystywany przez nas App Service w ramach utworzonej aplikacji do zbierania ocen i umiejętności pracownika udostępnia usługę OAuth 2.0 do zarządzania tożsamością, wykorzystaliśmy ten protokół jednocześnie implementując uwierzytelnienie z użyciem Azure Active Directory, które również i w tym przypadku korzysta z uruchomionego wcześniej komponentu MFA.

Test 5: Test przychodzących adresów IP

W celu zabezpieczenia środowiska, zarówno App Service Environment jak i Azure SQL Server mają funkcję integracji sieci wirtualnej (vNet), która pomaga ograniczyć przychodzące źródłowe adresy IP za pomocą sieciowych grup zabezpieczeń. Komunikacja pomiędzy serwisami jest możliwa jedynie z wewnątrz sieci wirtualnej, w ten sposób zostały zabezpieczone serwisy takie jak HR Service, People Service.

Test 6: Test stanu zabezpieczeń środowisk App Service

Do weryfikacji stanu środowiska App Service, użyliśmy również Azure Security Center, identyfikuje on potencjalne luki w zabezpieczeniach. Po uruchomieniu serwisu w celu ograniczenia niepożądanego dostępu została wygenerowana następująca lista zagrożeń do zaadresowania w ramach całej infrastruktury rozwiązania.

Zagrożenie	Właściwość zabezpieczeń	Potencjalne ograniczenia dotyczące platformy Azure
Falszowanie danych	Uwierzytelnianie	Wymuszenie połączeń HTTPS.

Manipulowanie danymi	Integralność	Implementacja sprawdzania poprawności certyfikatów TLS/SSL.
Ujawnienie informacji	Poufność	Szyfrowanie poufnych danych przy użyciu certyfikatów usługi.
Podniesienie uprawnień	Autoryzacja	Użycie Privileged Identity Management.

Jedynie zalecenie odnośnie do użycia Azure Privileged Identity Management nie zostało zrealizowane, ze względu na konieczność istnienia takiego konta jak *break-glass*, czyli konta z wysokimi uprawnieniami na wypadek potrzeby wyłączenia usług (np. dwuskładnikowego uwierzytelnienia) w przypadku ich niedostępności.

Następnym krokiem, już w ramach weryfikacji produkcyjnej produktu, jest przeprowadzenie testów bezpieczeństwa aplikacji, tzw. testowanie penetracji zabezpieczeń, z przeprowadzonych testów zostanie sporządzony dodatkowy raport, służący jako punkt odniesienia w temacie poprawy zabezpieczeń oprogramowania.

Jednocześnie na tym etapie rozpoczęliśmy próby nawiązania współpracy z pierwszymi klientami. Testy przeprowadzone na własnym środowisku dają wgląd w zachowanie systemu, jednak w przypadku korzystania ze sztucznej inteligencji większa liczba danych wejściowych, większa ilość scenariuszy, może wspomóc sposób przygotowania danych uczących, dlatego w trakcie tego etapu rozpoczęliśmy współpracę z firmą ITEO. Współpraca ta nie jest określona umową franczyzy, jednakże obie organizacje dostrzegły obopólny zysk. Dla firmy Predica było to pozyskanie dodatkowych informacji, danych, dla ITEO możliwość otrzymania informacji zwrotnych oraz przygotowanie bazy pracowników pod projekty. ITEO pełniąc usługi programistyczne na zasadzie body leasing nie był zainteresowany wprowadzeniem modułów odpowiedzialnych za ocenę ryzyka projektowego, czy też asystenta managera. Jednakże została wykorzystana platforma do zarządzania pracownikami oraz zarządzania ich rozwojem (Avianah). Dzięki temu pracownicy byli w stanie śledzić rozwój pracowników.

Jednakże wdrożenie testowe u klienta nie było największym wyzwaniem tego etapu, w przypadku algorytmów sztucznej inteligencji należało zapobiec możliwości przeuczenia modelu. Nadmierne dopasowanie i niezrównoważone dane, to typowe pułapki podczas tworzenia modeli uczenia maszynowego. Domyślne zautomatyzowane uczenie maszynowe Azure Learning udostępnia nam wykresy i metryki ułatwiające identyfikację tych zagrożeń, jednocześnie umożliwiając ich złagodzenie. Nadmierne dopasowanie w uczeniu maszynowym występuje, gdy model zbyt dobrze pasuje do danych szkoleniowych, w wyniku czego nie można dokładnie przewidzieć niewidocznych danych testowych. Innymi słowy, model po prostu zapamiętał określone wzorce i szum w danych uczących, ale nie jest wystarczająco elastyczny, aby przewidzieć rzeczywiste dane.

Model	Celność szkolenia	Celność testu
A	99.9%	95%
B	87%	87%
C	99.9%	45%

Biorąc pod uwagę model A, istnieje powszechne błędne przekonanie, że jeśli dokładność testu na niewidocznych danych jest niższa niż dokładność treningu, model jest nadmiernie dopasowany. Jednak dokładność testu powinna zawsze być mniejsza niż dokładność treningu, a różnicą między nadmiernym dopasowaniem a odpowiednim dopasowaniem sprowadza się do tego, o ile mniej dokładna.

Porównując model A i B, model A jest lepszym modelem, ponieważ ma wyższą dokładność testu, nie jest to znacząca różnica, która sugeruje nadmierne dopasowanie. Natomiast model C przedstawia wyraźny

przypadek nadmiernego dopasowania, dokładność treningu jest bardzo wysoka, ale dokładność testu wcale nie jest tak wysoka. To rozróżnienie jest subiektywne, ale wynika ze znajomości problemu, danych oraz tego jakie rozmiary błędów są dopuszczalne.

W najbardziej rażących przypadkach model z nadmiernym dopasowaniem zakłada, że kombinacje wartości cech widoczne podczas szkolenia zawsze będą dawały dokładnie takie same wyniki dla celu. Najlepszym sposobem zapobiegania nadmiernemu dopasowaniu jest przestrzeganie najlepszych praktyk ML, w tym:

- Korzystanie z większej ilości danych treningowych i eliminowanie błędów statystycznych
- Zapobieganie wyciekowi docelowemu
- Korzystanie z mniejszej liczby funkcji
- Regularyzacja i optymalizacja hiperparametrów
- Ograniczenia złożoności modelu
- Walidacja krzyżowa

W kontekście zautomatyzowanej ML pierwsze trzy elementy powyżej to najlepsze praktyki, które są zależne od osoby przeprowadzającej trening modelu. Ostatnie trzy elementy są domyślnie sprawdzonymi zautomatyzowanymi narzędziami ML chroniącymi przed nadmiernym dopasowaniem. W ustawieniach innych niż automatyczny ML warto przestrzegać wszystkich sześciu najlepszych praktyk, aby uniknąć nadmiernego dopasowania modeli. Mając powyższe na uwadze przystąpiliśmy do modyfikacji przygotowanych linii wdrożeniowych modeli

Rysunek 40 Schemat szkolenia Azure ML

Obszar roboczy usługi Azure Machine Learning przechowuje listę celów obliczeniowych, których można użyć do trenowania modelu. Przechowuje również historię przebiegów treningowych, w tym dzienniki, metryki, dane wyjściowe i migawkę skryptów. Wykorzystując te dane bezpośrednio z poziomu Azure DevOps możemy zautomatyzować trenowanie modelu jednocześnie redukując obawy, że wygenerowany model okaże się gorszy (mniej wydajny) od poprzedniego, a w przypadku dynamicznie zmieniających się danych jest to niewątpliwie uodpornienie algorytmów na potencjalne błędy oraz redukcja ryzyka wydania niepoprawnego osądu przez algorytmy uczenia maszynowego.

Rysunek 41 Schemat rozszerzonej linii wdrożeniowej modelu ML z poziomu Azure DevOps

Informacje o stosowanych metodach i technikach badawczych, aparaturze, statystycznej analizie wyników, szacunek błędów, dokonywanych pomiarów i testów, wykaz użytych materiałów/surowców itd. w trakcie prowadzonych badań

- Testy bezpieczeństwa
- Testy wewnętrzne

Rysunki i schematy prototypów (wyszczególnienie jego elementów), algorytmów itd. (dotyczy całości i poszczególnych elementów - na etapie pośrednim prac)

Rysunki/schematy/zrzuty ekranu dodane w opisie zrealizowanych prac.

Ocena zgodności wyników z zaplanowanymi celami szczegółowymi oraz wnioski dotyczące wykorzystania wyników

Etap zakończył się poprzez osiągnięcie gotowości wdrożeniowej rozwiązania, jednocześnie usprawniając proces wdrażania oraz weryfikacji modeli, redukując potencjalne ryzyka mogące wystąpić poprzez przetrenowanie modelu (Dawid Detko/ WYD 009/ Zad 06). Wykorzystując DevOps dla uczenia algorytmów można usprawnić w całym potoku, uzyskując lepszy wgląd w szkolenia, metryki eksperymentów i wersje modeli. Usługa Azure Machine Learning bezproblemowo integruje się z usługami platformy Azure, aby zapewnić kompleksowe możliwości dla całego cyklu uczenia maszynowego, dzięki czemu jest prostsza i szybsza niż kiedykolwiek.

Uzyskaliśmy również wgląd w dodatkowy zakres informacji dotyczący pracowników jednej z firm – ITEO. Dane te, przy odpowiednim wolumenie, niewątpliwie zaowocują kolejnymi scenariuszami dla uczenia maszynowego lub DNN.

Etap nr 5 poziom gotowości technologicznej nr IX

Opis prac zrealizowanych w poszczególnych etapach i przedstawienie uzyskanych wyników (również częściowych)

Scenariusze UAT

Prace na tym etapie zostały rozpoczęte od przygotowania, zaprojektowania scenariuszy testowych UAT. W trakcie integracji poszczególnych systemów, interfejsów czy podczas dostosowywaniu danych systemowych na potrzeby konkretnych sieci neuronowych z różnych modułów mogły pojawić się błędy. Przygotowanie takiego zestawu scenariuszy ma za zadanie wykluczyć błędy regresji oraz wyznaczyć potencjalne miejsca na usprawnienia i optymalizację aplikacji.

Ponieważ produkt jest podzielony na moduły również scenariusze testowe muszą uwzględniać podział na poszczególne moduły i obszary. Skrypty testowe zostały utworzone jako sformalizowany plik Excel który prowadzi testera przez zestaw kroków, następnie każdy przetestowany scenariusz jest określony jednym z dwóch stanów *Pass* lub *Fail*. Skrypt zawiera następujące informacje

- ID – identyfikator testu
- Tester (*Tested by*) – imię osoby przeprowadzającej test
- Data testu (*Date tested*)
- Status – wynik testu określający czy testującemu udało się osiągnąć oczekiwane rezultaty
- Moduł (*Module*) – Moduł, którego dotyczył test
- System
- Kroki (*Steps*) – Bezpośrednie zadanie lub zestaw kroków, który należy wykonać
- Oczekiwane rezultaty (*Expected results*) – kryteria określające czy test był poprawny
- Komentarz (*Findings*) – komentarze oraz dodatkowe szczegóły wyniku, używane głównie w przypadku niepoprawnego przejścia scenariusza, służące następnie jako opis błędu zgłoszonego w systemie.

Predica as a Platform - Test Scenarios									
Environment (client):									
ID	Tested By	Date Tested	Status	Module	System	Steps	Expected results	Findings	
1				HR	ZOHO People	1. Login as Employee	Self-service page is opened		
2				HR	ZOHO People	1. Login as Employee 2. Click Edit 3. Change Account Number 4. Click Save	1. Account Number saved 2. Notification has been sent to HR		
3				HR	ZOHO People	1. Login as Employee 2. Navigate to Organization settings	User receives Unauthorized error		
4				HR	ZOHO People	1. Login as Employee (Team Leader) 2. Navigate to other employee profile page	There's no edit button		
5				HR	ZOHO People	1. Login as Employee (Team Leader) 2. Navigate to Assets	Employee can see all assigned assets		
6				HR	ZOHO People	1. Login as Employee (Team Leader) 2. Navigate Home Page 3. Search for user	Employee can find all active users		
7				HR	ZOHO People	1. Login as Employee 2. Navigate to Predica 3. Open Departments	Employee can see all teams and org units		
8				HR	ZOHO People	1. Login as Employee 2. Navigate to Predica 3. Open Departments 4. Open IT department	Employee can navigate to department but cannot edit it		
9				HR	ZOHO People	1. Login as HR Administrator	Self-service page is opened		
10				HR	ZOHO People	1. Login as HR Administrator 2. Navigate to Organization settings	Organization settings are available to edit		
11				HR	ZOHO People	1. Login as HR Administrator 2. Navigate to other employee profile page 3. Click edit and change any value	User data has been saved		

Zanim przystąpiono do wykonywania scenariuszy testowych, w szczególności sprawdzono poprawność działa aplikacji do raportowania czasu pracownika (Adam Janson, WYD029, Zadanie 4) oraz systemu do podpisywania dokumentów (Marcin Bigos, WYD024, Zadanie 4). Scenariusze testów zostały podzielone na następujące obszary, a następnie na ich podstawie wykonano testy u klienta.

1. HR (Dariusz Żelazny, WYD015, Zadanie 4)
 - System: ZOHO People
 - System: Avianah
 - System: eRecruiter
 - System: Timesheet (Outlook)
 - System: Leader Assistant
 - System: Recruit Assistant
 -
2. Consulting (Mariusz Kielan, WYD016, Zadanie 4)

- System: Dynamics 365
- System: 10 000ft
- System: Lead Analyzer
- 3. Legal (Krzysztof Hrabia, WYD19, Zadanie 4)
 - System: DocuSign
 - System: Risk Analyzer
- 4. Delivery (Adrian Tarnowski WYD023, Zadanie 4)
 - System: Azure DevOps
- 5. Managed Service (Michał Walczak, WYD020, Zadanie 4)
 - System: FreshDesk
 - System: FreshService
 - System: Ticket Distribution
 - System: Ticket Resolver

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie testów całościowych rozwiązania na własnym środowisku (Michał Walczak, WYD020, Zadanie 5), (Krzysztof Hrabia, WYD019, Zadanie 5), (Mariusz Kielan, WYD016, Zadanie 5), (Adrian Tarnowski, WYD023, Zadanie 5), (Dariusz Żelazny, WYD015, Zadanie 5).

Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych oraz testów na własnym środowisku w projekcie zostało utworzonych 217 błędów (funkcjonalnych, technicznych oraz bezpieczeństwa) określonych poziomem 3 – Wysoki i wyżej.

ID	Work Item Type	Title	Status	Bug Level
3	73900 Bug	Archived user forecasts are affecting active users	Closed	2 - Critical
4	74021 Bug	User capacity in 10 000 ft has been modified and now returns wrong values	Closed	2 - Critical
5	74699 Bug	Many users with same email are returned from API	Closed	2 - Critical
6	74801 Bug	Users without technical profiles were not to be displayed in Grandler	Closed	2 - Critical
7	74804 Bug	Users with Availability = 0 are displayed as users with 100% availability in Grandler	Closed	2 - Critical
8	74899 Bug	API has removed user forecasts	Closed	2 - Critical
9	74920 Bug	Notifications - multiple errors - Invalid character	Closed	2 - Critical
10	74941 Bug	Zoho import errors	Closed	2 - Critical
11	74994 Bug	Partners with availability and technical profiles are not synchronized	Closed	2 - Critical
12	74927 Bug	Personal profile doesn't allow to see the skills which you search	Closed	2 - Critical
13	63712 Bug	Zoho synchronization problems	Closed	2 - Critical
14	63793 Bug	Tabular cube cannot be made because of circular dependency in organization hierarchy	Closed	2 - Critical
15	64288 Bug	Staled container groups in azure Test resource group	Closed	2 - Critical
16	64339 Bug	Zoho User Import stop working	Closed	2 - Critical
17	64996 Bug	NOTifications function not working on prod	Closed	2 - Critical
18	65826 Bug	avianah production auth not working	Closed	2 - Critical
19	65865 Bug	Zoho - problem with import of mister Polak and mister Tracz	Closed	2 - Critical
20	65975 Bug	Departments changes from zoho are not visible in power BI	Closed	2 - Critical
21	66464 Bug	Database is created in incorrect tier	Closed	2 - Critical
22	66530 Bug	Run Calendar Tool locally due to subscription funds problems	Closed	2 - Critical
23	67392 Bug	Calendar Tool not running on production env	Closed	2 - Critical
24	68412 Bug	Zoho - Import crash when position code has change	Closed	2 - Critical
25	68800 Bug	Move prod resources to Pay-As-You-Go subscription	Closed	3 - High
26	68950 Bug	User Technical Ratings are calculated using self-feedbacks	Closed	3 - High
27	68978 Bug	Avianah user info page error	Closed	3 - High
28	69342 Bug	Calendar Tool - WorkItem validation does not support migrated projects	Closed	3 - High
29	70114 Bug	Grandler profile Experience tab should have used marketing description	Closed	3 - High
30	68145 Bug	Users.DbToTenFeet error - User already exists	Closed	3 - High
31	68228 Bug	Calendar Tool - Project VS URL to WorkItem TeamProject validation should case-insensitive	Closed	3 - High
32	68229 Bug	Calendar Tool - when processing WorkItems DevOpsInstanceId field value should be considered	Closed	3 - High
33	67416 Bug	Public Employees API returns only photo name	Closed	3 - High
34	67445 Bug	Team not updated while sync with zoho	Closed	3 - High
35	67488 Bug	Predica.US - Pete Orologas: wrong Team association on power BI	Closed	3 - High
36	67734 Bug	Avianah - inconsistency on giving feedback screen	Closed	3 - High
37	67736 Bug	Avianah - Give feedback page - user does not know why feedback cannot be submitted	Closed	3 - High
38	67739 Bug	VSTS job problems with resolved by	Closed	3 - High
39	67810 Bug	Experience API returns empty object when there is no experience provided	Closed	3 - High

Wszystkie zgłoszone błędy zostały skategoryzowane zgodnie z następującymi wytycznymi:

- 1 – Katastrofalne. Błąd dotyka większości użytkowników, generuje zagrożenie bezpieczeństwa lub wyciek danych. Użytkownicy są zablokowani lub nie mogą pracować i wykonywać przydzielonych zadań. Musi zostać naprawiony w ciągu 24h.
Przykład: Masowa dezaktywacja użytkownika. API publicznie udostępnia dane użytkownika.
- 2 – Krytyczny. Usterka wpływa na krytyczne funkcje lub krytyczne dane, zakłóca krytyczne raportowanie (np. Kalendarz), wpływa na część użytkowników. Nie ma obejścia. Jest to błąd, który jest głównym blokuje pozostałe rzeczy w kolejce i wpłynął na funkcjonalność całej aplikacji. Poprawka ma zostać wdrożona natychmiast lub tak szybko, jak to możliwe.
Przykład: nieudana instalacja, całkowita awaria funkcji. Synchronizacja atrybutów krytycznych. Konto użytkownika zablokowane. Użytkownik nie ma dostępu do systemów ani krytycznych aplikacji (Outlook, Azure AD, Office 365)
- 3 – Wysoki. Przeszkoda musi zostać usunięta w nadchodzącej wersji, ponieważ ma poważny wpływ na system i nie może być używana, dopóki błąd nie zostanie naprawiony. Wada wpływa na główne funkcje lub główne dane. Problem można obejść, ale instrukcja nie jest czytelna i trudna w realizacji.
Przykład: funkcja nie działa z jednego modułu, ale zadanie jest wykonalne, jeśli zastosowanych zostanie 10 skomplikowanych pośrednich kroków. Na przykład niekrytyczne atrybuty ZOHO nie są prawidłowo synchronizowane
- 4 – Średni. Wada wpływa na mniejszą funkcjonalność lub niekrytyczne dane. Ma łatwe obejście.
Przykład: Drobną funkcją, która nie działa w jednym module, ale to samo zadanie można łatwo wykorzystując inną funkcjonalność. Poprawkę można rozważyć po wdrożeniu nadchodzącej lub następnej wersji.
- 5 – Niski. Najmniej uwagi poświęca się błędowi. Umieszczone w backlogu, zaplanowane, gdy jest „dodatkowy czas”. Wada nie ma wpływu na funkcjonalność ani dane. Nie trzeba nawet obejść tego problemu. Nie wpływa na produktywność ani efektywność. To tylko niedogodność.

Błędy 1 i 2 musiały być natychmiast rozwiązane, ponieważ wpływały bezpośrednio na działanie narzędzia, błędy o poziomie 3 były rozwiązywane zgodnie z kolejną rzeczą z backlogu produktu, natomiast błędy o poziomie 4 i 5 zostały utworzone w backlogu w celu późniejszego rozwiązania.

Dodatkowo poza przygotowaniem scenariuszy testowych oraz wykonania testów na środowisku wewnętrznym wykonane zostały testy bezpieczeństwa, tzw. testy penetracyjne zarówno Black Box jak i White Box – czyli testy, podczas których osoby testujące posiadały pełne informacje na temat badanego środowiska, np. o użytych systemach, sposobie autoryzacji i autentykacji. Takie testy przeprowadzone zgodnie z metodą White Box penetrują badane elementy infrastruktury również od środka (z wnętrza organizacji, dostarczają pełen obraz zagrożeń, pochodzących ze strony własnych pracowników). Testy bezpieczeństwa zostały wykonane zgodnie z najpopularniejszymi metodami stworzonymi z myślą o przeprowadzaniu audytów teleinformatycznych, tj. OWASP (*Open Web Application Security Project*).

W ramach jednej z nowoutworzonych firm współpracujących – Predica.US, zostało przeprowadzone wdrożenie narzędzi oraz procesów określonych przez tzw. Predica HQ (*Practices*), określające sposób działania. Jednostka Predica.US, jest nową jednostką skupioną w pierwszej kolejności na budowie lejka sprzedażowego oraz zyskania rentowności, dlatego tak ważnym było wdrożenie tutaj modułu *Consulting* oraz *HR*. W chwili obecnej *Predica.US* jest jednostką o płaskiej strukturze organizacyjnej, tj. kierują nią dwie osoby generujące tzw. *lead*y (szanse sprzedażowe). Dlatego tak ważne jest wsparcie procesu decyzyjnego na etapie samej sprzedaży oraz pozyskiwania nowych klientów. Przewidzenie jaka jest szansa, aby kontrahent po wstępnych ustaleniach zdecydował się na współpracę może niewątpliwie pozwolić skupić się na najbardziej wartościowych i rentownych inwestycjach. Do tego typu predykcji zgodnie z raportem z przeprowadzonych badań, zdecydowano użyć modeli nadzorowanego uczenia maszynowego. Oznacza to, że algorytmy dostają dane razem z wynikiem jaki powinny uzyskać, dzięki czemu są w stanie lepiej dopasować model.

Przeprowadzono testy za pomocą opracowanych scenariuszy dla Predica PL, Predica MEA oraz Predica US. W przypadku działalności Predica.US został w pierwszej kolejności zaimplementowany oraz uruchomiony moduł wsparcia działu Consulting. Predica.US w chwili obecnej swoją strategię rozwoju ściśle wiąże z prowadzeniem i sprzedażą (generowaniem) projektów, dlatego też ten moduł cieszył się szczególnym zainteresowaniem. W pierwszej kolejności w ramach wdrożenia zostały uruchomione narzędzia do zarządzania relacjami z klientem oraz do planowania osób potrzebnych do realizacji danego projektu. Dodatkowo, w ramach wdrożenia zostały uruchomione dwa serwisy:

1. Serwis odpowiedzialny za pomoc w procesie decyzyjnym prawdopodobieństwa szansy sprzedażowej
2. Serwis odpowiedzialny za wstępną analizę ryzyka zawartego w dokumentach (RFP - ang. Request for proposal, SOW - ang. Scope of Work)

Najpierw został uruchomiony system Microsoft Dynamics 365 Sales, narzędzie chmurowe wspomagające zdobywanie nowych klientów, wzmacniających relacji z aktualnymi i zrozumienie ich potrzeb, a także szybsze zamykanie sprzedaży dzięki zastosowanej automatyzacji.

Zostały uruchomione: gromadzenie i analiza danych w czasie rzeczywistym, zwiększanie efektywności sprzedaży w ramach cross-sell/up-sell, zarządzanie lejkiem sprzedaży i prognozą sprzedaży. Wszystkie wygenerowane w ten sposób dane zostały zintegrowane z magazynem danych oraz z serwisami odpowiedzialnymi za wsparcie decyzyjne dla właścicieli szansy sprzedażowej.

W przypadku systemu CRM, autoryzacja i autentykacja została oparta o standardowe mechanizmy dzierżawy usługi Azure AD, to w przypadku wdrożenia aplikacji 10 000ft wymagało to kilku dodatkowych kroków.

W pierwszym kroku zostało skonfigurowane narzędzie do planowania zespołu projektowego, w celu obsługi aprowizacji za pomocą usługi Azure AD, w którym to należało uruchomić obsługę administracyjną Standard SCIM w narzędzi 10 000ft. Po zakończeniu walidacji, została aktywowana domena oraz został wygenerowany token do automatycznej aprowizacji użytkowników w usłudze Azure AD.

Kolejnym krokiem było dodanie narzędzia 10 000ft z galerii aplikacji usługi Azure AD oraz określenie kto znajdzie się w zakresie aprowizacji. Usługa aprowizacji Azure AD umożliwia określenie zakresu aprowizacji na podstawie przypisania do aplikacji lub na podstawie atrybutów użytkownika lub grupy. W tym przypadku została utworzona dedykowana grupa, gdzie właścicielami grupy zostały osoby zarządzające jednostką, jaką jest Predica.US. Domyślnie po utworzeniu grup zabezpieczeń jedynie właściciele grupy mogą zarządzać członkami grupy, dlatego uruchomiona została tutaj również usługa grup samoobsługowych, tj. pracownik sam może poprosić o dostęp do określonej grupy, a osoba będąca właścicielem może taką prośbę zaakceptować lub odrzucić. Następnie skonfigurowano atrybuty które mają być synchronizowane z usługi Azure AD do narzędzia 10 000ft.

W ramach modułu *Consulting* dla osób z Predica.US został nadany dostęp do narzędzia odpowiedzialnego za wyszukiwanie osób do poszczególnych projektów. Podobnie jak w przypadku aplikacji 10 000ft, konieczne było skonfigurowanie aprowizacji oraz kontroli dostępu do narzędzia. W tym celu została utworzona dedykowana grupa Azure AD w trybie samoobsługi odpowiedzialna za zarządzanie dostępem do aplikacji. W chwili obecnej automatyzacja zarządzania planowanym zespołem nie została wdrożona, ze względu na inne realia rynkowe (stawki, profile techniczne oraz wielkość wagi jaką jest znajomość języka).

Aby uruchomić poprawnie wszystkie serwisy w pierwszym kroku w ramach subskrypcji usługi Azure utworzona została przestrzeń prac Azure Machine Learning. Wdrożony został wcześniej przygotowany (wyuczony) model odpowiedzialny za weryfikację oraz predykcję powodzenia szansy sprzedażowej (konwersja z szansy sprzedażowej do faktycznego projektu).

Zastosowany algorytm *gradient boosting* osiągnął najlepsze wyniki skuteczności na etapie testów, a otrzymane wyniki predykcji są zadowalające, skuteczność na poziomie 70% jest wystarczająca, aby system ten mógł wesprzeć proces decyzyjny. Jest to jednak za mała wartość, aby polegać jedynie na tym wskaźniku. Aby jednak sprawdzić, czy otrzymane wyniki nie są błędne, przeprowadzono dodatkową analizę. Była ona spowodowana obawą, iż dostarczone dane nie są reprezentatywne. Oznacza to, że dostarczone informacje mogą nie odzwierciedlać równomiernie przypadków, w których projekt nie zostanie zakończony sukcesem. W tym celu przeanalizowano liczbę zdarzeń oraz sumaryczny czas zdarzeń przypisanych do każdego projektu. Zauważono, że model jest bardzo podatny na liczbę wydarzeń i 10 jednogodzinnych zdarzeń wpływa na model bardziej niż jedno 10-cio godzinne zdarzenie. Jest to pożądane działanie, kiedy pracownik spędza jednorazowo dużo czasu nad przygotowaniem oferty, istnieje duża szansa, że klientowi się ona nie spodoba. W przypadku, kiedy praca nad ofertą trwa krócej, ale jest ona powielana, sugeruje to, że oferta jest konsultowana z klientem i dopasowywana do jego wymagań, przez co szansa na powodzenie tego projektu rośnie.

Rodzaj przewidywania	Precyzja
Lead na Opportunity	71,8 %
Opportunity na Project	75,0 %

Poniższe zestawienie przedstawia predykcję na niepowodzenie konwersji szans sprzedażowych.

Analiza rozkładu konwersji Lead na Opportunity

Project ID	Prediction Value	Project Owner	Opp Owner
11730	0.8180	voy****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11732	0.7732	voy****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11756	0.7425	tom****.*****@predicagroup.com	tom****.*****@predicagroup.com
11789	0.7640	voy****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11799	0.7732	voy****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com

Analiza rozkładu konwersji Opportunity na Project

Project ID	Prediction Value	Project Owner	Opp Owner
11334	0.9281	voy****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11376	0.9400	voy****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11512	0.9281	pet****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11528	0.7233	pet****.*****@predicagroup.com	pet****.*****@predicagroup.com
11573	0.8845	pet****.*****@predicagroup.com	pet****.*****@predicagroup.com

11595	0.9030	mat****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11607	0.9030	mat****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11616	0.9030	mat****.*****@predicagroup.com	voy****.*****@predicagroup.com
11720	0.9386	pet****.*****@predicagroup.com	pet****.*****@predicagroup.com
11745	0.9387	pet****.*****@predicagroup.com	pet****.*****@predicagroup.com

Powyższe wyniki są na tyle wysokie, że została przeprowadzona dodatkowa analiza danych. Najważniejszym w tym przypadku czynnikiem wpływającym na osąd algorytmów jest rodzaj przemysłu klienta, większość ofert dotyczyła sektora *Health*, który ma szczególne wymagania w kwestii bezpieczeństwa dostarczanego rozwiązania, zatem można uznać wysokie prawdopodobieństwo niepowodzenia, zatem zachowanie systemu jest zgodne z oczekiwaniami.

Mimo, iż największym zainteresowaniem cieszył się moduł *Consulting*, to jednak moduł kadr był bardzo ważny w poprawnym wdrożeniu całości jako procesu. Dzięki wprowadzeniu aplikacji ZOH People w Predica.US, wszyscy pracownicy zyskali możliwość zarządzania własnymi danymi, jednocześnie mogąc korzystać z utworzonej integracji, np. do automatycznego tworzenia nowych kont w ramach dzierżawy usługi Azure AD oraz pakietu Office 365.

Wdrożenie systemu HR umożliwiło pracownikom samodzielne zarządzanie własnymi danymi personalnymi, jednocześnie zapewniając ich aktualność. Jednocześnie dział HR jest w stanie operować i zarządzać zmianami organizacyjnymi występującymi w czasie (np. wymiar etatu pracy), tak żeby nie wpływać na wyniki grupy, zmianami struktury czy też wynagrodzenia.

W celu przeprowadzenia powyższych testów z użyciem danych produkcyjnych klienta konieczne było przygotowanie takiego zestawu testowego, wraz ze wsparciem zespołu wszystkie informacje potrzebne do realizacji projektu zostały wprowadzone do odpowiednich systemów (forecasty – 10 000ft, szanse sprzedażowe – Dynamics 365, pracownicy – ZOH People, czas pracy – kalendarz Outlook).

Jednocześnie umożliwiło to adaptację jednostki Predica.US do procesów i standardów określonych przez organizację.

Informacje o stosowanych metodach i technikach badawczych, aparaturze, statystycznej analizie wyników, szacunek błędów, dokonywanych pomiarów i testów, wykaz użytych materiałów/surowców itd. w trakcie prowadzonych badań

-

Rysunki i schematy prototypów (wyszczególnienie jego elementów), algorytmów itd. (dotyczy całości i poszczególnych elementów - na etapie pośrednim prac)

-

Ocena zgodności wyników z zaplanowanymi celami szczegółowymi oraz wnioski dotyczące wykorzystania wyników

Wyniki badań i przygotowana platforma została wdrożona, wdrożone narzędzia CRM czy HCM całkowicie zapewniają realizację podstawowych wymagań biznesowych. Zachowanie systemu (modeli sieci) jest zgodne z oczekiwaniami, przetestowane moduły wdrożone w Predica.US i Predica.MEA realizują poprawnie powierzone im zadania. Często jednak zdarza się, że wyniki otrzymane przez algorytmy są weryfikowane bezpośrednio przez osoby zaangażowane w proces. W celu polepszenia uzyskanych rezultatów dane szkoleniowe będą pod ciągłą obserwacją, jednocześnie mając na uwadze niebezpieczeństwo przeuczenia się algorytmów sztucznej inteligencji.

2.3. Podsumowanie merytoryczne prowadzonych prac

Należy przedstawić podsumowanie w odniesieniu do założeń prac badawczych określonych we wniosku o dofinansowanie, ze szczególnym uwzględnieniem wyników zakończonych etapów.

Podsumowanie otrzymanych wyników (streszczenie)

Wyniki studium przypadku pozwalają zilustrować korzyści i ograniczenia modeli uczenia maszynowego, sztucznych sieci neuronowych poznania (szczególnie głębokiego uczenia się). To powiedziawszy, należy podkreślić, że głównym problemem jest zidentyfikowanie lub dostosowanie najbardziej odpowiedniego modelu, funkcji do określonego celu oraz dostępności danych.

Badania jednoznacznie pokazują, jak wielki wpływ na działanie sieci neuronowej ma wolumen danych wejściowych (szkoleniowych). Przy obecnie dostępnych zasobach najlepszym rozwiązaniem jest użycie mechanizmów uczenia maszynowego czy wykorzystanie funkcji odpowiedzialnych za sztuczne generowanie danych wejściowych.

Podsumowując wyniki są zadowalające a algorytmy sztucznej inteligencji mogły zostać zaimplementowane w platformie, jednocześnie byliśmy w stanie ocenić wydajność uczenia maszynowego oraz sieci neuronowych w zależności od dostępnych danych. Wraz ze wzrostem danych będziemy monitorować wydajność tych podejść.

Jednocześnie przyjęte podejście do moderowania i generowania danych, powoduje że nowe procesy/procedury dają bardziej przewidywalne rezultaty.

W przypadku działu prawnego, zastosowanie najlepszych praktykach jest ważne na 'stan dzisiejszy', co oznacza, że w przypadku wprowadzenia nowych dyrektyw (np. podobnych do RODO), należałoby zmienić podejście i model sieci.

Czy dalsza realizacja prac prowadzi do osiągnięcia zakładanych celów?
(w przypadku odpowiedzi „nie” należy szczegółowo uzasadnić)

Tak

Odniesienie do dotychczasowego stanu wiedzy na świecie

Zbudowanie platformy było bardzo ambitnym zadaniem, gdzie na etapie projektowania rozwiązania ciężko było przewidzieć oraz oszacować dostępne dane oraz ich jakość. Na świecie prowadzone są również badania nad poszczególnymi obszarami, np. firma Deloitte pracująca nad mechanizmem szacującym ryzyko projektowe na podstawie dostarczonych dokumentów.

Mechanizmy sztucznej inteligencji w narzędziu stanowią rdzeń innowacji, dlatego odniesiemy się do nich zgodnie z planowanymi modułami.

W przypadku asystenta managera, pomimo, licznych artykułów dotyczących wdrażania systemów analitycznych w proces monitorowania i zarządzania rozwojem pracowników [1][2][3] nie zostały znalezione informacje dotyczące systemu ofertującego podobne podejście do procesu w organizacji. Analiza trendów pracownika w czasie była trudnym zadaniem, wykrywanie anomalii w zachowaniu pracowników (ang. anomaly detection) – jest to niezwykle ważny element modułu – przeanalizowane tutaj anomalie zachowania pracownika w czasie, jak również odbiegające od normy zachowania na tle

zespołu, wymagało to przeprowadzenia badań nad możliwymi i najlepszymi dostępnym podejściem.

Automatyzacja oceny ryzyka pojawia się w różnych kontekstach i źródłach danych [4][5], również w kontekście analiz dokumentów [6], poszukiwanie systemu w podobnym kontekście zakończyło się niepowodzeniem, co czyni rozwiązanie unikalnym i w pełni dostosowanym do specyfiki otrzymywanych dokumentów. Sama ocena ryzyka dokumentów okazała się być sporym wyzwaniem, nie tylko z poziomu rozpoznawania języka, ale również rozpoznawania dostępnego tekstu. Dostępne dane niestety nie pozwoliły nam na utworzenie innowacyjnego mechanizmu opartego o model n-gram, jednakże otrzymany system ekspercki wspierany wykorzystanie głębokiej sieci neuronowej w rozpoznawaniu tekstu, w jasny sposób pokazuje wydajność względem wolumenu dostępnych danych

Narzędzie AI: Ticket Allocation to nie tylko automatyczny labeler, ale również optymalizator dostępnej osobowej mocy przerobowej. Technologicznie będzie on zbudowany z dwóch wspomnianych modułów, z czego pierwszy będzie wykorzystywał mechanizmy podobne do opisanych w narzędziu AI: Autonomous Pipeline, czyli zanurzenie słów zgłoszenia w przestrzeni numerycznej, a następnie wykorzystanie modułu głębokiego klasyfikatora do przydzielenia jednego z dostępnych działów wsparcia. Jednocześnie podczas badań udało się przyswoić dostępne mechanizmy dostępne przez firmę FreshDesk, gdzie mogliśmy przystąpić do utworzenia bota odpowiedzialnego za rozwiązywanie (obecnie) trywialnych zgłoszeń.

Publikacje dotyczące elementów podobnych do elementów systemu pojawiają się w publikacjach jak np. automatyczną klasyfikację zgłoszeń [7], czy też ocenę potencjalnego klienta [8], jednak według wiedzy wnioskodawcy, nie ma na rynku systemu o podobnej złożoności, który mógłby zastąpić, wytworzony w wyniku prac projektowych, kompleksowy system zarządzania przedsiębiorstwem.

Na rynku dostępne są poszczególne narzędzia czy algorytmy potrafiące wykonać określony zestaw działań, to jednak zebranie ich wszystkich w całość, wykorzystanie całego potencjału drzemiącego w danych w rozproszonym

	<p>ekosystemie organizacji stanowi o innowacyjności tego projektu.</p> <p>[1] The Role of Analytics in Predicting Employee Performance (shrm.org)</p> <p>[2] Impact of Artificial Intelligence in employee performance management (upraise.io)</p> <p>[3] Artificial Intelligence (AI) And Employee Training - eLearning Industry</p> <p>[4] An Intelligent Model for Software Project Risk Prediction IEEE Conference Publication IEEE Xplore</p> <p>[5] A risk prediction model for software project management based on similarity analysis of context histories - ScienceDirect</p> <p>[6] Automatic Document Classification for Environmental Risk Assessment - Abstract - Europe PMC</p> <p>[7] A machine learning based help desk system for IT service management - ScienceDirect</p> <p>[8] Automating Lead Scoring with Machine Learning: An Experimental Study Semantic Scholar</p>
<p>Odniesienie do obowiązującego stanu prawnego</p> <p><i>(należy wskazać podjęte działania oraz ewentualne ryzyka wynikające z obowiązujących aktów prawnych w zakresie prac badawczych - jeśli dotyczy)</i></p>	<p>Najbardziej ograniczającą prawnie nas dyrektywą była dyrektywa RODO, która to wymaga ograniczenia przetwarzanych do minimum. Pracownicy rozpoczynając prace są informowani o sposobie procesowania ich danych osobowych, jednocześnie podpisując zgodę na ich dalsze przetwarzanie.</p> <p>Niesie to również pewnego rodzaju ryzyko utracenia jakości danych, ponieważ wszelkie możliwe dane są zanonimizowane, np. nazwiska managera (choćby dla algorytmu asystenta managera), tak aby w przypadku wycieku takich danych, stanowiły niewielkie zagrożenie dla poszczególnych osób, dlatego każdy taki zabieg jest poprzedzony analizą danych oraz wpływem na wyniki treningowe modeli.</p>
<p>Wykaz załączników do raportu</p> <p><i>Dodatkowe informacje mogą być przekazane wraz z raportem w formie elektronicznej</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykaz plików z repozytorium (repozytorium.txt) 2. Wykaz subskrypcji z wdrożonym rozwiązaniem (arch.png) 3. Raport testów bezpieczeństwa 4. Raport najlepszych praktyk prawnych 5. Scenariusze UAT – P.US, P.MEA, P.PL

3. ZGODNOŚĆ REALIZACJI ZADANIA BADAWCZEGO	
Czy realizacja zadania badawczego przebiegała zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, harmonogramem (oraz kosztorysem wynikającym np. z umowy z wykonawcą - jeżeli dotyczy)?	
<p style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE </p>	
<p><i>Jeśli zaznaczono „NIE” należy wskazać zaistniałe istotne rozbieżności, podać przyczyny i podjęte lub planowane działania naprawcze oraz ocenić wpływ na dalszą realizację prac badawczych..</i></p> <p><i>Należy przedstawić odrębnie wszystkie etapy prac przebiegające niezgodnie z umową.</i></p>	
Nazwa etapu/zadania badawczego wg wniosku o dofinansowanie	n/d
Opis rozbieżności	n/d
Przyczyna rozbieżności	n/d
Działania naprawcze	n/d
Wpływ na dalszą realizację prac badawczych	n/d

4. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU	
Imię i nazwisko	Marcin Bigos
Stanowisko	Kierownik projektu
Data sporządzenia raportu	07.05.2021
Podpis	

Będąc świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

Pieczęć	Osoba uprawniona do reprezentowania
	<i>(pieczęć i podpis)</i>